

**ЗБІРНИК ТЕЗ УЧАСНИКІВ КУРСУ З КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
"CORPORA FOR LINGUISTS"**

ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗА ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ:

Exchanges to Internships

**КИЇВ
2025**

Support for this project was provided in part by the Exchanges to Internships Program, which is funded by the Public Diplomacy Section (PDS) of the US Embassy, Kyiv, and administered by the American Councils for International Education. The opinions supported herein are the organizer's own and do not necessarily represent the official position of the U.S. government or the American Councils for International Education.

Підтримка цього проєкту частково була надана Програмою стажування випускників EtoI – Exchanges to Internships, яка фінансується Відділом публічної дипломатії (PDS) Посольства США в Києві та адмініструється Американськими радами з міжнародної освіти. Думки, висловлені тут, є власними думками організаторів і не обов'язково відображають офіційну позицію уряду США чи Американських рад з міжнародної освіти.

Організатор курсу та укладач збірника - Передерій Кирило

ЗМІСТ

Дорошенко О. Ю. "ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОНІМУ "КИЇВ" В ІСПАНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ"	5
Челік К. С. "КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКИХ СЛОВЕСНИХ КОМПЛЕКСІВ У ТУРЕЦЬКОМОВНИХ ОФІЦІЙНИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ТЕКСТАХ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ 2023- 2025"	7
Захарченко І.І. "ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАРІАНТІВ ЛЕКСЕМ "ЕФІР" ТА "ЕТЕР" В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА (2019-2022 рр.)"	9
Швець Г. Д. "ДІЄСЛОВА З ПРЕФІКСОМ ПІД- У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МОЖЛИВОСТІ КОРПУСНОГО АНАЛІЗУ"	12
Біліченко М.С. "POSSIBILITIES OF CORPUS STUDY IN THE INVESTIGATION OF OCCASIONAL WORD COMBINATIONS AS A TYPE OF NEW LEXICAL COINAGES (ON THE EXAMPLE OF THE BROKEN EARTH TRILOGY BY N.K.JEMISIN)"	14
Stepanenko O. "LEVERAGING CORPUS ANALYSIS IN ESP LESSONS FOR IT STUDENTS"	17
Хомляк О. Ф. "КОМПЛЕКСНИЙ КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ВИРАЗІВ ВВІЧЛИВОСТІ «ДЯКУЮ», «ВДЯЧНИЙ» ТА «СПАСИБІ» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЧАСТОТНИЙ, ГРАМАТИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ"	21
Yakusheva P. "FRAMING THE CRISIS: RUNAWAY CLIMATE CHANGE , UNFAIR DISTRIBUTION AND THE POLITICS OF DENIAL"	25
Храбан Т. Є. "ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖІНКИ У ВІЙСЬКОВОМУ КОНТЕКСТІ: ЛІДЕРСТВО, ДОСВІД, ПІДТРИМКА"	27
Щупаківська О. Б. "КОГНІТИВНА СТРУКТУРА ПРЕЦЕДЕНТНОГО ІМЕНІ «ШЕРЛОК ХОЛМС» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНО ТА АРАБОМОВНОМУ ПРОСТОРІ"	30
Яроцька Г. С. "«МОВА БЕЗБАР'ЄРНОСТІ» (ЗА ДАНИМИ ГРАК)"	33
Дворянчикова С. Є. "ІНСТРУМЕНТАРІЙ SKETCH ENGINE ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ЦЕНТРІВ РОМАНУ ДЖ. ОРВЕЛЛА «1984» "	35
Nykurporets S. "APPLYING CORPUS QUERY LANGUAGE (CQL) TO THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL LEXICAL COMPETENCE IN FUTURE ENGINEERS IN UKRAINE"	39
Renska I. "CORPUS-BASED ENGLISH MATERIALS FOR DYSLEXIC STUDENTS: VOCABULARY SELECTION AND FIRST-YEAR ADAPTATION"	41
Жукович І.І "АНАЛІЗ ЛЕКСЕМ "НАЙМИЧКА" ТА "МАТІР" У ПОЕМІ "НАЙМИЧКА" Т.Г. ШЕВЧЕНКА"	45
Буригін Б.В. "ПАРАМЕТРИ ЕМОЦІЙНОЇ КОНОТАЦІЇ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ: КОРПУСНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ"	47
Шевченко М.В. "ЛИТВА В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ОБРАЗУ КРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ КОРПУСУ ГРАК)"	49
Воробей О.С. "МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КИТАЮ В УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТАХ: КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ"	51

Громко Т.В. "РЕАЛІЗАЦІЯ ДИГЛОСІЇ В КОРПУСНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ ГОВІРКИ: ПОШУК СТРАТИФІКАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ SQL".....	53
Бельський П. О. "КОРПУСИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"	56
Ковальчук О. "ЗАКІНЧЕННЯ -ІВ / ЇВ ТА ЧЕРГУВАННЯ - О- / - І- У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО, ЖІНОЧОГО ТА СПІЛЬНОГО РОДІВ".....	58
Кабанова С. В. "АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У ПЕРЕКЛАДАХ АКТИВ ПРАВА ЄС УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ"	64
Герасименко С. О. "ЛЕМКІВСЬКІ ДІАЛЕКТИЗМИ У СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ".....	67
Mynchynska S. "CORPUS ANALYSIS OF LINGUISTIC MEANS OF AUDIENCE INFLUENCE IN INSTAGRAM POSTS BY ENGLISH-LANGUAGE BOOK BLOGGERS"	69
Мотовиловець М. М. "ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ "СУБЕР-" В ІТАЛІЙСЬКИХ ТЕКСТАХ НА ОСНОВІ КОРПУСУ ITTENTEN20"	71
Оберсте-Берггаус Н. О. "КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА «ГЕНІЙ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ЗА ДАНИМИ SKETCH ENGINE)".....	74
Скворцова Д.Д. "ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ХАСИДСЬКОГО ЇДИШУ ТА ЙОГО РІЗНОВИДІВ"	77
Прокогін І. М. "КОРПУСНІ ДАНІ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ВІДБІР ДІЄСЛІВ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗА РІВНЯМИ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ"	81
Сіленко Н.В. "ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМИ «DEVLET» У СУЧАСНОМУ ТУРЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІА ДИСКУРСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ"	84
Підвойний В.М. "ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА КОРПУСОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ".....	86
Румянцева О. А. "ГЕНЕРАЦІЯ SQL-ЗАПИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CHATGPT ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ФРЕЙМІВ У КОРПУСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (на прикладі фрейму «Трамп», субфрейм «Фінансова активність»)".....	92

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОНІМУ "КИЇВ" В ІСПАНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Після ухвалення Верховною Радою України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а також затвердження нової редакції «Українського правопису» та наказу «Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях» дискусії щодо способу транскодування топоніма «Київ» мовами, що послуговуються латиницею, набули законодавчого підґрунтя. Крім того, у квітні 2022 року було затверджено ДСТУ 9112:2021, що узгоджено із Міжнародним транслітераційним стандартом ISO 9:1995.

У свій час МЗС України було проведено кампанію «Kyiv Not Kiev», в результаті якої багато світових інформаційних ресурсів перейшли на транскодування назви столиці України відповідно до українських рекомендацій [1]. Зрештою, Рада США з географічних назв вже в 2019 році одностайно ухвалила рішення про заміну в міжнародній базі офіційної назви української столиці з «Kiev» на «Kyiv». Таке рішення було надзвичайно важливим для українського суспільства та стало підставою для можливого виправлення офіційної назви столиці України також і за межами США [2].

Втім, це питання й досі залишається актуальним, оскільки заміна російського написання назви Києва українським варіантом і досі не розглядається як очевидна необхідність у всіх країнах Європи, зокрема в Іспанії, що дає нам підстави для проведення дослідження на цю тему. Відповідно, метою нашої розвідки є вивчення функціонування українського топоніму «Київ» в іспаномовному дискурсі на основі інформаційних текстів медійного середовища.

Як відомо, термін «топонім» має грецьке походження та позначає географічну назву місцевості, регіону, населеного пункту тощо. Способи передачі топонімів іншими мовами досліджувалися багатьма науковцями, зокрема І. В. Корунцем, В. І. Карабаном, О. Л. Паламарчуком та іншими. Серед основних способів виділяють транслітерацію, транскрипцію, змішане або адоптивне транскодування та калькування. У разі передачі топоніму «Київ», на нашу думку, існує дві взаємопов'язані проблеми: існування давньої традиції, що була сформована в результаті процесів русифікації України, та відсутність певних українських фонем у багатьох європейських мовах, зокрема й у іспанській.

В іспаномовному дискурсі склалася певна традиція вживати назву столиці на основі транскодування, яке співзвучне з російською промовою (Киев), про що засвідчують більшість інформаційних ресурсів, у яких досі використовується варіант «Kiev». Крім того, сама Іспанська королівська академія рекомендує написання топоніму «Київ» як «Kiev», оскільки це є більш прийнятним для іспанського правопису [4]. Підтвердженням того, що слово «Kiev» превалює над українським варіантом, є огляд іспаномовного корпусу текстів у програмі SketchEngine. Нами було проаналізовано наявні у корпусі тексти за період з 2020 по 2023 рік. Виявилось, що в текстах назва Kiev/kiev вживається 94406/510 разів, відповідно. Ми також можемо включити варіанти написання топоніму з наголосом Kiev/kiev, що зустрічаються 1176/1 раз, відповідно. В сумі виявляється, що в іспаномовному дискурсі топонім у такому вигляді з'являється 96093 рази. Водночас український варіант написання столиці України (Київ) також присутній у досліджуваному дискурсі. З усіх проаналізованих текстів у корпусі назва Kyiv/kyiv з'являється 5884/14 разів, що разом становить 5898 разів [6].

Така ситуація в іспаномовному дискурсі, на нашу думку, більшою мірою спричинена саме фонологічною проблемою, яка зумовлює повільний перехід до назви «Kyiv». Мова йде про труднощі передачі українських звуків «и» та «і» через їх відсутність у багатьох мовах європейських країн, зокрема в іспанській мові. Як відомо, у разі відсутності еквівалента на орфографічному рівні, а тим більше на фонологічному, для відтворення звукової форми

використовують найближчу фонему [3]. Відповідно, варіант «Kiev» із фонемою «i» розглядається як більш прийнятний для багатьох країн, серед яких і Королівство Іспанії. Як приклад, на сайті Королівської академії в описі української транслітерації пропонується передавати українські літери 'и' 'і' 'ї' 'й' однією латинською 'i', а в самому описі дві літери 'и' та 'і' зовсім переплутані [5]. Це наочно демонструє фонологічні розбіжності та пояснює збереження в іспанському суспільстві традиції позначати українську столицю як «Kiev».

Отже, в іспаномовному дискурсі через історичні та фонетичні причини топонім «Київ» продовжує відтворюватися як «Kiev». Втім, спостерігається певна тенденція до використання українського варіанту «Kyiv», що на сьогодні вже закріплено

ЛІТЕРАТУРА

1. МЗС України. МЗС України розпочинає кампанію «Kyiv Not Kiev». <https://www.radiosvoboda.org/a/news-mfaukraine-kyiv-not-kiev/29521061.html>
2. МЗС України. Посольство України в Сполучених Штатах Америки. <https://usa.mfa.gov.ua/news/73205-rada-ssha-z-geografichnih-nazv-uhvalila-perejmenuvannya-stolici-ukrajini-na-kyiv>
3. Шванова О. В. Транслітерація топоніму Київ під час перекладу англійською мовою. <https://er.nau.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bde4d730-6ec3-4023-a0c5-71c1dc3cdcc3/content>
4. Fundeu. Guerra en Ucrania, claves de redacción. <https://www.fundeu.es/recomendacion/guerra-en-ucrania-claves-de-redaccion/>
5. Fundeu. Transcripción básica del ucraniano. <https://www.fundeu.es/blog/transcripcion-basica-del-ucraniano/>
6. SketchEngine. Spanish Web 2023 (esTenTen23). [https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Festenten23_fl6&tab=advance&queryselector=cql&attrs=word&viewmode=kwic&attr_allpos=all&refs_up=0&shorten_refs=1&glue=1&gdexcnt=300&show_gdex_scores=0&itemsPerPage=20&structs=s%2Cg&refs=%3Ddoc.website&default_attr=lemma&cql=%5Blemma%3D%22\(K%7Ck\)\(ie%7C%3%ADe%7Cy\)v%22%5D&showresults=1&showTBL=0&tb_template=&gdexconf=&f_freqml=%5B%7B%22attr%22%3A%22lemma%22%2C%22base%22%3A%22kwic%22%2C%22ctx%22%3A0%7D%5D&f_tab=basic&f_showrelfrq=1&f_showperc=0&f_showreldens=0&f_showreldens=0&f_showreldens=0&c_customrange=0&t_attr=&t_absfrq=0&t_trimempty=1&t_threshold=5&operations=%5B%7B%22name%22%3A%22cql%22%2C%22arg%22%3A%22%5Blemma%3D%5C%22\(K%7Ck\)\(ie%7C%3%ADe%7Cy\)v%5C%22%5D%22%2C%22query%22%3A%7B%22queryselector%22%3A%22cqlrow%22%2C%22cql%22%3A%22%5Blemma%3D%5C%22\(K%7Ck\)\(ie%7C%3%ADe%7Cy\)v%5C%22%5D%22%2C%22default_attr%22%3A%22lemma%22%7D%2C%22id%22%3A1528%7D%5D&results_screen=frequency](https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Festenten23_fl6&tab=advance&queryselector=cql&attrs=word&viewmode=kwic&attr_allpos=all&refs_up=0&shorten_refs=1&glue=1&gdexcnt=300&show_gdex_scores=0&itemsPerPage=20&structs=s%2Cg&refs=%3Ddoc.website&default_attr=lemma&cql=%5Blemma%3D%22(K%7Ck)(ie%7C%3%ADe%7Cy)v%22%5D&showresults=1&showTBL=0&tb_template=&gdexconf=&f_freqml=%5B%7B%22attr%22%3A%22lemma%22%2C%22base%22%3A%22kwic%22%2C%22ctx%22%3A0%7D%5D&f_tab=basic&f_showrelfrq=1&f_showperc=0&f_showreldens=0&f_showreldens=0&f_showreldens=0&c_customrange=0&t_attr=&t_absfrq=0&t_trimempty=1&t_threshold=5&operations=%5B%7B%22name%22%3A%22cql%22%2C%22arg%22%3A%22%5Blemma%3D%5C%22(K%7Ck)(ie%7C%3%ADe%7Cy)v%5C%22%5D%22%2C%22query%22%3A%7B%22queryselector%22%3A%22cqlrow%22%2C%22cql%22%3A%22%5Blemma%3D%5C%22(K%7Ck)(ie%7C%3%ADe%7Cy)v%5C%22%5D%22%2C%22default_attr%22%3A%22lemma%22%7D%2C%22id%22%3A1528%7D%5D&results_screen=frequency)

КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКИХ СЛОВЕСНИХ КОМПЛЕКСІВ У ТУРЕЦЬКОМОВНИХ ОФІЦІЙНИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ТЕКСТАХ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ 2023- 2025

У дослідженні продовжено аналіз турецькомовних текстів сучасного турецько-українського дипломатичного дискурсу, розпочатого торік, метою якого було формування реєстру актуальних стійких словесних комплексів (ССК) для подальшого застосування у перекладацькій та викладацькій практиці (Челік, 2024). Матеріалом дослідження були турецькомовні тексти, оприлюднені на офіційних веб-сайтах Посольства України в Турецькій Республіці (Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, n.d.), Посольства Турецької Республіки в Україні (T.C. Dışişleri Bakanlığı – Kiev Büyükelçiliği, n.d.), Міністерства закордонних справ Туреччини (T.C. Dışişleri Bakanlığı, n.d.) та Представництва Президента Турецької Республіки (T. C. Cumhurbaşkanlığı, n.d.) в період з 1.01.2023 по 11.07.2024. В ході роботи було протестовано програмне забезпечення Sketch Engine та AntConc 4.3.1, оцінено їх функціональність, розроблено алгоритм створення турецькомовного корпусу з фокусом на точну токенізацію, для коректної роботи корпусного менеджера з турецьким текстом.

На новому етапі текстовий корпус було доповнено матеріалами з тих же офіційних джерел за період з 11.07.2024 по 25.07.2025. Обсяг текстів, зібраних, за цей відрізок часу, зріс майже вдвічі - з 33 до 77 одиниць. Якщо попередній корпус містив тексти переважно коротких заяв та коментарів, серед яких лише одна спільна пресконференція українського та турецького міністрів закордонних справ та одне інтерв'ю за участю міністра закордонних справ Туреччини, то в оновленому корпусі значна кількість текстів, де питання, пов'язані з Україною, порушуються під час інтерв'ю та на спільних пресконференціях міністра закордонних справ Туреччини та його іноземних колег.

Виокремивши за алгоритмом, розробленим на попередньому етапі дослідження, ССК - було отримано 110 словосполучень, з-поміж яких 16: "*İstanbul süreci*", "*(Avrupa) güvenlik mimarisi*", "*Ukrayna-Rusya savaşı*", "*Rusya-Ukrayna krizi*", "*ateşkes anlaşması*", "*kalın sağlıcakla*", "*elinden geleni yapmak*", "*ayrı ayrı*", "*dünya kamuoyu*", "*akim kalmak*", "*insanlığın vicdanı*", "*Milli İstihbarat Teşkilatı*", "*barış diplomasisi*", "*telefon diplomasisi*", "*diplomatik çözüm*", "*tarihi bir fırsat*" не були зафіксовані у попередньому корпусі текстів, а вирази "*Karadeniz'de seyriüsefer emniyeti*", "*nükleer silah*", "*Zaporijya Nükleer Santrali*", "*savunma sanayii*", "*barış görüşmeleri*", "*barış anlaşması*", "*gıda krizi*", "*enerji güvenliği*", "*Kabine Toplantısı*", "*Genel Sekreter*", "*Hükümet Başkanları*", "*Türkiye Büyük Millet Meclisi*", "*Cumhurbaşkanlığı Külliyesi*", "*lider eşleri*", "*savaş mağduru*", "*tuzaga düşmek*", "*ağır bedel*", "*Aziz Milletim*", "*saygıyla selamlıyorum*", "*Allaha emanet olun*", "*ateşe körükle gitmek*" зустрічалися лише одноразово і не були включені до попереднього переліку актуальних ССК. Тут простежується зміна модальності висловлювань турецької сторони, яка від стриманих заяв про підтримання територіальної цілісності України "*Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz*" (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2023, Şubat 24) перейшла до експресивних висловлювань, на кшталт "усі, крім нас, підливають масла в вогонь": "*Hemen herkesin ateşe körükle gittiği günlerde Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık*" (T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2025, Şubat 24). Також бачимо повернення в турецький дипломатичний дискурс поняття *İstanbul süreci* - Стамбульський процес (T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2025, Haziran 24), що є маркером продовження активної ролі Туреччини у миротворчому процесі. Спостерігаємо, як ще один вдалий вислів у риторичі Реджепа Таїпа Ердогана "*Adil bir barışın kaybedeni olmaz*"

- "Від справедливого миру ніхто не програє" набуває рис ССК. Разом із завершенням відповідних ініціатив зникають з дискурсу поняття *İstanbul Tahil Anlaşması*, *Karadeniz tahil koridoru*, *Küresel Barış Zirvesi*. Зростання частоти вживання виразу *kalıcı barış* з 3 до 25, свідчить про успішне

впровадження українськими дипломатами концепту сталого миру в міжнародний дипломатичний дискурс, його прийняття та розуміння світом. Зі зміни актуальності ССК турецького дипломатичного дискурсу чітко простежується послідовна та ефективна реалізація комунікативних стратегій української дипломатії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Челік, К. С. (2024). Екстракція стійких словесних комплексів з текстів сучасного турецько-українського дипломатичного дискурсу. Філологічні студії, 35(74)(5), Том 1., 209-219.
https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/5_2024/part_1/37.pdf
2. T. C. Cumhurbaşkanlığı. (n.d.). Ana sayfa. Retrieved July 27, 2025. URL: <https://www.tccb.gov.tr/>
3. T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2025, Haziran 24). Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. T.C. Cumhurbaşkanlığı. Retrieved July 27, 2025. URL: <https://tccb.gov.tr/haberler/410/160303/-bolgemiz-etkileri-tum-dunyada-hissedilecek-bir-savasin-yukunu-kaldiramaz->
4. T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2025, Şubat 24). Kabine toplantısı'nın ardından yaptıkları konuşma. T.C. Cumhurbaşkanlığı. Retrieved July 27, 2025. URL: <https://tccb.gov.tr/konusmalar/353/157825/kabine-toplantisi-nin-ardindan-yaptiklari-konusma>
5. T.C. Dışişleri Bakanlığı - Kiev Büyükelçiliği. (n.d.). T.C. Dışişleri Bakanlığı - Kiev Büyükelçiliği. Retrieved July 27, 2025. URL: <https://kiev-be.mfa.gov.tr/Mission/Index>
6. T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2023, Şubat 24). No: 56 - Ukrayna savaşının birinci yılı hk. T.C. Dışişleri Bakanlığı. Retrieved July 27, 2025. URL: https://www.mfa.gov.tr/no_-56_-ukrayna-savasinin-birinci-yili-hk.tr.mfa
7. T.C. Dışişleri Bakanlığı. (n.d.). Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. Retrieved July 27, 2025. URL: <https://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa>
8. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği. (n.d.). Homepage. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Retrieved July 27, 2025. URL: <https://turkiye.mfa.gov.ua/tr>

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАРІАНТІВ ЛЕКСЕМ "ЕФІР" ТА "ЕТЕР" В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА (2019-2022 рр.)

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю комплексного аналізу процесів адаптації нових правописних норм у медійному дискурсі. Дослідження функціонування варіантів лексем «ефір»/«етер» дозволяє простежити динаміку впровадження Українського правопису 2019 року [2] в практиці засобів масової інформації, що є важливим індикатором рівня засвоєння мовних змін суспільством та їх реального функціонування поза межами академічного середовища.

Гіпотеза полягає у поступовому зростанні частотності вживання лексеми «етер» порівняно з «ефір» у період 2019-2022 років внаслідок адаптації до нових правописних норм. Водночас припускається, що процес заміщення може відбуватися нерівномірно через консервативність мовних звичок у медійному середовищі та офіційно дозволене паралельне функціонування обох варіантів.

Мета полягає у дослідженні динаміки використання варіантних форм «ефір»/«етер» в медійному дискурсі як показник адаптації до норм Українського правопису 2019 року [2].

Питання впровадження норм Українського правопису 2019 року в медійній практиці системно досліджували Н. Стеблина та В. Борищук [4,5]. У їхніх роботах різних років за допомогою комп'ютерного аналізу встановлено повільні темпи адаптації українських онлайн-ЗМІ до нових норм. Зокрема, дослідження 2024 року, проведене після завершення п'ятирічного перехідного періоду на матеріалі понад 7 тисяч новин, засвідчило позитивну тенденцію щодо вживання оновлених мовних норм, однак виявило, що «варіативне написання деяких слів залишається поза увагою журналістів» [5]. Автори також зафіксували відмінності між загальнонаціональними та регіональними медіа у швидкості впровадження мовних змін.

Окремі аспекти дотримання правописних норм у ЗМІ розглядали О. Бондаренко та М. Садимака, які провели моніторинг використання нового українського правопису на прикладі онлайн-видань «День» і «24 канал», сконцентрувавшись на правилах написання слів з «пів-» та лексемі «проект» [3]. Аналіз наукових джерел засвідчує, що дослідники зосереджуються переважно на впровадженні безальтернативних правописних змін, тоді як функціонування варіативних норм залишається недостатньо вивченим. Така прогалина в лінгвістичних студіях актуалізує потребу спеціального дослідження механізмів адаптації варіативних форм у медійному дискурсі.

Дослідження проведено на базі корпусу української мови Grak v.18 [1]. Для аналізу було обрано три українські медіаресурси: «Українська правда», «Громадське телебачення» та «UNIAN.net». Матеріал дослідження складається з 17 688 зафіксованих випадків використання лексем «ефір»/«етер» у зазначених медіа протягом 2019-2022 років. Розподіл матеріалу за роками виявився нерівномірним: 2019 рік – 3 825 лексем, 2020 – 4 018, 2021 – 3 718, тоді як 2022 рік продемонстрував значне зростання до 6 127 фіксацій. Таке збільшення кількості вживань у 2022 році можна пояснити екстралінгвальними чинниками, зокрема зростанням попиту на новини у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Аналіз динаміки функціонування варіантних лексем засвідчив складну картину адаптації до нових правописних норм. Загалом лексема «ефір» продовжує кількісно переважати над «етер» протягом усього досліджуваного періоду, що підтверджує консервативність мовних звичок у медійному середовищі. Водночас відсоткове співвідношення демонструє поступове зростання частки варіанта «етер»: з 2,8% у 2019 році до 8,7% у 2020 та 11,4% у 2021 році. Така тенденція частково підтверджує висунуту гіпотезу про адаптацію медіа до нових правописних норм. Візуалізація отриманих даних (див. Рисунок 1) наочно демонструє співвідношення використання варіантів лексем протягом досліджуваного періоду.

Рисунок 1. Динаміка використання лексем «ефір» та «етер» в медіа

Однак 2022 рік продемонстрував неочікувану динаміку: незважаючи на абсолютне зростання кількості вживань лексеми «етер», її відсоткова частка знизилася до 8%. Це свідчить про те, що збільшення загального обсягу медійних матеріалів не супроводжувалося пропорційним зростанням використання нового варіанта. Така ситуація може вказувати на вплив екстралінгвальних факторів, коли в умовах збільшення обсягів медійних матеріалів журналісти частіше послуговуються більш звичними мовними формами.

Висновки. Проведене дослідження функціонування варіантів лексем «ефір»/«етер» в українських медіа 2019-2022 років засвідчило складну динаміку адаптації до норм Українського правопису 2019 року: висунута гіпотеза про поступове зростання частотності вживання «етер» підтвердилася лише частково. Результати показали, що лексема «ефір» продовжує кількісно переважати протягом усього досліджуваного періоду, що підтверджує консервативність мовних звичок у медійному середовищі. Дослідження вказує на те, що офіційно дозволене паралельне функціонування варіантів не призводить до домінування рекомендованої форми, а процес впровадження варіативних норм потребує подальшого спостереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шведова, М., фон Вальденфельс, Р., Яригін, С., Рисін, А., Старко, В., Ніколаєнко, Т., Лукашевський, А., et al. (2017–2025). Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) [Data set]. <https://uacorpus.org>
2. Національна академія наук України. (2019). Український правопис. Київ: Наукова думка НАН України.
3. Бондаренко, О., & Садимака, М. (2020). Новий український правопис у дії. In I. Р. Жиленко & О. Г. Ткаченко (Eds.), Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти (Матеріали Шістнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції, 13–14 травня 2020 р., Суми) (pp. 20–23). Сумський державний університет.
4. Стеблина, Н., & Борищук, В. (2022). Комп'ютерний аналіз вживання нових мовних норм в українських онлайн-ЗМІ. *Образ*, 2(39), 98–106. [https://doi.org/10.21272/Obraz.2022.2\(39\)-98-106](https://doi.org/10.21272/Obraz.2022.2(39)-98-106)

5. Steblyna, N., & Boryshchuk, V. (2025). Дотримання нових мовних норм українськими загальнонаціональними та регіональними медіа (комп'ютерний аналіз). *Obraz*, 1(47), 133–143. [https://doi.org/10.21272/Obraz.2025.1\(47\)-133-143](https://doi.org/10.21272/Obraz.2025.1(47)-133-143)

ДІЄСЛОВА З ПРЕФІКСОМ *ПІД-* У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МОЖЛИВОСТІ КОРПУСНОГО АНАЛІЗУ

Іноземцям, що вивчають українську, важливо усвідомлювати основні словотвірні моделі та словотвірні значення: це допомагає семантизувати лексеми, глибше розуміти і краще запам'ятовувати їх для активного вживання, а також збагачувати пасивний вокабуляр. З огляду на різноманіття й багатозначність префіксів української мови особливої уваги в лінгводидактичному аспекті потребують префіксальні дієслова, що і визначає актуальність пропонованої теми.

Вітчизняні лінгвісти досить активно досліджували українські префіксальні дієслова (роботи С. Соколової, Л. Сегіна, Н. Лахно, Н. Гальоної, Т. Чубань та ін.). У лінгводидактиці було розглянуто специфіку опанування словотвірної системи української мови під час вивчення української мови як рідної (О. Кулик) та як іноземної (З. Мацюк, Н. Дзеньдзюра, Г. Темник, Т. Тукова, Г. Степанюк, Л. Думанська, Т. Лях, І. Макаренко, Л. Сошенко), але окремих праць з методики опрацювання префіксальних дієслів в іноземній аудиторії нам не вдалося знайти. Зосередивши свою увагу на дієсловах із префіксом *під-*, усвідомлюємо, що коло завдань, які необхідно розв'язати, досить широке: схарактеризувати словотвірні значення цих дієслів, окреслити труднощі й підходи до організації їх опанування в курсі української мови як іноземної (далі – УМІ), створити завдання для вправлення у використанні аналізованої групи слів. Першим кроком, вочевидь, має стати створення реєстру дієслів із префіксом *під-* в українській мові і його лінгводидактичне обмеження (звуження), тобто визначення методично обґрунтованого переліку таких одиниць для опрацювання в іноземній аудиторії. Отож мета пропонованого дослідження – аналіз частотності дієслів із префіксом *-під* в українській мові на основі корпусних даних.

У результаті суцільної вибірки з «Українського лінгвістичного порталу» та 11-томного Словника сучасної української мови зафіксовано 1317 дієслів із префіксом *під-*. Для з'ясування їхньої частотності проведено пошук у корпусі ГРАК [4]. У результаті отримано перелік із 6640 елементів, більша частина з яких трапляється лише один чи кілька разів. Так, наприклад, серед одиничних слововживань рідкісні дієслова (*підпомагатися, підпорати, підманути-звабити*), помилкові лексеми (*підв'язати, підтримувати, підго-товлювати*), неправильно ідентифіковані граматичні форми (*підналежність*). До переліку з відносною частотою слововживань мінімум 5 увійшло 60 одиниць.

Таку ж роботу було проведено в корпусі Ukrainian Web 2022 (UkTenTen22) [5] – загальний перелік склав 18546 одиниць, серед яких так само багато з помилками, неправильною граматичною ідентифікацією. Крім того, у цьому корпусі дієприслівник виступає окремою лемою, тож реєстр дієслів вийшов значно більшим.

Порівняння 60 найчастотніших лем за двома корпусами свідчить про те, що попри різницю в текстовому складі (UkTenTen22, як веб-корпус, репрезентує тексти з інтернету: новини, блоги, публіцистика, інструкції, дописи, – а ГРАК акумулює тексти різних стилів: художня література, публіцистика, офіційно-ділові документи тощо) реєстр найбільш уживаних дієслів подібний: із 60 одиниць збігаються 52. Отож відібрані за двома корпусами найчастотніші лексеми є репрезентативними й можуть бути основою для складання переліку рекомендованих одиниць до лексичного мінімуму з УМІ.

У лінгводидактиці УМІ розпочато роботу зі створення лексичних мінімумів – поки що укладено такий для рівня А1 [3]. Дієслова з префіксом *-під* у ньому відсутні. На лексичній платформі «Пульс» [1] робота над описом української лексики відповідно до рівнів володіння УМІ ще триває: на сьогодні туди введено 15 дієслів з префіксом *під-*, з яких два рекомендовані для рівня А2 (*підписати, підготувати*), інші для рівнів В1 та В2. Вищі рівні ще не опрацьовані, а досліджувані одиниці, очевидно, надаються для опанування на рівнях С1-С2.

Для аналізу частотності дієслів з префіксом *під-* у навчальній текстотечі з УМІ було створено авторський корпус, куди увійшло 25 документів: Державний стандарт «Українська мова як іноземна» та низка навчальних видань з УМІ [2]. З'ясовано, що в цих текстах фігурує 109 дієслів з префіксом *під-*, серед яких як частотні *підійти, підкреслити, підготувати, підтримати, підписати* тощо, так і досить рідкісні (*підперезати*).

Аналіз причин і доцільності уведення маловживаних лексем до навчальних матеріалів з УМІ, а також визначення найбільш частотних словотвірних значень аналізованих одиниць – завдання майбутнього дослідження.

Отже, корпусні дані мають бути враховані під час створення методично доцільного переліку префіксальних дієслів, рекомендованих для опанування в курсі УМІ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пульс. Профіль української лексики. <https://puls.peremova.org/>
2. Швець, Г. (2025). УМІ: авторський корпус текстів з української мови як іноземної [непублічний корпус]. Створено в системі SketchEngine. <https://app.sketchengine.eu> (доступ обмежено)
3. Borodin, K., Turkevych, O. (2024). 1000 і 1 слово. *Slavic Language Education.*, 3, <https://doi.org/10.18452/28236>
4. Shvedova, M., von Waldenfels, R., Yarygin, S., Rysin, A., Starko, V., Nikolajenko, T. et al. (2017–2024). GRAC: General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian. Electronic resource: Kyiv, Lviv, Jena.
5. Suchomel, V. (2022). ukTenTen: Corpus of the Ukrainian Web. Available from: <https://app.sketchengine.eu>

POSSIBILITIES OF CORPUS STUDY IN THE INVESTIGATION OF OCCASIONAL WORD COMBINATIONS AS A TYPE OF NEW LEXICAL COINAGES (ON THE EXAMPLE OF THE BROKEN EARTH TRILOGY BY N.K.JEMISIN)

The genre of fantasy, attracts both readers' and scholars' attention with the wide range of new author's coinages. Each unique word becomes a source of knowledge, a key to a new world, which reveals the essence of the text, provides additional information to the reader.

The aim of this investigation is to identify the functional features of occasional word combinations in The Broken Earth trilogy by N.K.Jemisin, using a corpus-based approach to determine the collocability of nonce formations and the contribution of newly coined word combinations to worldbuilding and thematic expression in fantasy genre.

The issue of new lexical coinages was of a great interest for linguists such as Bauer (1983), Ahmad (2000), Tournier (2007), Poix (2018), Vlasenko (2018). The fantasy genre was the center of both literary and linguistic studies, since the beginning of XX century, when a tendency for authors to create the unrealistic parallel reality, with its own languages only appears. Nevertheless, the comprehensive study of the contribution of methods of corpus linguistics in the investigation of distinctive type of new coinages, that is occasional word combinations, as an inherent part of the fantasy genre still remains an under-analyzed domain, which determines the **scientific novelty** of our research.

L. Bauer (1983) defined nonce formation as “a new complex word coined by a speaker/writer on the spur of the moment to cover some immediate need” (p 78). However, nonce formation in literature cannot be compared to the spontaneous word formation that occurs during oral conversations. According to Poix (2018) authors usually craft new words or phrases purposefully, with the main motivation to enrich the language of the text itself. The unique thing about the usage of nonce formations in the fiction is that readers can mostly deduce their meanings and comprehend them, even in the absence of an explicit definition (Stockwell, 2000).

The focus of this research is the distinctive type of new coinage, occasional word combination. Tournier (2007) positioned occasional word combination in the category of morphosemantic nonce formations of internal matrix, those new lexical items that went through both change in the signifier and signified, which means both the form and the referenced object of the word are completely new. The nonce aspect of occasional word combinations can come from a few variations:

- the unexpected collocation of existing words incompatible in meaning;
- the collocation of a real and nonce words, where the occasionality of the whole unit is explained by the occasionality of its constituents (Poix, 2018).

For the purposes of our investigation, we created a corpus containing all three installments of the Broken Earth trilogy (*The Fifth Season* (2015), *The Obelisk Gate* (2016) and *The Stone Sky* (2017)) and analyzed it via Sketch Engine (Bilichenko, 2025). According to our manual preliminary research of the illustrative material we discovered that the trilogy contains 130 occasional word combinations out of 443 new coinages of different types. Applying the function for extracting key words and multi- word terms we can see that out of 50 most frequent collocations of the corpus 39 are occasional word combinations, 8 are usual word combinations, for instance “*other guardian*” or “*deep breath*”, 3 do contain a newly coined lexical item, however, it is a proper name so it does not follow the definition of occasional word combination, for example “*Nassun stare*”. The most frequent occasional word combination is “stone eater”, which refers to an anthropomorph creature, as in “*You've read accounts of attempts by the Sixth University at Arcara to capture a stone eater for study*” (Jamisin, 2015, p 427).

Now we should look into the most common words that are used to create the occasional word combinations, that is to say real word that undergo a semantic change when used in a specific collocation. First one is ‘ring’, or its derivative ‘ringer’ (in a sense of “*the person possessing rings*”). ‘Ring’ often

refers to the magical hierarchy in the world of Jemisin’s book, the number of rings worn by a person corresponds to a person’s power level. Some examples include: “*Unranked trainees must pass a series of tests to gain their first ring; ten rings is the highest rank an orogene may achieve*” (Jamisin, 2015, p 529), “*The day of your first ring test, early and with your life in the balance*” (Jamisin, 2016, p 242).

The second frequent type of occasional word combinations is used in The Fifth Season to give the names to the periods of time, a variant of calendar, Seasons as they called in the book. In the universe created by N.K.Jemisin the Seasons happen every century or so, when a terrible catastrophe occurs whipping away entire civilisations. The names to those Fifth Seasons are coined with the word ‘*season*’ and a name of specific danger modifying it, for instance: “*And later, after the Empire was more established, somewhere between the Season of Teeth and the Breathless Season, the Fulcrum was founded on this site*” (Jamisin, 2015, p 343).

Using the following CQL request: `([tag="JJ"|tag="NN"|tag="VVG"])[word="Season"])([word="Season"] [word="of"]){1,3}`, and with manual sorting of results we were able to establish all 15 names of the seasons used in the trilogy. All names sorted out according to the frequency with which they appeared in the corpus are presented on the image 1.

(15 items, 59 total frequency)

	Word	Frequency	Relative ?
1	<input type="checkbox"/> Season of Teeth	14	29.97 ...
2	<input type="checkbox"/> Madness Season	8	17.13 ...
3	<input type="checkbox"/> Acid Season	5	10.70 ...
4	<input type="checkbox"/> Wandering Season	5	10.70 ...
5	<input type="checkbox"/> Choking Season	5	10.70 ...
6	<input type="checkbox"/> Breathless Season	4	8.56 ...
7	<input type="checkbox"/> Boiling Season	3	6.42 ...
8	<input type="checkbox"/> Season of Changed Wind	3	6.42 ...
9	<input type="checkbox"/> Season of Yellow Seas	3	6.42 ...
10	<input type="checkbox"/> Fungus Season	3	6.42 ...
11	<input type="checkbox"/> Shattering Season	2	4.28 ...
12	<input type="checkbox"/> Eggshell Season	1	2.14 ...
13	<input type="checkbox"/> Season of Drowned Desert	1	2.14 ...
14	<input type="checkbox"/> Season of Turning Soil	1	2.14 ...
15	<input type="checkbox"/> Season of the Wall	1	2.14 ...

Image 1. Occasional word combinations referring to the names of Seasons in the Broken Earth trilogy sorted by frequency

The third example of word combinations that interest us are those formed with the word ‘*rust*’ and its derivatives (including rusting, rusted, ruster). In The Broken Earth trilogy, the word rust is used as a profane euphemism or interjection, functioning symbolically, as a replacement for common expletives, for example, “*Rusting Earthfires. So Syen dismounts*” (Jamisin, 2015, p 150), “*Crusty rust, Baster, what is wrong with you?*” (Jamisin, 2015, p 397). Using the word sketch function of Sketch Engine the collocability of the lemma “*rust*” was determined. The results are presented on the image 2.

rust

Image 2. Collocability of the word “rust” and its derivatives in the Broken Earth trilogy

In conclusion, the corpus-based investigation of occasional word combinations as a specific type of new coinages in the Broken Earth trilogy by N.K.Jemisin highlights the ways in which lexical innovation in fantasy literature goes beyond isolated nonce words but often emerges in the fully formed contextually bound nonce collections. The analysis of functioning of words ‘ring’, ‘rust’ and ‘season’ and their derivatives in the occasional word combinations exemplifies familiar lexemes, though preserving compatibility with English syntax, being resemanticized, hence, forming a vocabulary specific to one literary work. More broadly, this research confirms the effectiveness of corpus linguistic methods for future investigations of new coinages as elements of idiolects, and stylistic functions of lexical new formations in fictional literature.

References:

- Ahmad, K. (2000). ‘Neologisms, Nonces and Word Formation’. In (Eds.) U. Heid, S. Evert, E. Lehmann & C. Rohrer. *The 9th EURALEX Int. Congress*. (8-12 August 2000, Munich.). Vol II. Munich: Universitat Stuttgart. pp 711-730. (ISBN 3-00-006574-1).
- Bauer L. (1983) *English word formation*. C.: Cambridge University Press. [in English]
- Bilichenko M. (2025) *The broken earth trilogy by N.K.Jemisin* [Corpus]. Created using Sketch Engine. <https://www.sketchengine.eu>. Not publicly available due to copyright restrictions.
- Jemisin N.K. (2015) *The Fifth Season*. London: Orbit. [in English]
- Jemisin N.K. (2016) *The Obelisk Gate*. London: Orbit. [in English]
- Jemisin N.K. (2017) *The Stone Sky*. London: Orbit. [in English]
- Poix C. (2018) Neology in children’s literature: A typology of occasionalisms. *Lexis. Journal in English lexicology*. 12. (p.2-23), from <https://doi.org/10.4000/lexis.2111>
- Stockwell P. (2000) *The Poetics of Science Fiction*. London: Longman [in English]
- Tournier J. (2007) *Introduction descriptive à la lexicogénétique de l’anglais contemporain*. Genève: Slatkine Erudition [in French]
- Власенко І. (2018) *Типи okazіоналізмів в жанрі фентезі (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов)*. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук. Available from <http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1737>. [in Ukrainian]

Stepanenko O., PhD (Pedagogic), Associate Professor of Foreign Languages for Mathematical Faculties of Educational and Scientific Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv.

LEVERAGING CORPUS ANALYSIS IN ESP LESSONS FOR IT STUDENTS

Corpus linguistics offers numerous opportunities for language teaching that were not immediately apparent to the innovators who compiled the early corpora, including Randolph Quirk (1960) and Henry Kuchera and W. Nelson Francis (1967), who created the first British and American English corpora of one million words each. Over the past twenty years, numerous books, articles, and conferences have discussed the various possibilities of corpus-based teaching in education, from accurate corpus descriptions of the language being studied to the creation of new corpus resources and tools for teaching and learning languages (e.g., Ghadessy et al., 2001; Sinclair 2004; Braun et al., 2006; Campoy-Cubillo et al., 2010; Boulton et al., 2012, and this is only a small sample of the volumes collected on these topics). Corpora are now present in the creation of almost all educational dictionaries (e.g., Macmillan English Dictionary for Advanced Learners – Rundell, 2007), reference grammars (e.g., Longman Grammar of Spoken and Written English – Biber et al., 1999; Cambridge Grammar of English – Carter & McCarthy, 2006) and usage guides (e.g., Practical English Usage – Swan 2005), as well as in the development of courses (e.g., Lee & Swales, 2006), coursebooks (e.g., the Touchstone series – McCarthy et al., 2005) and developing additional teaching materials (e.g., Real Grammar: A Corpus-based Approach to English – Conrad & Biber, 2009).

In our study, we examined the practical application of ESP teaching frameworks for IT students. The teaching of lexical means of communication accompanies the entire process of foreign language acquisition. It is evident that foreign language education for IT students should be based on appropriate language teaching materials and develop the skills and abilities necessary for professional discourse. The training of specialists in the field of software engineering focuses on preparing specialists capable of developing and implementing the latest technologies for the design, implementation, and maintenance of software systems. Thus, in ESP classes, students must master professional vocabulary and be able to apply it in oral and written speech. Teachers face an urgent problem in selecting professional texts and developing exercises. In our opinion, this task is greatly facilitated by the use of a corpus for information technology, which represents one of the types of professional discourse and allows for the selection of representative language material for teaching foreign languages to future specialists.

Corpus linguistics provides a data-driven and evidence-based approach that is particularly effective in English for Specific Purposes (ESP) courses for students studying information technology (IT). Using large collections of authentic texts from the field of IT, corpus methods allow both teachers and students to focus on the relevant language, vocabulary, and practical tasks of the course that directly meet the needs of future IT professionals (UTEZPING, 2024; Kobelinski, 2006). Using a professional corpus in ESP classes, we suggest focusing on vocabulary first. The IT corpus allows teachers to extract high-frequency technical terms, phrases, and authentic expressions from real IT texts (documentation, manuals, scientific articles, forums). To obtain the most frequent and technical vocabulary needed by IT professionals, we created the “IT vocabulary” corpus on Sketch Engine by downloading professional textbooks and texts from websites (Stepanenko, 2025). The final professional corpus contained 815,060 words (tokens). Students can learn vocabulary in its natural context, which promotes better understanding and use in professional situations.

Teachers design tasks (e.g., concordance searches, gap-filling, translation, paraphrasing) using samples that reflect everyday IT communication needs—emails, technical reports, and presentations. Learners can explore real usage patterns, phraseologies, and grammar through direct interaction with corpora, moving beyond textbook examples to authentic language. The most basic corpus-driven analysis assignment is extraction of *most frequent (dominant) lexical items* from the corpus (Durović & Bauk, 2022).

For example, for searching all possible bigram collocations we use the instruction:

[lemma!="and|a|an|the|is|are" & tag="JJ.*|NN.*"] [lemma!="and|a|an|the|is|are" & tag="NN.*"].
 As a result we got 74,338 collocations. (Fig. 1).

	Left context	KWIC	Right context
1	howstuffworks.c... Differences Between Macs and PCs</s><s>Are you team Mac or	team PC	?</s><s>Future Publishing/Getty Images</s><s>It used to be that
2	howstuffworks.c... en Macs and PCs</s><s>Are you team Mac or team PC?</s><s>	Future Publishing	/Getty Images</s><s>It used to be that if you were to wade into the
3	howstuffworks.c... </s><s>It used to be that if you were to wade into the middle of any	large technology	conference and shout out "Macs are whack" or "Apple rules, Micro
4	howstuffworks.c... >It used to be that if you were to wade into the middle of any large	technology conference	and shout out "Macs are whack" or "Apple rules, Microsoft stinks,"
5	howstuffworks.c... ould start a riot.</s><s>The conflict between Apple supporters and	Windows fans	raged on college campuses, social networks and internet message
6	howstuffworks.c... he conflict between Apple supporters and Windows fans raged on	college campuses	, social networks and internet message boards.</s><s>Although th
7	howstuffworks.c... Apple supporters and Windows fans raged on college campuses,	social networks	and internet message boards.</s><s>Although the hottest days in
8	howstuffworks.c... id Windows fans raged on college campuses, social networks and	internet message	boards.</s><s>Although the hottest days in the flame wars betwe
9	howstuffworks.c... ws fans raged on college campuses, social networks and internet	message boards	.</s><s>Although the hottest days in the flame wars between the t
10	howstuffworks.c... ocial networks and internet message boards.</s><s>Although the	hottest days	in the flame wars between the two platforms seem to have passed
11	howstuffworks.c... internet message boards.</s><s>Although the hottest days in the	flame wars	between the two platforms seem to have passed, both platforms hi
12	howstuffworks.c... ven the two platforms seem to have passed, both platforms have	dyed-in-the-wool supporters	.</s><s>These days the two are similar enough that it often come
13	howstuffworks.c... ><s>In this article, we're comparing Apple computers running Mac	OS X	- no hackintoshes to be found here - and computers running the V
14	howstuffworks.c... mputers running the Windows operating system.</s><s>While the	term PC	stands for personal computer and could apply to Macs, Windows n
15	howstuffworks.c... Windows operating system.</s><s>While the term PC stands for	personal computer	and could apply to Macs, Windows machines and computers runni
16	howstuffworks.c... e term PC stands for personal computer and could apply to Macs,	Windows machines	and computers running other operating systems alike, we're using

Figure 1. The list of collocations in Sketch Engine.

Then a teacher may ask to find all collocations with lemma “compatible”. In the query we use the instruction excluded words a, an, the, is, are, such:

([lemma="compatibility" & tag="N.*"] [lemma!="are|is|and|a|an|the" & tag="JJ.*|NN.*"])|
 ([lemma!="are|is|and|a|an|the" & tag="JJ.*|NN.*"] [lemma="compatibility" & tag="N.*"])

We narrowed down the number of phrases to 26 (Fig. 2). Students can extract keywords from their corpus using the **Keywords** tool. This tool compares the created corpus with a reference corpus in order to identify unique lexical units characteristic of the created corpus.

	Left context	KWIC	Right context
1	howstuffworks.c... - or buy one of each.</s><s>But while Apple is moving away from	Windows compatibility	, it is moving toward compatibility with its own popular mobile device
2	howstuffworks.c... rity, usability and design.</s><s>PC owners will counter with price,	software compatibility	and choice.</s><s>It can get really ugly really fast (but it's fun to wa
3	howstuffworks.c... i, or even gaming.</s><s>As with any hardware upgrade, there are	potential compatibility	issues.</s><s>The easiest route is to see what CPUs are supporter
4	howstuffworks.c... gaming.</s><s>As with any hardware upgrade, there are potential	compatibility issues	.</s><s>The easiest route is to see what CPUs are supported by yc
5	howstuffworks.c... ters and gaming systems, especially if the companies don't work in	backward compatibility	.</s><s>To make matters worse, the hardware and software media
6	howstuffworks.c... ur needs, such as "Next Page" for a new section.</s><s>Check for	compatibility issues	.</s><s>Ensure that your document is compatible with the version c
7	howstuffworks.c... ould use the same software on the cloud.</s><s>There should be no	compatibility issues	.</s><s>But what happens to those frequent flyers who need to wo
8	howstuffworks.c... t or AJAX.</s><s>Advertisement</s><s>The team wanted to avoid	compatibility problems	, so one feature they incorporated into IE 8 was the Compatibility Vi
9	howstuffworks.c... tibility problems, so one feature they incorporated into IE 8 was the	Compatibility View	.</s><s>This gives you the option of viewing Web pages as if you w
10	howstuffworks.c... xtra Features</s><s>If a Web site looks weird in IE 8, you can use	Compatibility View	to look at it as if you were using IE 7.</s><s>Internet Explorer 8 incl
11	howstuffworks.c... ng protocols.</s><s>Since VoIP is a relatively new technology, this	compatibility issue	will continue to be a problem until a governing body creates a stand
12	howstuffworks.c... Mac computer and your other Apple devices.</s><s>For some, this	cross-device compatibility	is an incentive to pay a little more for a Mac.</s><s>Is it true Macs !
13	howstuffworks.c... on there when you bought the device (creating security and newer	software compatibility	issues).</s><s>Devices certified by Google are able to include Gm
14	howstuffworks.c... when you bought the device (creating security and newer software	compatibility issues).</s><s>Devices certified by Google are able to include Gmail, the
15	howstuffworks.c... es that won't work on your device.</s><s>But to be honest, this file	type compatibility	issue has existed for all devices since the inception of computing.</
16	howstuffworks.c... at won't work on your device.</s><s>But to be honest, this file type	compatibility issue	has existed for all devices since the inception of computing.</s><s>

Figure 2. List of collocations with the lemma “compatibility”.

Frequency mode gives us the possibility to see all the collocations with the word “compatibility”(Fig.3):

(15 items, 26 total frequency)

Lemma	Frequency	Relative ?	% of conc. ?
1 compatibility issue	8	8.22	30.77 %
2 software compatibility	3	3.08	11.54 %
3 backward compatibility	2	2.06	7.69 %
4 compatibility view	2	2.06	7.69 %
5 electromagnetic compatibility	1	1.03	3.85 %
6 type compatibility	1	1.03	3.85 %
7 great compatibility	1	1.03	3.85 %
8 device compatibility	1	1.03	3.85 %
9 compatibility problem	1	1.03	3.85 %
10 cross-device compatibility	1	1.03	3.85 %
11 browser compatibility	1	1.03	3.85 %
12 language compatibility	1	1.03	3.85 %
13 company compatibility	1	1.03	3.85 %
14 potential compatibility	1	1.03	3.85 %
15 window compatibility	1	1.03	3.85 %

Rows per page: 20 1-15 of 15

Figure 3. Frequency list of collocations with the lemma “compatibility”.

To be able to analyse collocates (natural expressions, fixed repetitive patterns that words appear in) of the terms students can use Sketch Engine tools *Word Sketch*. In addition, the Sketch Engine tool *Word Sketch* provides lists of collocations categorized according to their grammatical relations and frequency and typicality scores (Fig.4):

The screenshot shows the WORD SKETCH interface with the search term 'compatibility as noun 35*'. The interface is divided into several panels, each displaying a different category of collocations:

- modifiers of "compatibility"**: backward compatibility, cross-device compatibility, sign language compatibility, electromagnetic compatibility, tag, model, price, language, Flash, device, software, company.
- nouns modified by "compatibility"**: issue, limitation, view, problem.
- verbs with "compatibility" as object**: gauge, emphasize, remain, determine, pass, check, be.
- verbs with "compatibility" as subject**: be.
- "compatibility" and/or ...**: interoperability, limitation, choice, tag, price, model, quality, security.
- prepositional phrases**: "compatibility" with ..., "of" "compatibility", "as" "compatibility", "in" "compatibility", "from" "compatibility", "into" "compatibility", "about" "compatibility", "toward" "compatibility", "compatibility" across ...
- adjective predicates of "compatibility"**: high.

Figure 4. Categorized lists of collocations with the lemma “compatibility”

Terminology of most domains constantly develops, thus new terms and their derivatives are introduced and used by professional communities much faster than they are fixed in dictionaries. Therefore, corpus analysis of an up-to-date ad hoc corpus can provide a greater variety of derivatives of terms than a dictionary (Mockienė et al., 2022)

To be able to extract as many derivatives of a term as possible students enter the root of a term with asterisks on both sides, e.g., compat*, in *Concordance* of a corpus and analyses the word-forms in detail to note down as many prefixal and suffixal derivatives of the term and its compounds as possible, for example: *compatibility- compatible- incompatibility- incompatible*.

Except from work with the words and collocations, students can analyze technical texts to identify discourse conventions, such as the use of passive forms, sequencing in instructions, or hedging in

academic articles, developing their critical reading and writing skills. Corpus analysis clarifies the structure and style of various IT genres (e.g., bug reports, specifications), helping students replicate these in their own work (Durović & Bauk, 2022).

In the end of the course students can engage in mini research projects (e.g., investigating collocations of "database," "server," "deploy"), students develop research literacy and critical thinking. They learn to validate sources, analyze patterns, and report findings using corpus tool, developing their research skills and autonomy.

In conclusion, we should admit that the tasks based on corpus analysis provide several important benefits in ESP lessons. Students can develop their critical and research skills in using terminology as well as acquire knowledge on the linguistic aspects of their field. They develop the skills of working with different data sources, select relevant materials for research.

References

1. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). Longman grammar of spoken and written English. Pearson Education Limited. Retrieved July 25, 2025, from <https://journals.openedition.org/cahiersapliut/4324>
2. Boulton, G., Clarke, L., Davies, S., Hartley, J., & Salmon, M. (2012). Science as an open enterprise. The Royal Society. <https://royalsociety.org/~media/policy/projects/sape/2012-06-20-saoe.pdf>
3. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
4. Campoy-Cubillo, M. C., Bellés-Fortuño, B., & Gea-Valor, M. L. (Eds.). (2010). *Corpus-based approaches to English language teaching*. Continuum.
5. Cambridge Grammar English: Comprehensive Guide. (2006). Cambridge University Press. <https://www.amazon.com/Cambridge-Grammar-English-Comprehensive-Guide/dp/0521588464>
6. Durović, Z., & Bauk, S. (2022). Testing corpus linguistics methods in ESP vocabulary teaching. *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 10(2), 319–337. <https://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/1256>
7. Ghadessy, F. J., Ong, J. L., & Holliger, P. (2001). Directed evolution of polymerase function by compartmentalized self-replication. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 98(8), 4552–4557. <https://doi.org/10.1073/pnas.071052198>
8. Kobelinski, S. G. (2006). *Corpus-based approach to ESP: EST vocabulary in information technology* [Master's thesis, Universidade Federal de Santa Catarina]. <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/88881>
9. Liudmila, M., Rackevičienė, S., & Usinskiene, O. (2022). Integrating corpus analysis tools and practices for terminology studies in ESP courses. *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 10(3), 547–556.
10. Macmillan English Dictionary. (2007). https://books.google.com.ua/books/about/Macmillan_English_Dictionary_for_Advance.html?id=v6SISQAACAAJ&redir_esc=y (Retrieved July 25, 2025)
11. *Real grammar: A corpus-based approach to English*. (2009). Pearson Education. <https://www.amazon.com/Real-Grammar-Corpus-Based-Approach-English/dp/0135155878>
12. Sinclair, J. (2004). *Trust the text: Language, corpus, and discourse*. Routledge.
13. Stepanenko, O. (2025). IT vocabulary [Corpus resource]. Sketch Engine. Retrieved July 25, 2025, from https://app.sketchengine.eu/#thesaurus?corpname=user%2Folena.stepanenko%2Fit_vocabulary&ab=basic&itemsPerPage=10
14. UTEZPING. (2024). Corpus linguistics and English for specific purposes (ESP). <https://uztesping.uz/2024/04/06/corpus-linguistics-and-english-for-specific-purposes-esp/> (Retrieved July 25, 2025)

Хомляк О. Ф., Студентка 3 курсу спеціальності 035 Філологія, Київський національний університет технологій та дизайну

КОМПЛЕКСНИЙ КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ВИРАЗІВ ВВІЧЛИВОСТІ «ДЯКУЮ», «ВДЯЧНИЙ» ТА «СПАСИБІ» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЧАСТОТНИЙ, ГРАМАТИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Вступ

У сучасному мовознавстві вивчення мовленнєвого етикету та ввічливості набуває особливої актуальності. Ці мовні маркери є не лише елементами культури спілкування, але й відображають глибинні соціальні та психологічні механізми взаємодії. В українській мові найпоширенішими виразами вдячності є слова «дякую», «вдячний» та «спасибі». Незважаючи на їхню схожу семантику, у реальному мовленні вони демонструють суттєві відмінності у використанні, що рідко стає предметом детального корпусного аналізу. У роботі досліджено особливості вживання цих виразів за допомогою корпусної лінгвістики.

Мета дослідження:

Провести комплексний корпусний аналіз виразів вдячності «дякую», «вдячний» та «спасибі» у сучасній українській мові з метою виявлення та систематизації їхніх частотних, граматичних та стилістичних особливостей.

Методи дослідження:

Корпусний аналіз: Основні дані були отримані шляхом пошуку за ключовими словами у корпусі ГРАК (Український вебкорпус, UkTenTen22), що дозволило зібрати велику кількість актуальних прикладів вживання.

Частотний аналіз: Визначено абсолютну та відносну частотність кожного слова, що дало можливість порівняти їхню поширеність у загальному обсязі мовних даних.

Аналіз конкордансу: Досліджено контексти вживання слів у реченнях, що допомогло виявити типові синтаксичні конструкції та стилістичне забарвлення.

Аналіз колокацій: Проаналізовано слова, які статистично найчастіше зустрічаються поруч із досліджуваними виразами, що дозволило ідентифікувати типові інтенсифікатори та фразеологічні звороти.

Аналіз граматичних категорій: Визначено, як корпус класифікує кожне слово за частинами мови, що розкрило їхню морфологічну та синтаксичну поведінку.

Аналіз джерел: Досліджено, з яких доменів та веб-сайтів походять дані, щоб оцінити стилістичні відмінності вживання залежно від типу тексту.

Результати дослідження:

1. Частотний аналіз

Корпусний аналіз виявив значну різницю в частотності вживання цих слів, що свідчить про їхню неоднакову роль у сучасній мові:

«Дякую» є безумовним лідером за поширеністю, зафіксовано 606 742 входження, що становить 63.53 на мільйон токенів. Це підтверджує його статус найбільш універсального та нейтрального виразу вдячності.

«Вдячний» вживається значно рідше – 305 036 разів, або 31.94 на мільйон токенів. Його менша частотність може бути пов'язана з граматичною формою та офіційнішим стилем використання.

«Спасибі» є найменш вживаним, з частотністю 117 866 разів, що відповідає 12.34 на мільйон токенів. Його низька частотність, ймовірно, пояснюється регіональними або розмовними особливостями використання.

Висновок: «дякую» домінує як основний вираз ввічливості, «вдячний» займає проміжне місце, а «спасибі» є найменш поширеним, що вказує на його більш спеціалізоване або стилістично обмежене вживання.

2. Граматичний аналіз

Дослідження граматичної поведінки слів у корпусі виявило кардинальні відмінності в їхніх функціях, які безпосередньо впливають на їхнє використання:

«Дякую» та «спасибі» здебільшого функціонують як незмінні вигуки. Для «дякую» це підтверджує висока частка класифікації «інше» (467 370 входжень, або 48.94%). Для «спасибі» ця частка становить 79 636 разів, що також вказує на його використання як незмінного вигуку, який може виступати як самостійне речення.

«Вдячний», на противагу, є граматично гнучкішим, що дозволяє йому вбудовуватися в складніші синтаксичні конструкції. Його найпоширеніша роль – прислівник (113 910 входжень), а також займенник та дієслово. Такий граматичний розподіл підкреслює, що «вдячний» є не просто вигуком, а повноцінною частиною мови, яка може виражати стан або властивість, наприклад, у конструкціях «я вдячний» або «буду вдячний».

Висновок: «дякую» та «спасибі» виступають як прості, універсальні вигуки, тоді як «вдячний» демонструє ширший спектр граматичних можливостей, що дозволяє використовувати його в більш офіційних, розгорнутих і синтаксично складних контекстах.

3. Аналіз колокацій

Дослідження колокацій дозволило виявити типові вирази, які посилюють вдячність, а також підкреслюють стилістичні відмінності слів:

«Дякую» найчастіше вживається з підсилювачем «щиро» (17 474 входження) та «дуже» (20 862 входження). Вони є стилістично нейтральними і підходять для більшості ситуацій.

«Вдячний» має сильний зв'язок з підсилювачами «щиро» (понад 23 379 входжень) та «безмежно» (понад 5 752 входження). Оскільки «вдячний» виступає як прикметник, ці підсилювачі підкреслюють глибину та емоційну наповненість почуття вдячності.

«Спасибі» найчастіше поєднується з підсилювачами «велике» (7 464 входження) та «окреме» (1 309 входжень). Це поєднання є типовим для розмовного стилю і свідчить про певний ментальний образ, пов'язаний із цим виразом.

Висновок: попри спільну семантику, вирази мають різні стилістичні нюанси, що виявляються у використанні специфічних підсилювачів.

4. Аналіз джерел

Розподіл всіх трьох слів у різних джерелах дещо відрізняється:

«Дякую» та «вдячний» мають значні частотності як на офіційних сайтах (rada.gov.ua), так і в блогах (blogspot.com), що свідчить про їхню універсальність.

«Спасибі» також вживається в цих сферах, але його загальна частотність на офіційних ресурсах є значно меншою. Це підтверджує його розмовне походження та меншу придатність для офіційного чи наукового стилю.

Висновок:

Комплексний корпусний аналіз виразів «дякую», «вдячний» та «спасибі» доводить, що вони не є повністю взаємозамінними. Вони відрізняються частотністю, граматичними функціями та стилістичним забарвленням:

«Дякую» - найбільш поширений і стилістично нейтральний вигук-вираз вдячності.

«Вдячний» - менш частотний, але граматично гнучкий, частіше вживається в офіційних та розгорнутих конструкціях.

«Спасибі» - найменш поширений, має виразне розмовне забарвлення, часто підсилюється словом «велике».

Ці результати підкреслюють, що вибір виразу вдячності в українській мові залежить від контексту, стилю мовлення та наміру мовця, що робить його важливим маркером комунікативної компетенції.

Список використаних джерел:

Rybchak, I., Ruda, O., Sologub, Y., & Hrytsiv, M. (2022). *Corpus of Ukrainian texts GRAC*. <https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/handle/11858/00-097C-0000-0010-B147-3>

1.

Конкорданс слова «дякую».

CONCORDANCE Ukrainian Web 2022 (ukTenTen22)

simple дякую • 606,742
63.53 per million tokens • 0.0064%

KWIC

Left context KWIC Right context

1	znu.edu.ua	ороший та цікавий.</s><s>Мені сподобалося.</s><s> Дякую ".</s><s>Доцент Катерина Доценко зазначила: "Студ
2	znu.edu.ua	го - сиділа на ньому, енергетика - зашкалює.</s><s> Дякую авторам за чудовий проект і подіваюся на продовжен
3	oranta.org	й, а зокрема тих, які працюють у нас з дітьми.</s><s> Дякую всім добродіям, благодійникам, партнерам та волон
4	oranta.org	ють зі словами підтримки і ділами допомоги.</s><s> Дякую Богові, що можемо творити добро", - наголосив о.</s
5	bogomolets.com	зтримувати сертифікацію державного зразка.</s><s> Дякую керівництву МВС, Голові Представництва НАТО в Укр
6	znu.edu.ua	зес страшенно тишив та надавав упевненості.</s><s> Дякую за це колегам із Центру інтенсивного вивчення інозе
7	osnova.com.ua	зши Вашого листа у своїй поштової скриньці.</s><s> Дякую Вам за привітання з Днем учителя, за гарні, теплі сло
8	osnova.com.ua	с, я не думала, що їх надрукують.</s><s>Тому ще раз дякую за подарунок.</s><s>А взагалі хочеться дякувати, дяк
9	znu.edu.ua	доволена!</s><s>Було цікаво та незвичайно!</s><s> Дякую Ірині Миколаївні за прекрасну організацію онлайн-к
10	znu.edu.ua	чамічністю, панорамністю та палітрою думок.</s><s> Дякую учасникам та науковим керівникам, а також висловл
11	znu.edu.ua	вні за технічну підтримку та емоційне піднесення, та дякую Олесі Алімівні, за підтримку і допомогу".</s><s>Марі
12	znu.edu.ua	.</s><s>Все було атмосферно та пізнавально.</s><s> Дякую всім учасникам за позитив та плідну роботу.</s><s>В

2.

Конкорданс слова «дякую».

CONCORDANCE Ukrainian Web 2022 (ukTenTen22)

simple дякую • 606,742
63.53 per million tokens • 0.0064%

sentence

sentence

1	znu.edu.ua	<s> Дякую ".</s>
2	znu.edu.ua	<s> Дякую авторам за чудовий проект і подіваюся на продовження.</s>
3	oranta.org	<s> Дякую всім добродіям, благодійникам, партнерам та волонтерам Карітас-Київ.</s>
4	oranta.org	<s> Дякую Богові, що можемо творити добро", - наголосив о.</s>
5	bogomolets.com	<s> Дякую керівництву МВС, Голові Представництва НАТО в Україні Александеру Віннікову, Надзвичайному і Повноважному Послу Румунії в Україні Крістіан-Леону Цуркану, ректору НАВС Володимиру Чернею та всім нашим тренерам за сприяння в надзвичайно важливій для порятунку життя українців справі!</s>
6	znu.edu.ua	<s> Дякую за це колегам із Центру інтенсивного вивчення іноземних мов.</s>
7	osnova.com.ua	<s> Дякую Вам за привітання з Днем учителя, за гарні, теплі слова, а ще - за приємну новину.</s>
8	osnova.com.ua	<s>Тому ще раз дякую за подарунок.</s>
9	znu.edu.ua	<s> Дякую Ірині Миколаївні за прекрасну організацію онлайн-конференції!</s>
10	znu.edu.ua	<s> Дякую учасникам та науковим керівникам, а також висловлюю подяку за чудову організацію "Молодої науки".</s>

3.

Колокації слова «дякую».

CONCORDANCE Ukrainian Web 2022 (ukTenTen22)

simple дякую • 606,742
63.53 per million tokens • 0.0064%

sentence

Collocations CHANGE CRITERIA BACK TO CONCORDANCE

	Word	Cooccurrences [?]	Candidates [?]	T-score	MI	LogDice ↓
1	ГОЛОВУЮЧИЙ	18,281	63,805	135.18	12.14	9.80 ...
2	Щиро	17,474	109,898	132.14	11.29	9.64 ...
3	Дуже	20,862	774,932	144.10	8.73	8.95 ...
4	!!!	14,027	466,526	118.19	8.89	8.74 ...
5	Вам	20,333	1,022,385	142.14	8.29	8.68 ...
6	всім	19,768	1,023,101	140.14	8.25	8.63 ...
7	Доброго	8,725	190,712	93.28	9.49	8.49 ...
8	вам	33,311	2,646,999	181.59	7.63	8.39 ...
9	щиро	8,954	302,595	94.42	8.86	8.33 ...

4. Конкорданс

СЛОВА

«ВДЯЧНИЙ».

The screenshot shows the CONCORDANCE interface with the search term 'вдячний' and 305,036 results. The results list includes the following entries:

- 1. jooble.org: «...Відправляю Вам своє резюме.» Буду **вдячний**, якщо Ви його розглянете.
- 2. znu.edu.ua: «...лекції, брали активну участь в обговоренні та були **вдячні** лектору за цікаву та корисну інформацію.»
- 3. znu.edu.ua: «...ального університету.» Колектив університету **вдячний** усім його представникам - науковцям, співробітникам;
- 4. oranta.org: «...ування, щоб відвідувати ці громади.» Тому ми **вдячні** владі Клаудіо за те, що взяв саме на себе ці пасти;
- 5. znu.edu.ua: «...в той же час продуктивній атмосфері.» Я дуже **вдячна** Ірині Миколаївні за всебічну підтримку й правильне
- 6. mon.gov.ua: «...мації Міністерство наодинці не може, і ми, зокрема, **вдячні** Вергеланд Центру, який заснований Радою Європи»
- 7. boryspil-eparch...: «...ославної Церкви.» Звісно, наша Церква була б **вдячна** за будь яку підтримку з боку інших Помісних Церко
- 8. oranta.org: «...і, словом і вчинком.» Вона буде безмежно вам **вдячна** ...» Щоб не допустити аборт, розкрийте над ст
- 9. open.lg.ua: «...діяльності волонтерів АТО?» «...» Ми щиро **вдячні** Українському форуму благодійників за надану можл
- 10. reglibrary.mk.u...: «...и жить хорошо».» Аудиторія була й на цей раз **вдячною**.» З винятковою увагою слухачі сприйняли й л
- 11. osnova.com.ua: «...» Я полюбив її піднесено, чисто, всім серцем і всією **вдячною** моєю душею.» Я захоплююсь нею.» Для і

5.

Колокації

слова

«спасибі»

в

корпусі

ГРАК.

The screenshot shows the CONCORDANCE interface with the search term 'спасибі' and 117,866 results. The 'Collocations' section displays the following table:

	Word	Cooccurrences [?]	Candidates [?]	T-score	MI	LogDice ↓
1	Велике	7,464	103,145	86.38	12.52	10.11 ...
2	Величезне	2,638	10,386	51.36	14.33	9.40 ...
3	величезне	3,700	64,783	60.81	12.18	9.37 ...
4	велике	8,175	371,855	90.36	10.80	9.10 ...
5	Окреме	1,309	10,619	36.18	13.29	8.38 ...
6	окреме	1,214	49,913	34.82	10.94	7.89 ...
7	тобі	5,511	744,850	74.11	9.23	7.71 ...
8	скаже	1,096	101,544	33.07	9.77	7.35 ...
9	Спасибі	897	62,257	29.92	10.19	7.35 ...

FRAMING THE CRISIS: RUNAWAY CLIMATE CHANGE , UNFAIR DISTRIBUTION AND THE POLITICS OF DENIAL

The global climate crisis is deeply intertwined with economic structures, social inequalities, and political ideologies.

The study highlights mistrust hinder urgent climate action. This analysis emphasizes that our matter of survival demands inclusive and practical solutions rooted in shared human values.

The analysis is based on a range of articles and commentaries from the corpus “English Web 2021 (enTenTen21)”, in the genre of news from the United Kingdom.

The relevance lies in timeliness. As the effects of climate change become increasingly visible and irrevocable.

[word="reason"][]?[lemma="global"][]?[lemma="warm.*"]

*Not sure if anybody else has posted this but the main **reason** behind **global warming** and climate change is that there are far too many of us on the planet eating, breathing, farting, driving and consuming electricity.*

Climate change isn't just about heat — it's about shifting rainfall patterns, rising sea levels, disappearing ecosystems, and mass extinctions.

The narrow views make climate change seem like a collection of human problems instead of a global system in collapse. The way our economy works causes far more harm than population numbers alone. Industries produce far more than we actually need.

Even if the world's population were cut in half, the main drivers of climate change would stay the same unless we change how industry works. Real solutions will come from changing the way we produce, consume, and think about the planet.

[lemma="water"][]?[word="pollution"]

The textile industry's massive impact - a sector that perfectly demonstrates how capitalist growth imperatives override sustainability concerns regardless of population size.

*But the environmental impact of those new garments – 20 per cent of industrial **water pollution** comes from textiles, as well as ten per cent of global carbon emissions – contributes to the undermining of all the efforts made to use clean energy, fly less, recycle more, etc.*

A clothing company's “success” — more sales, more jobs, more tax revenue — also means more environmental harm.

This highlights a bigger problem: if something makes money, it's seen as positive — even if it causes long-term destruction. We're rewarding short-term profit while ignoring the long-term cost to the planet.

The global economy is built on the idea of endless growth. Wealthy countries, in particular, play a major role through their high levels of consumption and industrial output.

[word="pollution"][]?[lemma="water"]

*Jeuland also noted that, while the report counts mortality by each pollutant, there are possible overlaps – for example, someone exposed to both air **pollution** and **water** contamination – and actions to address one pollutant may not reduce mortality.*

Overlapping contamination sources require comprehensive rather than isolated interventions.

A program that's affordable and effective in San Francisco might be unrealistic in a country with lower incomes and weaker healthcare systems.

Questionable “willingness to pay” approach to reduce their risk of death. While this might sound like a scientific way to measure value, the answers are shaped by wealth. Rich people can afford to care more about clean air. Poor communities, on the other hand, may be forced to focus on day-to-day survival, even if it means accepting long-term health risks.

Discourse around migration frames environmental displacement.
[lemma="reason."][?][lemma="climate"][lemma="change."]

Among the reasons are climate change, tyrannical regimes, and conflicts - in all of which the policies and failures of Western governments have played some part.

Africa is warming faster than the global average, especially in the Sahel region across North Africa. Unfortunately, the focus on “global warming” leads many to think climate change is only about heat.

Kenya, Somalia, and Ethiopia are now experiencing their fourth straight year of drought. At the same time, other regions are seeing deadly floods. This double blow of extreme weather is pushing people to leave their homes. By 2050 alone may see 110 million internal climate migrants.

Despite these overwhelming realities, climate irrevocable changes denial still exists. This creates a painful contradiction: people are suffering from a crisis they didn’t cause, while those most responsible debate whether it’s even real.

[lemma="climate"][?][lemma="change.*"]?[lemma="skeptical|denier.*"]

I have met ' Climate Change deniers ', but I have never met anyone who is not concerned with what is happening to our environment.

The speaker shows that it’s not about caring versus not caring — it’s about different ways of understanding the same worries.

People who share basic environmental knowledge can come together to work on practical solutions.

We can protect our local environments and take meaningful action without needing to settle every scientific debate first. This shared concern is common ground where everyone can join forces and move forward together, no matter how they explain the problem.

Literature

1. Abdul Rehman Nawaz, Ali Asad Sabir, (2023, May, 28). Profit over planet: capitalism's impact on climate crisis. Valuing profit and growth above all else, its effects on the environment, needless to say, are disastrous. *T-Magazine*.
<https://tribune.com.pk/story/2419022/profit-over-planet-capitalisms-impact-on-climate-crisis>
2. Elliott Hyman, January, (January, 2020, 2). Who’s Really Responsible for Climate Change? Harvard Political Review. <https://harvardpolitics.com/climate-change-responsibility/>
3. Katy Daigle. (2017, October, 20). Pollution is deadlier than war, disaster, hunger and costs the global economy \$4.6trn. Study finds cost from pollution-related death, sickness and welfare around the planet is massive. International Business Time uk.
<https://www.ibtimes.co.uk/pollution-deadlier-war-disaster-hunger-costs-global-economy-4-6trn-1643933>
4. (2024, March, 8). Air Quality in London 2016-2024.
<https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/environment-and-climate-change/environment-and-climate-change-publications/air-quality-london-2016-2024>
5. Sarah Cutler, Kasey Kuhn. (2023, November, 28). How climate change is contributing to migration out of North Africa. PBS News.
<https://www.pbs.org/newshour/world/how-climate-change-is-contributing-to-migration-out-of-nor-th-africa>

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖІНКИ У ВІЙСЬКОВОМУ КОНТЕКСТІ: ЛІДЕРСТВО, ДОСВІД, ПІДТРИМКА

Подолання проявів професійної дискримінації та значні зрушення в досягненні гендерної рівності в ЗСУ стали передумовою для визнання заслуг військовослужбовиць та появи для них нових можливостей кар'єрного зростання, що сприяє збільшенню чисельності жінок у цій традиційно чоловічій організації (Hyland, 2018). Це дослідження спрямовано на формування цілісного уявлення про новий наратив жіночої суб'єктності у Збройних силах України. **Мета** дослідження – дослідити мовні одиниці, що стосуються жіночої присутності у військовому дискурсі, з метою виявлення ключових тематичних напрямів, які репрезентують жіноче лідерство, досвід, виклики та трансформаційний вплив жінок у контексті сучасної війни в Україні.

Емпіричну базу становив корпус текстів, зібраних із публікацій, розміщених у соціальній мережі Facebook на сторінці спільноти «Жіночий ветеранський рух» (https://www.facebook.com/UkrainianWomenVeteranMovement?locale=ru_RU), яка об'єднує жінок із реальним бойовим досвідом. Корпус сформовано на основі дописів, опублікованих у період з квітня по липень 2025 року. Для лінгвістичного аналізу текстового масиву було використано платформу Sketch Engine, що дозволяє здійснювати глибокий кількісний і якісний аналіз мовних даних.

Процедура дослідження включала кілька етапів:

1. Формування запитів до ключових лексем, зокрема: [lemma = "жінка"], [word = "військово.*"], [word = "дівч.*"], [word = "бійчин.*"]. Це дало змогу виявити релевантні мовні одиниці, пов'язані з гендерною ідентифікацією та військовим контекстом.
2. Генерація частотних і колокаційних списків, що дозволило визначити найтипівіші лексичні поєднання, мовні характеристики та контекстуальне оточення досліджуваних одиниць.
3. Тематичне групування лексем, здійснене на основі кількісного аналізу з подальшою інтерпретацією результатів у межах п'яти основних смислових полів: `бойовий досвід`, `професійна роль`, `сестринство`, `бар'єри`, `самореалізація`.

Окрему аналітичну увагу приділено випадкам уникнення фемінітивів, що проявлялося у вживанні іменників чоловічого роду для позначення жіночих ролей. Цей аспект досліджувався шляхом цільового пошуку маскулінативів у контекстах, де згадуються жінки, що дало змогу виявити стратегічні особливості мовного

самопредставлення та механізми репрезентації жіночої суб'єктності в публічному просторі.

Тематичне групування матеріалу представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Тематичне групування (орієнтація: професійна ідентичність військовослужбовиць Збройних сил України)

Тематична група	Приклади лексичних поєднань	Коментарі
Жінки як лідерки з бойовим досвідом	<i>реальним бойовим досвідом, ветеранка, власний досвід, на бойових посадах, добровільно пішли на фронт, найвідданіші, сильним, сміливим, активним, змінює армію та суспільство, вплив жінок на перебіг війни, проактивних, руйнують стереотипи, бійчиням, відальність</i>	Висвітлює жінок як активних і рівноправних суб'єктів війни, які належать до її центрального, а не маргінального виміру

Професійна видимість і розмаїття ролей	<i>медикиня-доброволиця, майор Нацгвардії, старший лейтенант, радниця з гендерних питань, пілотеса, фотограф, поетеса, активістка, впливової спільноти</i>	Висвітлює спектр посад, які займають жінки, підкреслює різноманітність їхнього вкладу
Сестринство, підтримка, жіночі спільноти	<i>єдина спільнота, діляться досвідом, коло підтримки, посестри, класна і потужна спільнота, не знецінюйте досвід, підтримка, об'єднуються, відчуваю себе дотичною</i>	Акцентується жіноча солідарність, емоційна підтримка, колективна сила
Жінки у війську: вибір і самореалізація	<i>дуже хотіла піти в армію, завжди любила зброю, бійки, переодяглась хлопцем</i>	Виявлення індивідуальних історій, бажання служити, подолання гендерних стереотипів
Інституційний рівень, рекрутинг і бар'єри	<i>рекрутинг, стикаються з різними бар'єрами</i>	Включає мовні маркери жіночої присутності у військовому дискурсі, а також структурні обмеження

Аналіз лексичних одиниць демонструє глибоку трансформацію уявлень про роль жінки у воєнному дискурсі сучасної України. Результати тематичного групування свідчать про розширення ролі жінок як повноцінних учасниць військових процесів, а також про появу нових форм жіночого лідерства, що поєднують бойовий досвід, професіоналізм, активізм і підтримку інших жінок. Перш за все, лексеми, об'єднані в тематичну групу «Жінки як лідерки з бойовим досвідом», підкреслюють зрушення від уявлення про жінку як другорядного учасника війни до позиції рівноправного суб'єкта. Жінки в цьому наративі зображуються як сильні, сміливі, рішучі, проактивні

особистості, що беруть на себе відповідальність не лише за власні дії, а й за бойові завдання, підрозділи, побратимів і загалом за країну. Таке позиціонування не лише руйнує традиційні стереотипи, а й створює підґрунтя для нормалізації жіночої присутності у збройних силах як звичної, а не виняткової (Khriban, 2024). Друга тематична група – «Професійна видимість і розмаїття ролей» – розкриває спектр ролей, які нині виконують жінки у Збройних силах України. Поряд із класичними посадами (медикиня, офіцерка, майор) з'являються нові (пілотеса ударних дронів, радниця з гендерних питань), що демонструє інтеграцію жінок у високотехнологічні, аналітичні, стратегічні сфери військової діяльності. Така видимість сприяє зміні суспільного сприйняття і показує, що жінки не лише можуть виконувати «чоловічу» роботу, але й ефективно її модернізувати. Третя тематична група – «Сестринство, підтримка, жіночі спільноти» – акцентує увагу на горизонтальних зв'язках між жінками у військовому середовищі. Тут на перший план виходить не стільки ієрархія, скільки цінність взаємної підтримки, обміну досвідом, формування безпечного простору серед своїх. Таке коло довіри, яке часто народжується в екстремальних умовах, створює унікальну форму соціального лідерства, що спирається на емпатію, взаємодопомогу і розуміння. Четверта тематична група – «Жінки у війську: вибір і самореалізація» – демонструє зміну гендерної соціалізації. Фрази «дуже хотіла піти в армію», «завжди любила зброю, бійки», «переодяглась хлопцем» свідчать про довготривале внутрішнє прагнення жінок бути частиною збройних сил, яке раніше часто не могло бути реалізовано. Ця тематична група

ілюструє високий рівень суб'єктивної мотивації жінок до військової служби – не як вимушеного кроку, а як свідомого вибору та форми самореалізації. Окремо слід виділити інституційно-структурний рівень — згадки про рекрутинг, гендерні бар'єри, потребу у визнанні та підтримці з боку системи. Це свідчить про наявність не лише особистої трансформації, але й необхідності структурних змін: адаптації процедур і нормативів до потреб військовослужбовиць, усунення дискримінаційних практик (Khraban, Samoilenko, 2025). Наявність таких висловлювань у масиві даних говорить про глибоку усвідомленість системних обмежень з боку самих учасниць і про їхню готовність до адвокації змін.

Отже, тематичні групи демонструють багатовимірність жіночого воєнного досвіду – від особистого вибору до участі у стратегічному ухваленні рішень, від індивідуальної історії до колективного впливу. Таким чином, представлені тематичні групи виявляють цілісну картину жіночого воєнного досвіду: від фронту до стратегічних рішень, від індивідуального вибору до колективної трансформації. Мова цих матеріалів формує новий наратив, у якому жінки жінки переосмислюють поняття сили, відповідальності й взаємної підтримки.

Варто окремо зупинитися на явищі свідомого уникнення фемінітивів самими жінками, залученими до військової сфери, що становить складову ширшої мовної стратегії адаптації до маскулізованого професійного дискурсу. У таких лексемах і словосполученнях, як «фотограф», «ветеран», «оборонець Азовсталі», «старший лейтенант», «старший офіцер відділу» тощо, йдеться саме про жінок, однак номінація здійснюється переважно за допомогою іменників чоловічого роду. Подібна мовна поведінка може інтерпретуватися як реакція на домінуючі норми військового середовища, де традиційно закріплюється асоціація фахової компетентності, авторитету та суб'єктності з чоловічою ідентичністю. Уникнення фемінітивів жінками несе в собі багатозначне семантичне навантаження: з одного боку, воно демонструє прагнення до інституційного визнання через уписування в усталені (чоловічі) мовні формули; з іншого – сприяє символічній невидимості жіночої присутності у публічному та професійному просторі. Незважаючи на чинні норми української мови, що передбачають фемінізацію найменувань посад і професій, вживання фемінітивів досі сприймається деякими жінками як маркер вторинності або віддалення від «еталонного» (чоловічого) стандарту професійної ідентичності. Таким чином, практика уникнення фемінітивів у саморепрезентації жінок не лише відтворює патріархальні моделі мовлення, але й ускладнює процеси символічної рівності та інклюзії у військовому дискурсі. Усвідомлення цієї проблеми є важливою передумовою для формування більш збалансованого мовного середовища, в якому жіноча суб'єктність буде репрезентована повноцінно та легітимно.

ЛІТЕРАТУРА

1. Hyland, K. (2018). *Narrative, Identity and Academic Storytelling*. ILCEA. <https://doi.org/10.4000/ilcea.4677>
2. Khraban, T. (2024). Developing a Well-balanced Military Identity among Female Military Personnel. *Polish Sociological Review*, 1(225), 69–82. <https://doi.org/10.26412/psr225.04>
3. Khraban, T., Samoilenko, K. (2025). Women warriors: representation of women's images in the Ukrainian media. In Scientific monograph. Volume 1, *Man and law in the language of modern mass media* (pp. 292–315). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2025. 344 p. С. 292–315. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-554-9-16>

КОГНІТИВНА СТРУКТУРА ПРЕЦЕДЕНТНОГО ІМЕНІ «ШЕРЛОК ХОЛМС» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНО ТА АРАБОМОВНОМУ ПРОСТОРИ

В контексті незмінного інтересу до вивчення когнітивних механізмів, що лежать в основі мовної інтерпретації культурно значущих одиниць особливе місце посідають прецедентні імена (ПІ), що, як і інші прецедентні феномени (ПФ), виступають своєрідними індикаторами колективної пам'яті, культурної спадщини та концептуальної організації мовної картини світу. Їх вивчення дозволяє з'ясувати як суспільство осмислює, трансформує та репрезентує культурні символи у повсякденному й медійному дискурсі.

Зважаючи на це, поняття «прецедентності», «ПФ» загалом та «ПІ», зокрема, неодноразово ставало предметом наших наукових розвідок (Сприса, 2012, 2013, 2014), де детально було розглянуто теоретико-методологічні основи виділення цих феноменів (тексти, висловлювання, ситуації, імена) з позицій лінгвокультурології, соціо- та когнітивної лінгвістики, особливостей їх функціонування в українській та арабській лінгвоспільнотах. Такий підхід дозволив інтерпретувати ПІ як однойменні ономастичні концепти – невід'ємними складовими концептуальної системи будь-якої мови, а також виявляти закономірності співвіднесення універсальної та національно-специфічної складової когнітивних баз носіїв даних мов.

Проведений у 2013 р. в Україні та Тунісі спеціальний асоціативний експеримент дав змогу виявити, що серед двадцяти найбільш значимих національно-маркованих ПІ («ономастичних концептів»), закріплених в свідомості носіїв української та арабської мов, було одне спільне універсальне ПІ «Шерлок Холмс / شرلوك هولمز» (Сприса, 2013, Щупаківська, 2017). Аналіз вихідних асоціацій засвідчив концептуальне навантаження даного транснаціонального ПІ з найчастотнішими інваріантами сприйняття, що формують його ядро (свідчать про стійкість асоціативних зв'язків в колективному ментальному лексиконі, а їх чисельна перевага – про легкість відтворення), а також окреслив периферійні диференційні ознаки (одиночні, емоційні та обумовлені, як правило, індивідуальною свідомістю): укр. ШЕРЛОК ХОЛМС: допитливий, спостережливий (25%), кмітливий, винахідливий (24%), детектив (23%), розумний (15%), логічний спосіб мислення (7%); араб. شرلوك هولمز 'ШЕРЛОК ХОЛМС': детектив (47%), розумний (29%), інше (9%).

Сьогодні, через 12 років, виникла потреба перевірити, чи зберегло дане ПІ статус універсального, з впізнаваною семіотичною структурою та високим ступенем когнітивної мобільності (функціонує не лише в межах художнього контексту, а й активно використовується як метафора, символ у публіцистиці, рекламі, побутовому мовленні, соцмережах тощо)? Важливо з'ясувати, чи в обох досліджуваних лінгвопросторах ПІ «Шерлок Холмс/ شرلوك هولمز» за цей період набув нових інваріантів значень, чи зазнав медіалізації – перетворення з літературного героя на стійкий медіа-образ (через серіали, меми, бренди тощо)?

Для більш точної реконструкції сучасної когнітивної структури ПІ «Шерлок Холмс» на основі емпіричних даних реального вжитку ми звернулись до інноваційних методів корпусної лінгвістики. Зокрема, використовували ресурси текстових корпусів, що акумулюють великі масиви автентичних мовних даних, структурованих і доступних для кількісного та якісного аналізу не лише частотності вживання досліджуваного антропоніма, його колокацій, асоціативних вживань, а й виявлення актуальних семантичних доміант, емоційного забарвлення, ідеологічних конотацій, та динаміки символізації. Для забезпечення збалансованості даного зіставного дослідження було обрано платформу Sketch Engine – масштабну базу реальних текстів (налічує мільярди токенів різних жанрів (ЗМІ, художня література, наукові тексти, інтернет-форуми)), що постійно оновлюється; підтримує десятки мов (у тому числі українську та арабську); має потужні засоби

морфологічного пошуку; дає можливість спостерігати за досліджуваними явищами в різні періоди, ідентифікувати зміни в динаміці тощо. Джерелом даної розвідки стали багатомільярдні корпуси arTenTen і ukTenTen, а також Arabic Trends і Ukrainian Trends, які репрезентують сучасний веб-дискурс (новини, блоги, інформативні й розважальні сайти, форуми, коментарі і т.д.), охоплюючи сукупно період 2014-2025 років для кожної з мов і забезпечуючи, таким чином, оперативний, моніторинг мовних тенденцій.

Результат первинного пошуку усіх україно та арабомовних контекстів з антропонімом Шерлок / شرلوك з уже згаданих корпусів – понад 6 тис. вживань, з яких близько 16% становили такі, де цей антропонім функціонував саме як ПІ. В результаті як кількісних (частотний аналіз), так і якісних (контекстуальна інтерпретація, когнітивно-семіотичне моделювання) методів було виявлено такі закономірності:

В обох досліджуваних лінгвопросторах Шерлок Холмс, попри свою літературну природу, виявляє значну семантичну і функціональну мобільність, трансформуючись у багатовимірний універсальний символ (наприклад, у назвах на кшталт *‘прилад Шерлок’* або *‘мережа перукарень «Шерлок»*).

При реконструкції когнітивної структури цього ПІ ядерні атрибутивні ознаки в обох мовах були майже ідентичні: професійно-функціональні (детектив / розслідувач / слідчий / експерт / професіонал), інтелектуально-аналітичні (логік / аналітик / інтерпретатор фактів / інтелектуал / мислитель / раціоналіст), когнітивно-поведінкові (спостережливий / уважний до дрібниць / дедуктивний / проникливий / неупереджений). Периферійні дещо відрізнялися: укр. – гумор / іронія, араб. – конспірологія / героїзація. Такі атрибути, повторюючись у різних контекстах, конденсують ключові конотації, які активуються у свідомості реципієнта при згадці імені «Шерлок/ شرلوك».

В обох лінгвопросторах також траплялися такі впізнавані знакові атрибути як *‘метод Шерлока’*, *‘капелюх Шерлока’*, *‘معتطف شرلوك هولمز’*, *‘قبيعة شرلوك هولمز’* та ін.

Метафоризація образу Шерлока Холмса простежується у контекстах типу *‘шукати як Шерлок’*, *‘аналізувати як Шерлок’*, *‘Не потрібно бути Шерлоком, щоб...’* *‘ليس هناك شرلوك’*, *‘قال وكأنه شرلوك هولمز’*, *‘هولمز ليكشف’* та ін.

Аналіз частотності вживання антропоніма Шерлок Холмс виявив його зростання в україномовних корпусах в україномовних корпусах 2022-24 рр., що, ймовірно, корелює з загальним зростанням ролі «слідства» у публічному дискурсі (війна, корупція, пандемія тощо)

Найтиповішими колокаціями в українських корпусах були *‘не потрібно бути Шерлоком Холмсом’*, *‘увімкнути Шерлока’*, в арабських – *‘ممثل شرلوك هولمز’*, *‘أفكر بعقلية شرلوك هولمز’*, *‘أن يكون شرلوك هولمز’*.

Контекстний аналіз засвідчив поліфункціональність вживання ПІ «Шерлок Холмс / شرلوك هولمز»: когнітивна функція (активація сценарію дедуктивного мислення), стилістична функція (використання антропоніма для іронізації або сатиричного забарвлення), інтертекстуальна функція (особливо в арабомовних контекстах – як включення в культурний діалог, як алюзія на Західну логічну традицію).

Отже, ПІ Шерлок Холмс зберігає статус транснаціонального впізнаваного концепту, що виступає маркером колективного досвіду та інтертекстуальним індикатором з вираженою семіотичною структурою та значною мобільністю. Ядерні атрибутивні ознаки формують його стабільний когнітивний сценарій, що вкорінений в глобальній культурі, адаптований й переосмислений через локальні семантичні фільтри: Шерлок Холмс як прототип суб’єкта, здатного до інтелектуальної інтерпретації реальності, виявлення прихованих зв’язків і сенсів там, де інші бачать лише хаос.

Таким чином, ПІ виступають потужним інструментом дослідження мовної концептуалізації, колективної пам’яті, інтертекстуальної динаміки та когнітивних моделей інтерпретації. Їх вивчення на перетині когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та дискурс-аналізу дозволяє глибше зрозуміти, як мова структурує світ – зокрема через такі символічні постаті, як Шерлок Холмс.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сприса, О. (2012) Прецедентні феномени й арабомовна соціокультурна компетенція (на матеріалі текстів кросвордів). *Мова і суспільство*. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 3. С. 289–294.
2. Сприса, О. Б. (2012) Власне ім'я як прецедент в енігматичному тексті (україно- арабомовні паралелі). *Наукові записки*. Видавництво Національного університету “Острозька академія”. Вип. 26. С. 307–309.
3. Сприса, О. (2012) Актуалізація українського антропонімічного концептуального простору в енігматичному тексті. *Мова і культура*. Видавничий Дім Дмитра Бураго. Вип. 15. Т. VI (160). С. 165–171.
4. Сприса, О. (2013) Лінгвокогнітивні аспекти прецедентності в енігматичному тексті (на матеріалі українських та арабських текстів кросвордів). *Східний світ*. №1. С. 77–82.
5. Сприса, О. (2013) Когнітивна спрямованість антропонімів в асоціативному тезаурусі української та арабської мов (за даними експериментального дослідження). *Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики*. Мюнхен. Вип. 2013. С. 239–247.
6. Сприса, О. (2014) Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі). *Вісник Львівського університету*. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Вип. 61. – С. 93–103. – Серія філологічна. Вип. 61. С. 93–103.
7. Щупаківська, О. (2017) Прецедентний потенціал антропонімів арабської лінгвокультурної спільноти (за даними експериментального дослідження). *Вісник Львівського університету*. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 65. С. 86–94.
8. Ukrainian Web 2020 (ukTenTen). *Sketch Engine*. Retrieved from: <https://www.sketchengine.eu/uktenten-ukrainian-corpus/>
9. Arabic Web 2012 (arTenTen). *Sketch Engine*. Retrieved from: <https://www.sketchengine.eu/artenten-arabic-corpus/>
10. Ukrainian Trends 2023. *Sketch Engine*. Retrieved from: <https://www.sketchengine.eu/ukrainian-trends-corpus/>
11. Arabic Trends 2023. *Sketch Engine*. Retrieved from: <https://www.sketchengine.eu/arabic-trends-corpus/>

«МОВА БЕЗБАР'ЄРНОСТІ» (ЗА ДАНИМИ ГРАК)

Запропонована і прийнята в Україні програма про створення «мови безбар'єрності» транслює головний принцип політкоректності: спочатку людина. Головним завданням норм політичної коректності стало створення позитивного та неагресивного середовища, яке забезпечує мова задля запобігання конфліктів між різними расовими, етнічними, гендерними та іншими соціальними групами. Таким чином, мова покликана змінити упереджене ставлення суспільства, оцінюючи людину за однією характеристикою та знеособлюючи її через мовні засоби.

Феномен політкоректності та впровадження Нової етики є **актуальним** явищем, адже до цієї проблематики прикута увага наукової спільноти. Тренд політкоректності має змінити реальність через вплив на мову. Натомість практичні наслідки зміни слововжитку на широкий загал оцінити досить важко. Новизною цієї розвідки є корпусний підхід до аналізу поширення політкоректної мови в українському суспільстві з оперттям на відомості з «онлайн-словника безбар'єрності» та зіставлення даних частотності вживання нових запропонованих у он-лайн-словнику лексем з відомостями з корпусу української мови, що й визначає **мету дослідження**.

Фактичний матеріал становлять новітні слова-репрезентанти в межах норм політкоректності, зафіксовані в словниках. Загалом проаналізовано 63 мовні одиниці. Джерельною базою дослідження послуговували корпус української мови ГРАК та словник проєкту Олени Зеленської «Без бар'єрів». Отже, основним методом дослідження є корпусноорієнтований аналіз поширення новітньої лексики «безбар'єрної мови».

Наразі термін «політкоректність» втрачає свою актуальність, бо на зміну йому прийшло нове більш широке поняття «вокізм» (від англійського: *woke* – прокинутися). Вокізм не є принципово новою концепцією, він радше має на меті змінити фокус уваги з одних проблем на інші. Рух вокізму почався із захисту прав темношкірих, поняття використовували в значенні «уважний до расової упередженості та дискримінації» [3]. Вокізм не пропонує нові погляди на проблеми, або нові ефективні рішення, він має на меті спробу поглянути на вже наявні суперечності під іншим кутом, з новою назвою руху. Втім, зі зміною адміністрації в США вокізм опинився під загрозою, бо нова американська влада почала поширювати критичне ставлення до цієї ідеології.

В україномовній спільноті використання «новомови», мови нової етики, впровадження змін супроводжується гострими дискусіями. Зокрема, використання фемінітивів досі викликає суперечки в інформаційному полі, гендерна рівність є ґрунтом для дискусій та поляризації суспільства на тих, хто вживає етично доречні словоформи, і тих, хто не вбачає в цьому сенсу. Нова етика супроводжується концепцією «нової щирості», що передбачає відвертість на рівні зі змінами, боротьбі зі стереотипами та відкритістю в обговоренні табуованих тем. Проте суспільство має запит на відкритий щирий діалог щодо впровадження цих мовних нововведень. Новітню лексику соціальних мереж досліджують науковці у різних аспектах [1; 2], створюються відповідні словники

У рамках стратегії безбар'єрності було розроблено словник із правилами етичного та правильного звертання до різних груп людей. Замість *сурдопереклад*, *мова жестів* – *жестова мова*. Семантично терміни *мова жестів* та *жестова мова* різняться тим, що мову жестів використовує кожна людина, коли щось пояснює, чи використовує міміку, другий же термін позначає мову, якою послуговуються люди з порушенням слуху, в неї є свій словник та система правил. Термін *сурдопереклад* наразі вважається застарілим і не етичним, бо походить від латинського *surdus* – *глухий* [5]. Замість *колясочник* – *людина, яка користуються кріслом колісним*. Навіть поняття *інвалідний візок* слід замінити на *крісло колісне*, тому що слово *візок* уживається радше на позначення транспортного засобу для переміщення вантажу.

Зміни в українській мові також торкаються і слів на позначення расової, етнічної чи національної належності. Так, наприклад, замість *азіати* – *азійці*, бо слово *азіати* є росіянізмом, тож єдиний правильний варіант – *азійці*. Замість *цигани* – *роми*. Замість *чорний, негр* – *темношкірий*. *Чорний*, або ще *кольоровий* вважалося досить нейтральним словом, але в англomовному суспільстві воно набуло образливого значення, зокрема, на тлі рухів за права людини та Black Lives Matter. Замість *жид* – *єврей*. Тлумачний словник української мови подає слово *жид* як образливу назву євреїв [6]. Ця форма вважається застарілою та неетичною. Людина використовує мову кожного дня як засіб транслювання певної інформації, а завдяки фіксації мови в текстах ми маємо змогу проаналізувати зміни, які відбуваються з нею в історичній ретроспективі. Аналізуючи корпус української мови ГРАК маємо можливість спостерігати динаміку функціонування тих чи інших мовних виразів через аналіз наявних у корпусі текстів. Так, наприклад, на період здобуття Україною незалежності використання леми *афроамериканець* навіть не фіксувалося. Значно краща ситуація постала на початку 2000-х: у 2001 році використання леми *афроамериканець* становить частоту 5.3 на мільйон слів, а *негр* – 3.7. Станом на 2020 рік частотність використання леми *афроамериканець* і *негр* становить 8.9 і 0.8 відповідно. Те саме відбулося зі словами *жид* і *єврей*, ми можемо зафіксувати поступове зменшення використання леми *жид* починаючи з середини ХХ століття. Станом на 1991 частотність леми *жид* та *єврей* дорівнює 21.5 та 47.7 відповідно. У 2020 році частотність становить 0.7 (лема *жид*) та 20.08 (лема *єврей*).

Актуальним зараз є впровадження фемінітивів, хоча це і не є чимось кардинально новим для української мови, що підтверджують відомості з ГРАК. Сплеск використання фемінітивів зафіксовано на початку ХХ століття, в середині 20-х, 40-х та 60-х рр ХХ ст., подекуди у 80-х та 90-х, що пов'язано з періодом здобуття незалежності та піднесенням українськості. Впродовж попередніх 10 років, починаючи з 2014-го, відбулася значна активізація утворення іменників жіночої статі. До прикладу, фемінітив від леми *професор* – *професорка*, утворений за допомогою суфіксу *-к-*, набув широкого використання починаючи з 2019, після прийняття нової редакції українського правопису. Хоча вже станом на 2003 рік частота становила 40.8 збігів на мільйон слів. Після 2019 року, станом на 2023 – 69.5.

Отже, аналізуючи корпус української мови ГРАК, ми простежили динаміку функціонування тих чи інших слів у наявних у корпусі текстах. Дані, отримані з корпусу ГРАК, свідчать, що мовна ситуація докорінно почала змінюватися у ХХІ столітті, коли тренд політкоректності став активно впроваджуватися, а правозахисні рухи набирати своєї міцності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Косович, О. В. (2020). Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді. *Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія*. Вип. 44. С. 35–36.
2. Костюк, Ю. М. (2021). Суспільно-політичний неолексикон української інтернет-комунікації у формально-семантичному та соціонормативному аспектах : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. в галузі гум. наук : 035 Філологія / ТМПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 251 с.
3. Woke – URL: <https://termin.in.ua/vokizm-vouk-voukyzm-vokyzm-vouk-kultura/>. (дата звернення : 31.06.2025).
4. Словник – Без бар'єрів. *Без бар'єрів*. URL : <https://bf.in.ua/glossary/> (дата звернення : 31.06.2025).
5. СУРДО – ЦЕ. *Sutura*. URL : <https://sutura.org.ua/glosari/surdo/> (дата звернення : 1.07.2025).
6. ЖИДИ – тлумачення, орфографія, новий правопис онлайн. URL : <https://surl.li/sugsfl> (дата звернення : 1.07.2025).
7. Графіки (CQL). *ГРАК – site.name*. URL : <https://surl.li/ojobs> (дата звернення : 1.07.2025).

ІНСТРУМЕНТАРІЙ SKETCH ENGINE ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ЦЕНТРІВ РОМАНУ ДЖ. ОРВЕЛЛА «1984»

Сучасне українське громадянське суспільство обстоює свій європейський вектор розвитку та захищає інформаційний простір від зовнішньої дезінформації держави-агресорки. Одним з наріжних принципів демократії є свобода слова. Роман-антиутопія Джорджа Орвелла «1984» застерігає від спрямованих на основні демократичні свободи загроз і змальовує інтелектуальні наслідки тоталітаризму. Саме тому дослідження цього художнього твору актуальне, адже сприяє усвідомленню гібридних маніпулятивних методів, а також надає інструменти для вдосконалення навичок медіаграмотності, критичного мислення та стійкості до пропаганди. Загалом роман «1984» є предметом усебічного філологічного студіювання як закордонних, так і вітчизняних учених і здобувачів: наприклад, різним аспектам вивчення семантики роману присвятили свої роботи Н. Кузь (2022), С. Романчук (2023), А. Самусь (2024). Ми вважаємо, що для якісного наближення до осягнення комплексної картини семантики роману варто звернутися до виокремлення центрів його лексико-семантичних полів. Мета нашого дослідження – виявити такі лексико-семантичні центри роману Дж. Орвелла «1984» за допомогою функціоналу інструменту для роботи з корпусними даними Sketch Engine. Згідно з даними «Сучасного лінгвістичного словника», лексико-семантичне поле – це «фрагмент дійсності, що може бути описаний певною мовою за допомогою відповідної лексичної підсистеми» та «ієрархічна структура множинності лексичних одиниць, об'єднаних спільним (інваріантним) значенням, спільністю змісту, що відбиває поняттєву, предметну чи функційну подібність означуваних явищ» (Загнітко, 2020, с. 567). Лексико-семантичні центри таких полів і роману в цілому є сукупністю ключових лексичних одиниць, що вступають в певні семантичні зв'язки, проявляють певні значення або набувають додаткових контекстуальних сенсів і емоційного забарвлення.

Для виконання дослідження, по-перше, ми створили корпус роману Джона Орвелла «1984» в інструментарії Sketch Engine (Dvorianchykova, 2025).

По-друге, щоб отримати відсортований за зменшенням перелік найтипівіших для аналізованого текстового масиву слів і словосполучень ми скористалися функцією Keywords та обрали Single-words і Multi-word terms (рис. 1).

KEYWORDS 25 07 2025_Nineteen eighty-four_George Orwell

SINGLE-WORDS ✓ MULTI-WORD TERMS ✓

reference corpus: English Web 2021 (enTenTen21)

Lemma	Lemma	Lemma	Lemma	Lemma
1 telescreen ...	11 charrington ...	21 parsons ...	31 lavatory ...	41 cubicle ...
2 winston ...	12 eurasia ...	22 chinless ...	32 truncheon ...	42 aeroplane ...
3 newspeak ...	13 oldspeak ...	23 julia ...	33 aaronson ...	43 gramme ...
4 prole ...	14 super-state ...	24 vaporize ...	34 forced-labour ...	44 flit ...
5 ingsoc ...	15 speakwrite ...	25 spies ...	35 varicose ...	45 farthing ...
6 eastasia ...	16 ampleforth ...	26 brief-case ...	36 expressionless ...	46 cheekbone ...
7 o'brien ...	17 goldstein ...	27 eurasian ...	37 gin ...	47 junk-shop ...
8 syme ...	18 thoughtcrime ...	28 hiding-place ...	38 saccharine ...	48 gateleg ...
9 oceania ...	19 thought-criminal ...	29 katharine ...	39 crimestop ...	49 beetle-like ...

KEYWORDS 25 07 2025_Nineteen eighty-four_George Orwell

SINGLE-WORDS ✓ MULTI-WORD TERMS ✓

reference corpus: English Web 2021 (enTenTen21)

Term	Term	Term	Term	Term
1 thought police ...	11 glass paperweight ...	21 many finger ...	31 victory mansion ...	41 next moment ...
2 inner party ...	12 chinless man ...	22 pneumatic tube ...	32 girl with dark hair ...	42 o'brien's face ...
3 big brother ...	13 b vocabulary ...	23 winston's heart ...	33 outer party ...	43 sandy-haired woman ...
4 party member ...	14 hate week ...	24 a vocabulary ...	34 st martin ...	44 skull-faced man ...
5 newspeak word ...	15 varicose ulcer ...	25 community hike ...	35 blue overall ...	45 gateleg table ...
6 rocket bomb ...	16 floating fortress ...	26 man in the white coat ...	36 eleventh edition ...	46 scarlet sash ...
7 mr charrington ...	17 white coat ...	27 forced-labour camp ...	37 piece of bread ...	47 chocolate ration ...
8 records department ...	18 chestnut tree ...	28 memory hole ...	38 youth league ...	48 continuous warfare ...
9 razor blade ...	19 st clement ...	29 eurasian army ...	39 dark hair ...	49 party slogan ...
10 voice from the telescreen ...	20 ruling group ...	30 mr charrington's shop ...	40 own accord ...	50 b word ...

Rows per page: 50 1-50 of 100 1 / 2

Рисунок 1. Результати, отримані за допомогою функції Keywords

Ми скористалися функцією Concordance для аналізу контекстів отриманих слів і лексико-семантичних полів. Зазначимо, що в романі Дж. Орвелла «1984» з-поміж найтипівіших слів є як апелятивна, так і пропріальна лексика (telescreen, Winston, newspeak, prole, Ingsoc, Eastasia, O'Brien, Syme,

Oceania, doublethink, Charrington, Eurasia, oldspeak, super-state, speakwrite, Ampleforth, Goldstein, thoughtcrime, thought-criminal, paperweight тощо), а також словосполучення різних видів (thought police, Inner Party, Big Brother, party member, newspeak word, rocket bomb, Mr. Charrington, records department, razor blade, voice from the telescreen, glass paperweight, chinless man, B vocabulary, Hate Week, varicose ulcer, floating fortress, white coat, chestnut tree, St. Clement, ruling group тощо).

Для вточнення попередніх результатів ми, по-третє, скористались функцією Wordlist та переглянули списки частотності лексичних одиниць (іменників, дієслів, прикметників, числівників) з корпусу роману (рис. 2).

WORDLIST 25 07 2025_Nineteen eighty-four_George Orwell

noun (3,955 items | 22,052 total frequency)

Noun	Frequency ? ↓	Noun	Frequency ? ↓	Noun	Frequency ? ↓	Noun	Frequency ? ↓	Noun
1 winston	522 ...	11 way	136 ...	21 kind	98 ...	31 newspeak	83 ...	41 sort
2 party	285 ...	12 hand	135 ...	22 place	97 ...	32 brother	79 ...	42 past
3 time	234 ...	13 eye	131 ...	23 something	97 ...	33 member	79 ...	43 table
4 word	214 ...	14 war	130 ...	24 world	96 ...	34 girl	77 ...	44 feeling
5 face	206 ...	15 day	127 ...	25 power	95 ...	35 nothing	76 ...	45 arm
6 o'brien	201 ...	16 voice	113 ...	26 room	93 ...	36 end	73 ...	46 head
7 man	200 ...	17 telescreen	107 ...	27 life	92 ...	37 hour	72 ...	47 anything
8 moment	164 ...	18 people	106 ...	28 body	91 ...	38 pain	72 ...	48 fact
9 thing	148 ...	19 mind	104 ...	29 thought	89 ...	39 side	72 ...	49 minute
10 year	143 ...	20 julia	100 ...	30 woman	87 ...	40 ministry	71 ...	50 child

Rows per page: 50 1-50 of 3,955

WORDLIST 25 07 2025_Nineteen eighty-four_George Orwell

verb (1,638 items | 10,979 total frequency)

Verb	Frequency ? ↓	Verb	Frequency ? ↓	Verb	Frequency ? ↓	Verb	Frequency ? ↓	Verb
1 be	5,267 ...	11 come	184 ...	21 become	89 ...	31 write	66 ...	41 try
2 have	1,889 ...	12 take	162 ...	22 exist	88 ...	32 begin	65 ...	42 hear
3 do	599 ...	13 get	160 ...	23 keep	80 ...	33 lie	64 ...	43 bring
4 say	474 ...	14 look	157 ...	24 call	80 ...	34 stop	64 ...	44 follow
5 know	304 ...	15 happen	122 ...	25 hold	79 ...	35 work	63 ...	45 believe
6 see	230 ...	16 give	116 ...	26 stand	77 ...	36 grow	61 ...	46 change
7 make	230 ...	17 remember	108 ...	27 tell	76 ...	37 want	60 ...	47 break
8 think	202 ...	18 turn	105 ...	28 use	75 ...	38 put	59 ...	48 understand
9 go	199 ...	19 sit	99 ...	29 speak	73 ...	39 leave	58 ...	49 talk
10 seem	193 ...	20 feel	93 ...	30 mean	68 ...	40 fall	58 ...	50 pass

Rows per page: 50 1-50 of 1,638

WORDLIST 25 07 2025_Nineteen eighty-four_George Orwell

adjective (1,732 items | 7,617 total frequency)

Adjective	Frequency ? ↓	Adjective	Frequency ? ↓	Adjective	Frequency ? ↓	Adjective	Frequency ? ↓	Adjective
1 other	168 ...	11 possible	72 ...	21 different	53 ...	31 real	39 ...	41 deep
2 same	116 ...	12 human	70 ...	22 large	53 ...	32 next	38 ...	42 physical
3 old	115 ...	13 long	68 ...	23 impossible	50 ...	33 dark	33 ...	43 dead
4 few	104 ...	14 first	68 ...	24 full	48 ...	34 bad	33 ...	44 impossible
5 more	104 ...	15 such	65 ...	25 new	47 ...	35 past	32 ...	45 single
6 own	104 ...	16 whole	64 ...	26 true	47 ...	36 black	32 ...	46 difficult
7 little	97 ...	17 necessary	60 ...	27 many	45 ...	37 much	31 ...	47 political
8 good	87 ...	18 great	57 ...	28 enormous	43 ...	38 able	30 ...	48 severe
9 big	78 ...	19 white	56 ...	29 last	42 ...	39 only	30 ...	49 alive
10 small	72 ...	20 certain	54 ...	30 young	39 ...	40 early	29 ...	50 aware

Rows per page: 50 1-50 of 1,732

WORDLIST 25 07 2025_Nineteen eighty-four_George Orwell

numeral (28 items | 1,018 total frequency)

Numeral	Frequency ? ↓	Numeral	Frequency ? ↓	Numeral	Frequency ? ↓
1 one	315 ...	11 twenty	17 ...	21 seventy	2 ...
2 two	163 ...	12 seven	16 ...	22 sixteen	2 ...
3 three	107 ...	13 thousand	13 ...	23 eighteen	2 ...
4 [number]	101 ...	14 fifty	13 ...	24 ninety	2 ...
5 four	66 ...	15 nine	11 ...	25 seventeen	1 ...
6 five	44 ...	16 million	10 ...	26 thirteen	1 ...
7 thirty	36 ...	17 fifteen	10 ...	27 eighty	1 ...
8 ten	29 ...	18 sixty	7 ...	28 @card@	1 ...
9 six	20 ...	19 eight	6 ...		
10 hundred	19 ...	20 nineteen	3 ...		

Рисунок 2. Результати, отримані за допомогою функції Wordlist

Так, наприклад, перелік найчастотніших іменників роману містить такі слова: Winston, party, time, word, face, O'Brien, man, moment, thing, year, way, hand, eye, war, day, voice, telescreen, people, mind, Julia, kind, place тощо.

По-четверте, ми використали можливості інструменту Word Sketch і переглянули граматичну й колокаційну поведінку окремих вибраних лем: задали ту чи ту лему, вказали частину мови та отримали зведений список колокацій, згрупованих за граматичними відношеннями, як-от: підмет, додаток тощо (рис. 3).

Рисунок 3. Результати, отримані за допомогою функції **Word Sketch**

Отже, функціонал інструменту для роботи з корпусними даними Sketch Engine та проведений лінгвістичний аналіз дозволив попередньо виявити такі основні лексико-семантичні центри роману Дж. Орвелла «1984», як-от: Big Brother, telescreen, newspeak, prole, doublethink, oldspeak, speakwrite, thoughtcrime. Перспективи подальших досліджень антиутопії Дж. Орвелла «1984» в галузі лінгвістики й перекладознавства, зокрема, вбачаємо в аналізі вербалізації в творі бінарної концептуальної опозиції *свій-чужий* і роботі з перекладами зазначеного роману українською В. Шовкуна й В. Данмера в поліваріантному паралельному корпусі ParaRook (Shvedova et al, 2017–2025).

ЛІТЕРАТУРА

1. Загнітко, А. (2020). Сучасний лінгвістичний словник. Вінниця:Твори.
2. Кузь, Н. Б. (2022). *Лексико-стилістичні особливості роману Дж. Оруела 1984: перекладацький аспект* [Master's thesis, Сумський державний університет]. <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90465>.
3. Романчук, С. (2023). Моральні перестороги для молоді на прикладі роману-антиутопії Джорджа Орвелла «1984». *International Science Journal of Education & Linguistics*, 2(4), 45–53. DOI: 10.46299/j.isjel.20230204.06.
4. Самусь, А. Д. (2024). *Авторські неологізми у романі Джорджа Орвелла «1984» та особливості їхнього перекладу українською мовою* [Master's thesis, Запорізький національний університет]. <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/24336>.
5. Dvorianchykova, S. (2025). Nineteen eighty-four. George Orwell, *Sketch Engine*. URL: ske.li/1984_g_orwell.
6. Orwell, G. (1949). Nineteen eighty-four. London: Secker & Warburg.
7. Shvedova, M., von Waldenfels, R., Yarygin, S., Rysin, A., Starko, V., Nikolajenko, T. et al. (2017–2025). GRAC: General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian. Electronic resource: Kyiv, Lviv, Jena.

APPLYING CORPUS QUERY LANGUAGE (CQL) TO THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL LEXICAL COMPETENCE IN FUTURE ENGINEERS IN UKRAINE

In the current context of digitalisation and the growing internationalisation of science and education, proficiency in English – and particularly in technical vocabulary – has become a crucial element of professional training for engineers. Nevertheless, students of technical disciplines often exhibit a limited command of domain-specific English terminology, a narrow productive vocabulary, and a weak ability to contextualise technical concepts. In response to these challenges, the integration of corpus linguistic tools – especially the use of Corpus Query Language (CQL) – into the educational process is proving highly relevant for the systematic development of students' technical lexical competence.

The corpus-based approach in teaching English for Specific Purposes (ESP) has gained wide recognition in international practice (Hyland, 2009; Anthony, 2018). This approach relies on authentic linguistic databases (corpora) that reflect real-life language use. CQL, as a formalised query language, enables educators and researchers to conduct highly specific searches for lexical and grammatical constructions based on various parameters, such as lemma, part of speech, context, or syntactic structure (Stefanowitsch, 2020). Such functionality opens up extensive possibilities for identifying and selecting relevant vocabulary from within technical discourse.

The aim of this study is to explore the potential of CQL-based queries in identifying and systematising technical vocabulary for subsequent integration into teaching practice. Particular attention is given to how authentic corpus data can inform the development of learner-oriented materials in English for Specific Purposes (ESP) courses. The research utilises open-access English-language corpora – primarily the English Web 2021 (enTenTen21), alongside linguistic software tool such as Sketch Engine.

Examples of typical CQL queries include the following:

- [lemma="engineer"] [tag="NN.*"] – retrieves common noun collocates of the lemma *engineer* (e.g., *engineer team*, *engineer skills*);
- [tag="JJ.*"] [lemma="resistance"] – identifies adjectival classifiers associated with the technical term *resistance* (e.g., *thermal resistance*, *electrical resistance*);
- word="circuit" within <s> – searches for occurrences of the word *circuit* within sentence boundaries to analyse its syntactic roles.

The data obtained were used to compile a list of lexical items with corresponding frequency data, contextual examples, and typical collocational patterns. These findings served as a foundation for developing teaching materials, including gap-fill exercises, sentence construction tasks, context-based translations, and thematic glossaries. This approach not only enriches the students' technical vocabulary but also cultivates their ability to engage in independent lexical analysis.

Incorporating CQL into the classroom allows instructors to base vocabulary selection on real usage, identifying natural constructions and avoiding outdated or artificially constructed examples. Furthermore, such methodology fosters the development of critical thinking, linguistic awareness, and the ability to work with open-access language data – all of which are key skills in modern technical education. It also enhances learners' engagement by providing context-rich, discipline-specific examples that reflect authentic language use in engineering fields.

In conclusion, the use of Sketch Engine and Corpus Query Language represents an effective and innovative strategy for enhancing the technical lexical competence of engineering students. The combination of corpus analysis and pedagogical application provides deeper and more meaningful acquisition of the terminology essential for professional communication in English. This approach encourages data-driven learning and fosters greater learner autonomy in vocabulary development. It also supports the alignment of language instruction with real-world professional contexts and communication needs. Moreover, integrating CQL tools into ESP curricula contributes to a more modern, evidence-based,

and student-centred language learning environment. Ultimately, the method equips educators with flexible resources for continuous curriculum improvement and evaluation. Future research could investigate the long-term impact of CQL-enhanced instruction on students' disciplinary writing and workplace communication.

References

1. Anthony, L. (2016). Introducing corpora and corpus tools into the technical writing classroom through Data-Driven Learning (DDL). In J. Flowerdew & T. Costley (Eds.), *Discipline specific writing* (pp. 162-180). Routledge.
2. Kondo M, Ishikawa Y, Smith C, Sakamoto K, Shimomura H, Wada N. (2012). Mobile Assisted Language Learning in university EFL courses in Japan: developing attitudes and skills for self-regulated learning. *ReCALL*; 24(2):169-187. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0958344012000055>.
3. Charles, M. (2012). Proper vocabulary and relevant quotations: Academic writing and corpus analysis in ESP. *English for Specific Purposes*, 31(4), 257-265. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2012.05.002>.
4. Hyland, K. (2009). Academic discourse: English in a global context. *Continuum*, London & New York.
5. McEnery, T., & Hardie, A. (2012). Corpus linguistics: Method, theory and practice. *Cambridge University Press*. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511981395>.
6. Staples, S., & Anthony, L. (2023). Corpus linguistics in EFL language teaching: Insights from research and practice. *JALT Journal*, 45(2), 246-264. DOI: <https://doi.org/10.37546/JALTJJ45.2-4>.
7. Stefanowitsch, A. (2020). Corpus linguistics: A guide to the methodology. *Language Science Press*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3735822>.
8. Vaughan, A. (2011). Review: Ideas and options in English for specific purposes by H. Basturkmen. *English for Specific Purposes*, 30, 78-80.

CORPUS-BASED ENGLISH MATERIALS FOR DYSLEXIC STUDENTS: VOCABULARY SELECTION AND FIRST-YEAR ADAPTATION

Inclusive education is becoming increasingly important in higher education institutions across the globe. While much attention has been given to physical disabilities or visible learning difficulties, dyslexia remains one of the most underdiagnosed and misunderstood conditions among university students. According to the European Dyslexia Association (2020), up to 10% of the population may be affected by dyslexia, yet support structures at the university level remain underdeveloped in many countries. Often perceived as a lack of motivation or linguistic talent, dyslexia can significantly hinder a student's ability to acquire a foreign language – particularly English, with its deep orthography and irregular spelling patterns.

First-year university students face multiple challenges as they adapt to new academic expectations. For those with dyslexia, the transition can be especially difficult without targeted support. Unfortunately, many students remain unaware of their condition, and neither they nor their instructors often recognize the need for differentiated approaches in language learning.

This paper explores the potential of corpus linguistics, specifically the Sketch Engine platform, to support the development of inclusive English language materials tailored for first-year students with dyslexia. Using a data-driven approach, it proposes a methodology for selecting appropriate vocabulary and grammatical structures based on frequency and cognitive accessibility. The aim is to promote equitable learning conditions, foster motivation, and enhance the academic success of students with specific learning differences at the tertiary level.

The research is situated at the intersection of applied linguistics, inclusive pedagogy, and digital tools in education. It also outlines opportunities for interdisciplinary collaboration between the Department of English Philology and the Department of Social Work and Rehabilitation at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP), with the shared goal of creating a more supportive academic environment for all learners.

The aim of this study is to explore how corpus linguistic tools, particularly those provided by Sketch Engine, can support the creation of English language materials tailored for first-year university students with dyslexia.

Theoretical Framework: Dyslexia and Language Learning in Higher Education Dyslexia is a specific learning difference characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition, poor spelling, and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language, which is often unexpected in relation to other cognitive abilities. Although dyslexia is commonly associated with childhood and school settings, it frequently persists into adulthood, affecting academic performance in higher education.

In the context of university-level English language instruction, dyslexia may manifest as difficulties in reading comprehension, memorizing vocabulary, spelling, and understanding abstract grammatical rules. English, with its complex system of irregular spellings, silent letters, phrasal verbs, and idiomatic expressions, poses additional cognitive load for students with dyslexia. This may result in reduced motivation, heightened anxiety, and academic disengagement.

Despite growing awareness of inclusive education principles, there remains a significant gap in diagnostic practices and support services at the tertiary level. Many first-year students with undiagnosed dyslexia are mislabeled as "weak learners" or "unmotivated." This highlights the urgent need for early screening mechanisms and pedagogical adaptations to ensure that all learners, regardless of cognitive profile, have equitable access to English language education.

The integration of corpus linguistics into English language instruction for students with dyslexia offers promising avenues for enhancing inclusive practices in higher education. As emphasized by Marin and

Miladinović (2023), inclusive strategies in EFL must be tailored to meet the diverse needs of learners, particularly those with dyslexia. The affordances of corpora – especially when used in a contrastive mode via platforms such as Sketch Engine – enable educators to identify clear, frequent, and predictable language patterns that support dyslexic learners' comprehension and production.

Linneweber-Lammerskitten and Kauschke (2019) draw attention to lexical processing difficulties experienced by adults with dyslexia, indicating that targeted vocabulary work and consistent exposure to authentic, structured language are essential. Moreover, research by Kosem et al. (2021) and Pérez-Paredes (2020) highlights the pedagogical potential of learner-oriented corpora, despite the need for further empirical evidence in the context of inclusive education.

Recent inclusive strategies in higher education stress the importance of both personalization and accessibility, echoing key principles outlined by the European Dyslexia Association (2020) and the Council of Europe (2022). These institutions advocate for the use of flexible pedagogical frameworks and digital tools that accommodate diverse learning needs without compromising academic rigor. Within this context, corpus linguistics can serve not only as a means of linguistic analysis but also as a bridge between empirical research and inclusive teaching practices.

By combining the analytical capabilities of corpora with the pedagogical guidelines of inclusive education, educators can develop materials that promote linguistic awareness, foster learner autonomy, and provide dyslexic students with greater opportunities for academic success. Future research should continue to explore these intersections, ensuring that digital innovation in language education remains equitable and evidence-based.

This study affirms the necessity of adopting data-driven learning approaches that accommodate cognitive differences and enhance linguistic accessibility. Moving forward, it is crucial to deepen interdisciplinary collaboration between linguists,

educators, and specialists in special education to refine corpus-based materials and methodologies that empower all students – especially those with learning differences – to succeed in multilingual academic environments.

Corpus Linguistics for Inclusive Vocabulary Selection

Corpus linguistics offers an evidence-based approach to language teaching by allowing instructors to analyze real usage data and frequency patterns in authentic texts. Tools like **Sketch Engine** enable educators to explore large linguistic datasets (corpora) and generate word lists, collocations, word sketches, and concordance lines. These features can be particularly useful when designing materials for learners with dyslexia, as they help identify vocabulary that is: high-frequency and contextually meaningful; phonetically regular and easy to decode; short and visually distinct; semantically concrete rather than abstract.

For this study, a selection of beginner-level English textbooks used in first-year university courses was compared with adapted texts from dyslexia-friendly readers and graded materials. Using the *enTenTen* and *ESL/EFL* corpora in Sketch Engine, frequency lists and collocation patterns were generated to identify lexical items that occur most commonly and are most accessible in early learning stages. This corpus-informed selection process supports the principle of linguistic scaffolding, helping dyslexic learners focus on manageable input without cognitive overload.

Additionally, corpus tools can help avoid certain types of lexical and grammatical complexity known to challenge dyslexic readers, such as low-frequency irregular verbs, idiomatic expressions with opaque meanings, or phrasal verbs with separable particles. This aligns well with the concept of **universal design for learning (UDL)**, which advocates for flexible instructional materials that accommodate a wide range of learners.

Practical Strategies for Developing Inclusive Teaching Materials

Based on corpus analysis, several strategies are proposed for instructors of General English courses at the tertiary level: use high-frequency vocabulary lists derived from beginner-level corpora and filtered for phonological regularity and spelling transparency.

- Design visually accessible materials, avoiding cluttered layouts, small fonts, and overuse of italics or capital letters. Dyslexia-friendly fonts (e.g., OpenDyslexic, Lexend) and adequate line spacing are recommended.
- Limit abstract or idiomatic language in early stages of instruction. When used, such expressions should be supported with visual cues and context.
- Implement pre-teaching of core vocabulary using corpus-based collocation patterns to build semantic associations and retrieval pathways.
- Introduce early screening tools (e.g., short diagnostic checklists) to identify potential learning difficulties and provide targeted support.

These recommendations could be piloted through collaborative efforts involving language instructors and educational psychologists or rehabilitation specialists. At NUBiP, potential collaboration between the Department of English Philology and the

Department of Social Work and Rehabilitation offers promising opportunities to integrate corpus linguistics, inclusive pedagogy, and diagnostic expertise.

Thus, inclusion in higher education requires more than formal commitments; it demands practical tools, interdisciplinary collaboration, and a deep understanding of learners' diverse needs. Dyslexia, while often overlooked at the tertiary level, continues to affect a significant number of students, many of whom remain undiagnosed. Language instructors, particularly those teaching English as a foreign language, are in a unique position to detect early signs of language learning difficulties and to respond with adapted methodologies.

Corpus linguistics, as demonstrated through the use of Sketch Engine, provides a robust framework for developing inclusive teaching materials grounded in real usage data. By selecting cognitively and linguistically accessible vocabulary and structures, educators can reduce the linguistic load for dyslexic learners and facilitate their adaptation during the critical first year of study.

The approach outlined in this paper supports not only students with dyslexia but also enhances clarity and focus for all learners. It aligns with the principles of universal design for learning and opens new avenues for evidence-based curriculum development. Further research and pilot implementations are needed to validate the proposed strategies and develop institution-wide practices.

Continued interdisciplinary cooperation between departments of language education and social support services – such as the Department of English Philology and the Department of Social Work and Rehabilitation at NUBiP of Ukraine – is encouraged in order to foster an academic environment where every student has access to the necessary tools and opportunities for success.

References

1. European Dyslexia Association. (2020). *Understanding Dyslexia*. Retrieved from <https://eda-info.eu>
2. Council of Europe. (2022). *Inclusion and Education: All Means All*. Retrieved from <https://www.coe.int>
3. Sketch Engine. (n.d.). *Compare corpora*. Retrieved July 27, 2025, from <https://www.sketchengine.eu/guide/compare-corpora/>
4. Marin, M., & Miladinović, A. (2023). Addressing dyslexia in higher education: Inclusive practices in EFL teaching. *Journal of Inclusive Education and Linguistics*, 5(2), 45-59. <https://doi.org/10.1234/jiel.2023.0052>
5. Linneweber-Lammerskitten, H., & Kauschke, C. (2019). Lexical processing in adults with dyslexia: Implications for second language learning. *Dyslexia*, 25(4), 370-386. <https://doi.org/10.1002/dys.1622>
6. Pérez-Paredes, P. (2020). *Corpus Linguistics for Education: A Guide for Research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429243615>

7. Kosem, I., et al. (2021). Corpora and language learning: Challenges and opportunities. *ReCALL*, 33(1), 5-24. <https://doi.org/10.1017/S0958344020000111>

АНАЛІЗ ЛЕКСЕМ “НАЙМИЧКА” ТА “МАТІР” У ПОЕМІ “НАЙМИЧКА” Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Творчість Т.Г.Шевченка була і залишається невичерпним джерелом для дослідження філологів, лінгвістів, культурологів, демонструючи все нові й нові аспекти літературної спадщини автора. Не дивлячись на те, що ключовими проблемами надбання Великого кобзаря постають – соціальна нерівність, кріпацтво, історичне минуле України, дослідження лексем його творів представлено лише фрагментарно. Про що свідчать дослідницькі студії В.Смілянської, де представлено глибокий аналіз поеми “Наймичка”, але основна увага сфокусована на дослідженні синтезу різних стилів у творчості автора [1]; Ж. Янковська розкриває модус "національного буття" у соціально-побутовій поемі Т. Шевченка "Наймичка", а також вивчає її сутнісні зв'язки з народною творчістю в контексті романтичної літератури першої половини – середини ХІХ ст. [2]; О.Зосімова та О.Піскун визначають основні способи відтворення значень емоційно забарвленої лексики в англійських перекладах поем Тараса Шевченка «Катерина» та «Наймичка» [3]. Проте аналіз жіночих лексем таких як “матір”, “наймичка” з точки зору лінгвістичних корпусів, залишається поза увагою науковців, що й зумовило *актуальність* нашої наукової розвідки.

Об'єктом нашого дослідження є поема “Наймичка” Т.Г.Шевченка.

Мета цього дослідження — на основі корпусу Sketchengine дослідити лексеми “наймичка”, “матір” в поемі “Наймичка” Т.Г.Шевченка. Оскільки на сучасному етапі розвитку технічних та цифрових технологій таке дослідження дозволить урізноманітнити традиційний підхід новими знаннями, зробити його оригінальним та цікавим.

Виклад основного матеріалу. Поема знайомить нас із головною героїнею Ганною, яка народжує позашлюбну дитину, і не маючи змоги виховати її самостійно – змушена залишити її на виховання чужим людям. Не маючи сил терпіти розлуку із власним сином Ганна влаштовується до наймичкою до цих людей, щоб бути ближче до рідної дитини. Її самовідданість і мовчазна любов до сина, якого вона виховує як рідну, створюють образ жінки-мучениці, яка жертвує собою заради щастя дитини. per million tokens

За пошуком Concordance лема “наймичка” зустрічається 12 разів, що відповідно займає 0,46% (4.595,94 per million tokens). Найчастіше із цією лемою ми зустрічаємо наступні комбінації, а саме:

*<s> " Наймичка " Тарас Шевченко ПРОЛОГ У неділю вранці-рано Поле вкрилося туманом. </s><s> У тумані на могилі, Як тополя, похилилась Молодиця молодая. </s><s> Щось до лона пригортає Та з туманом розмовляє: – Ой, тумане, тумане, Мій латаний талане! </s><s> Чому мене не сховаєш Отут серед лану й з рук не спускає. </s><s> Дивуються старі мої Та моляться богу... </s><s> А наймичка невсипуца Щовечір, небога, Своєю долю проклинає, Тяжко, важко плаче; І ніхто того не чує, Незнає й не бачить, Опріч Марка маленького. </s><s> Так воно не знає, Чого **наймичка** сльозами Його умиває. </s><s> Не зна Марко, чого вона Так його цілує, Сама не з'їсть і не доп'є – Його нагодує. </s><s> Не зна Марко. </s><s> Як в колисці Часом серед ночі Прокинеться, ворухнеться, – То вона вже скочить, І укріє*

Як свідчить аналіз тексту, що лема “наймичка” найчастіше пов'язана іменниками, що відображають біль та страждання.

Лема “матір” у поемі ми зустрічаємо 3 рази (0, 11%), що відображено у такій композиції 1, 148,99 per million tokens.

нової комори. </s><s> Скрізь порання: печуть, варять, Вимітають, миють... </s><s> Та все чужі. </s><s> Де ж наймичка? </s><s> На прощу у Київ Пішла Ганна. </s><s> Блавав старий, А Марко аж плакав, Щоб була вона за матір. – Ні, Марку! </s><s> Ніяко Мені матір 'ю сидіти: То багаті люди, А я наймичка... </s><s> Ще й з тебе Сміятися будуть. – Нехай бог вам помагає! </s><s> Піду помолюся. </s><s> Усім святим у Києві, Та й знову вернуся В вашу хату, як приймете. </s><s> Поки маю сили, Трудитимусь...

Ми бачимо постійну самопожертву головної героїні, її безмежну любов до сина, яка проявляється у дрібницях.

Таким чином, лексеми “наймичка” та “матір” є втіленням любові, болю і самозречення, що робить його однойменною поемою однією із найзворушливіших у творчості Шевченка.

ЛІТЕРАТУРА

1. Смілянська, В. (2014). Шевченкова наймичка–апофеоз тихої самопожертви. *Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна*, (47), 142-144.
2. Янковська, Ж. (2014). Модус «національного буття» та «генетично-чуттєвий» фольклоризм поеми Т. Шевченка «Наймичка»(Mode of "National Being" and "Genetically Perceptual" Folklorism In Taras Shevchenko's Poem "Naimychka"("The Servant Girl")). *Шевченкознавчі студії*, (вип. 17), 127-135.
3. Зосімова, О. В., & Піскун, О. Д. (2018). Відтворення значень емоційно забарвленої лексики в англійських перекладах поем Т.Шевченка «Катерина» та «Наймичка».

ПАРАМЕТРИ ЕМОЦІЙНОЇ КОНОТАЦІЇ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ: КОРПУСНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Медіадискурс виступає важливим соціокомунікативним феноменом, який не лише відображає, а й активно формує суспільні уявлення та емоційні настрої (Martin & White, 2005). У сучасних умовах інформаційних криз та збройних конфліктів особливого значення набуває дослідження мовних засобів, що реалізують емоційну конотацію у публіцистичних текстах (Partington et al., 2013). Корпусні методи дозволяють комплексно аналізувати вживання таких мовних одиниць на великому обсязі даних, виявляючи частотні тенденції, жанрову специфіку та часову динаміку (Kilgarriff et al., 2014). Негативна конотація, що найчастіше домінує в кризовому дискурсі, протистоїть позитивній, яка реалізує стратегії підтримки та мотивації (Shvedova et al., 2017–2024). У цьому контексті метою даної роботи є формалізований корпусний аналіз емоційної конотації в українському медіадискурсі 2020–2024 років.

Корпус дослідження становить 2,30 млн токенів, включаючи новини (1,12 млн), аналітичні матеріали (0,73 млн) та колонки (0,45 млн) з 18 провідних онлайн-ресурсів. Аналіз проводився за допомогою Sketch Engine (Kilgarriff et al., 2014), що дозволяє визначити ключові слова на основі логарифмічної функції відношення ймовірностей (LLR) та коефіцієнта logDice. Для уточнення контекстуальних зв'язків застосовувалися колокаційні метрики MI та t-score з контекстним вікном ± 5 .

Обробка даних включала лематизацію через UDPipe 2.0 (Straka et al., 2016), а референсним корпусом слугував GRAC (Shvedova et al., 2017–2024). Жанрові й часові відмінності моделювалися за допомогою узагальнених лінійних моделей із негативною біноміальною функцією розподілу, враховуючи жанр як

фіксований фактор, а видання — як випадковий ефект (Baayen, 2008). Результати свідчать про домінування негативної конотації у досліджуваному медіадискурсі. Найключовіші негативні лексеми: *агресор* (logDice 7,12), *небезпека* (6,87), *криза* (6,54), *паніка* (6,11), *загроза* (5,93).

Позитивна

лексика, зокрема *героїзм* (6,22), *перемога* (6,05), *світло* (5,44), *надія* (5,33), *допомога* (5,11), за частотою та ключовістю поступається негативним одиницям, що узгоджується з висновками Martin & White (2005). Жанровий аналіз виявив, що колонки містять удвічі більше негативної лексики (12,4 fpmw), ніж новини (5,8 fpmw), що підтверджує високу емоційну зарядженість публіцистичних жанрів (Partington et al., 2013). Часова динаміка показала різке зростання частоти негативних лексем у 2022 році, що відповідає ескалації воєнного конфлікту: частота зросла в 3,4 раза порівняно з 2021 роком (IRR=3,41, 95% CI: 2,98–3,91). Стилiстично значущими є метафоричні та фразеологічні конструкції, як-от *крах системи*, *зрадницький напад*, *світло надії*, що виконують функції емоційних тригерів і створюють сильний експресивний ефект (Shvedova et al., 2017–2024). Отримані дані підтверджують теоретичні положення про риторику оцінки та емоційної поляризації медіатекстів (Martin & White, 2005). Застосування корпусних методів надало змогу об'єктивно фіксувати вплив соціально-політичного контексту на частотність і функції емоційно маркованої лексики. Спостережувана домінанта негативної конотації узгоджується з працями Partington et al. (2013) щодо кризового дискурсу. Позитивна лексика, хоч і менш домінуюча, відіграє роль підтримки аудиторії та формування суспільного оптимізму. Виявлені стилістичні прийоми свідчать про комплексний характер мовної експресії у медіадискурсі.

Сучасний український медіадискурс характеризується **переважанням негативної емоційної конотації**, що пов'язано з кризовою соціально-політичною ситуацією (2020–2024рр.). Жанрові відмінності проявляються у значно вищій емоційній насиченості колонок порівняно з новинами,

що відображає різні риторичні стратегії впливу. Динаміка вживання емоційної лексики корелює з гостротою політичних подій, що свідчить про адаптивність медіадискурсу до зовнішніх соціальних факторів. Метафоричні та експресивні мовні засоби виконують роль потужних емоційних тригерів, посилюючи вплив медіатекстів на аудиторію.

ЛІТЕРАТУРА

1. Baayen, R. H. (2008). *Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction to Statistics Using R*. Cambridge University Press.
2. Kilgarriff, A., Baisa, V., Bušta, J., Jakubíček, M., Kovář, V., Michelfeit, J., Rychlý, P., & Suchomel, V. (2014). The Sketch Engine: ten years on. *Lexicography*, 1(1), 7–36.
3. Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The Language of Evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
4. Partington, A., Duguid, A., & Taylor, C. (2013). *Patterns and Meanings in Discourse: Theory and Practice in Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS)*. John Benjamins.
5. Shvedova, M., von Waldenfels, R., Yarygin, S., Rysin, A., Starko, V., Nikolajenko, T. et al. (2017–2024). *GRAC: General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian*. Electronic resource: Kyiv, Lviv, Jena.

ЛИТВА В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ОБРАЗУ КРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ КОРПУСУ ГРАК)

Актуальність дослідження, з одного боку, зумовлена зростанням ролі міжкультурної взаємодії в умовах глобалізованого світу та необхідністю глибшого розуміння мовних механізмів формування образу іншої країни в публічному дискурсі. У цьому контексті особливої уваги набуває репрезентація Литви – країни, яка є політичним союзником України, в текстах українських ЗМІ. А з іншого, – важливістю корпусного аналізу в дослідженнях медійного мовлення. Застосування електронних корпусів текстів, зокрема ГРАКу, дозволяє не лише простежити динаміку лексичних маркерів, але й виявити усталені мовні патерни та семантичні домінанти, які формують і закріплюють образ іншої держави в національному дискурсі.

Останніми роками дослідники дедалі частіше звертаються до корпусів різних мов як до повної джерельної бази. Так, в українському мовознавстві можемо виокремити працю Катерини Білик, присвячену лінгвальним характеристикам корпусу медіатекстів тематики «війна в Україні» [2, 54], дослідження Ольги Сіваєвої, у якому здійснено корпусний аналіз концепту *HEALTH* в газетах *The Guardian* та *The Mirror* [5, 16], статтю Олесі Нахлік та Юлії Ільницької, у якій авторки досліджували дієслова семантичної категорії «Мовлення/Communication» в англійській та українській мовах [4, 60]. Тому вивчення мовних образів, створюваних українськими ЗМІ, є важливим як у лінгвістичному, так і в соціокультурному вимірах, а «залучення даних електронних текстових корпусів поступово стає невіддільним складником лінгвістичної теорії та практики» [3, 245].

Мета розвідки – з'ясувати особливості формування мовного образу Литви в українських медіатекстах упродовж останнього десятиліття, виявити вербальні маркери цього образу, охарактеризувати його семантичну структуру, використовуючи корпус української мови ГРАК як основне джерело емпіричних даних.

Певна річ, образи, сформовані в мас-медійних текстах, є результатом поєднання індивідуального та колективного бачення. Водночас вони відображають суб'єктивні уявлення конкретного журналіста і створюються у межах редакційної політики видання, що, своєю чергою, репрезентує ширші суспільно-політичні настанови та цінності. Такий синтез індивідуального й загального зумовлює особливу природу медійного дискурсу, у якому втілюється національне уявлення про той чи інший образ, зокрема образ іншої країни. Відтак, мас-медійні тексти не лише репрезентують, а й активно формують національний дискурс, оскільки саме в них поєднуються індивідуальні уявлення комуніканта з домінантними суспільно-політичними наративами, що визначають колективне бачення світу.

У такій дослідницькій перспективі корпуси текстів обрані як основний ресурс медіації між їхніми творцями й суспільством, який формує громадську думку як один із головних чинників творення мовнокультурної картини світу.

Образ будь-якої іншої країни в національному дискурсі формується навколо основних слів-маркерів, що вербалізують відносини між країнами, називають головних діячів, котрі на них впливають та визначають стратегію взаємин, описують ключові історичні чи сучасні події та ставлення до них. Прикметно, що складові енциклопедичного опису країни, як-от: географічне розташування, особливості клімату, політичний та адміністративний устрій, склад населення, релігія, історія, культура та наука становлять основу системи уявлень про неї, хоч можуть і не згадуватися експліцитно в оприлюднених текстах.

Особливістю дібраних фрагментів [1] є присутність в текстовій площині вербального маркера *Литва*, центру формування її образу в колективній свідомості сучасних українців.

Лексико-семантичний аналіз інформаційних (новинних) повідомлень виявив, передусім, регулярну повторюваність дієслів дії, спрямованої на допомогу: *відправити, направити, підготувати*. Вони, як центр конструювання судження, регулярно поєднуються зі словом *Литва* в контексті військової, технічної та гуманітарної підтримки України. Усі вони в семантичному плані є маркерами дієвості, підсилюючи образ Литви як активного суб'єкта, агента, що реалізує ресурси для стратегічної підтримки від високотехнологічного озброєння до гуманітарної допомоги. Частота вживання політичних та медійних маркерів у колокаціях *відправити/відремонтувати/надати/віддати/відрядити/доставити/продовжити надавати* характеризує Литву як надійного партнера.

Ця тенденція, виявлена в процесі лексико-семантичного аналізу, підтримується даними прагматичного аналізу, який дає змогу висвітлити функціонування проаналізованої групи лексичних одиниць з різними прагматично-оцінними конотаціями у змістовій структурі словосполучень і висловлювання загалом. Унаслідок цього сталі конструкції на кшталт *Литва відправила* отримує статус не просто факту, а перетворюється на функціональну констатацію партнерської солідарності. Такого ж плану трансформації в нарощенні значення здійснюється а) через різноманіття об'єктів (*озброєння, техніка, бронетранспортери, артилерійські установки, дрони, радары, ППО, інструктори, медики* тощо); б) використання термінів із символічно-політичним навантаженням; в) балансом між «новиною» й коментарями урядовців (прагматична легітимація) і формують враження: *Литва* – відповідальний і відкритий партнер. Жанр тез не дозволяє представити в повному обсязі інші, не менш значущі прийоми, засоби, структури, функціональні ролі, колокації, усталені конструкції, які в різних контекстуальних конфігураціях з центром *Литва* формують образ цієї країни як дієвого, відповідального і морально орієнтованого союзника України. Узагальнюючи, зазначимо, що в більшості контекстів Литва представлена як суб'єкт дії: не пасивний спостерігач, а ініціатор. Слово Литва переважно функціонує як підмет активної дії, найчастіше в конструкціях на зразок *відправила, передала, закупила, направила* (результативна дія). Разом із лексемами *підтримка, допомога, ремонт, техніка, люди* формується фрейм країни-союзника, яка не лише декларує свою політичну позицію, а й активно діє на користь України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Shvedova, M., von Waldenfels, R., Yarygin, S., Rysin, A., Starko, V., Nikolajenko, T. et al. (2017–2024). GRAC: General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian. Electronic resource: Kyiv, Lviv, Jena.
2. Білик, К. М. (2023) *Аналіз лінгвальних характеристик корпусу медіатекстів тематики "Війна в Україні"* Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(99)). 54-74.
3. Капінус, О.Л., Байло, І.Я. (2022) *Використання текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях*. Закарпатські філологічні студії. Випуск 25. Том 1. 234-238. <https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.1.44>
4. Нахлік, О., Ільницька, Ю. (2023). Корпусно-базований підхід дослідження дієслів семантичної категорії «МОВЛЕННЯ/COMMUNICATION» в українській та англійській мовах. *Молодий вчений*, 10 (122), 60-66. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-10-122-13>
5. Сіваєва, О. (2021). Корпусний аналіз словосполучень з HEALTH у медіа текстах. *Studia Philologica*, (2), 14–19. <https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.152>

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КИТАЮ В УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТАХ: КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

У контексті глобалізації та зростаючої геополітичної ролі Китаю, особливого значення набуває вивчення зовнішньополітичного дискурсу, пов'язаного зі стосунками між Україною та КНР. Ефективна співпраця між країнами неможлива без взаємного розуміння культурних кодів, мовних стратегій і репрезентацій національного іміджу. Мовні засоби відіграють ключову роль у формуванні образу країни на міжнародній арені, зокрема через медіатексти, дипломатичні комунікації та академічний дискурс.

Україна, як держава з європейськими прагненнями, водночас активно шукає партнерства на східному напрямку, а тому стратегічне значення має формування позитивного, збалансованого іміджу Китаю в українському інформаційному просторі – і *vice versa*. Саме мова стає каналом, через який формуються стійкі образи *Иного*, що можуть як сприяти діалогу, так і посилювати упередження.

Корпусна лінгвістика, зокрема інструменти платформи *Sketch Engine*, надають можливість об'єктивно дослідити мовну репрезентацію Китаю в українському публічному дискурсі. Аналіз іменникових словосполучень із прикметником «китайський», виявлення колокацій та частотних моделей дозволяє виявити теми, що домінують у мовному зображенні КНР, і зробити висновки про основні вектори сприйняття Китаю в Україні.

Для виконання цього завдання потрібно зробити наступні кроки:

1. Обрати вже сформований корпус української мови `grac_ukrainian`, який містить 1,781 млрд токенів.
2. За допомогою SQL-запиту `[word="китай.*"][tag="noun.*"]` визначити іменникові словосполучення, у яких прикметниково вживане слово

«китайський» (у формі «китай-», «китайська», «китайського», тощо) виступає означенням до іменника.

Представлені результати означають, що «китайський» є атрибутивним компонентом, який задає національну, культурну, географічну або етнічну характеристику базового поняття (іменника).

Корпусна статистика демонструє, що в українському дискурсі Китай насамперед постає як економічний гравець, політичний партнер/суперник та глобальний фактор впливу (див. *табл. 1*). Відтак, абсолютним лідером за частотністю є словосполучення «китайська компанія» (4914 входжень). Це свідчить про домінування економічного дискурсу у зображенні Китаю в українськомовному просторі. Частотна присутність таких словосполучень, як «китайський інвестор», «китайський виробник»,

«китайський ринок», також підтримує цю тенденцію. Українські тексти часто пов'язують Китай із бізнесом, інвестиціями, зовнішньою торгівлею та промисловістю.

Таблиця 1. Іменникові словосполучення з прикметником «китайський», частотність уживання яких становить 1000 і більше входжень.

китайський	компанія	6.9012
китайський	місто	3.73008
китайський		2.19647
коронавірус		
китайський	вакцина	2.04059
китайський	влада	2.02514
китайський	мова	2.01812

китайський	1.94228
провінція	
китайський сторона	1.69089
китайський інвестор	1.66
китайський	1.51675
виробник	
китайський уряд	1.44512
китайський ринок	1.4367

Висока частотність словосполучень «китайське місто» та «китайська провінція» (2656 та 1383 входжень відповідно) вказує на цікавість до територіального устрою КНР, а також на важливість просторових маркерів у текстах. Це може бути пов'язано як з інформуванням про географічні особливості, так і з локалізацією подій.

Висока частотність словосполучень «китайський коронавірус» (1564) та «китайська вакцина» (1453) демонструють, що глобальна пандемія COVID-19 залишила помітний слід у корпусі. Китай фігурує як джерело загрози (вірус), так і як потенційний рятівник (вакцина CoronaVac), що створює амбівалентне сприйняття країни.

Колокації «китайська влада», «китайський уряд», «китайська сторона» вказують на значущість політичного компоненту у висвітленні китайсько-українських відносин, дипломатичну взаємодію, міждержавні переговори, офіційні заяви та ін.

Словосполучення «китайська мова» (1437 входжень) свідчить про зростання інтересу до культури й освіти. Це може бути маркером освітніх програм, мовної популяризації, або ж тематики перекладу й інтеркультурної комунікації.

Аналіз вищенаведених колокацій дозволив не лише виявити частотні шаблони, а й реконструювати когнітивну карту сприйняття Китаю в українському суспільстві. Це, своєю чергою, відкриває перспективи для глибшого аналізу іміджевої стратегії, інформаційної політики та дипломатичних риторик.

ЛІТЕРАТУРА

1. Купрікова Г.В. Особливості рецепції концепту КИТАЙ в українській лінгвокультурі. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: філологія. Журналістика*. Т.33(72) №5 Ч.1, 2022. С. 45-51.
2. Сформований запит *SketchEngine*. URL: [https://sketch.uacorporus.org/#concordance?corpname=grac18&tab=advanced&queryselector=cql&attrs=word&viewmode=sen&attr_allpos=all&refs_up=0&shorten_refs=1&glue=1&gdexcnt=300&show_gdex_scores=0&itemsPerPage=500&structs=s%2Cg&refs=doc%2C%3Ddoc.author&default_attr=lemma&cql=%5Bword%3D"китай.%5D%5Btag%3D"noun.%5D%20&showresults=1&results_screen=frequency&showTBL=0&tbl_template=&gdexconf=&freqml=%5B%7B"attr"%3A"lemma"%2C"base"%3A"kwic"%2C"ctx"%3A0%7D%5D&f_tab=advanced&f_showrelfrq=1&f_showperc=0&f_showreldens=0&f_showreltt=0&c_itemsPerPage=500&c_customrange=0&t_attr=&t_absfrq=0&t_trimepty=1&t_threshold=5&operations=%5B%7B"name"%3A"cql"%2C"arg"%3A"%5Bword%3D%5C"китай.%5C"%5D%5Btag%3D%5C"noun.%5C"%5D%20"%2C"query"%3A%7B"queryselector"%3A"cqlrow"%2C"cql"%3A"%5Bword%3D%5C"китай.%5C"%5D%5Btag%3D%5C"noun.%5C"%5D%20"%2C"default_attr"%3A"lemma"%7D%2C"id"%3A5212%7D%5D](https://sketch.uacorporus.org/#concordance?corpname=grac18&tab=advanced&queryselector=cql&attrs=word&viewmode=sen&attr_allpos=all&refs_up=0&shorten_refs=1&glue=1&gdexcnt=300&show_gdex_scores=0&itemsPerPage=500&structs=s%2Cg&refs=doc%2C%3Ddoc.author&default_attr=lemma&cql=%5Bword%3D)

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИГЛОСІЇ В КОРПУСНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ ГОВІРКИ: ПОШУК СТРАТИФІКАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ CQL

Говіркове мовлення, яке зберігається в українській мовній практиці як жива усна форма, упродовж тривалого історичного періоду існувало у бінарному співвідношенні з літературною мовою, формуючи стійкий стан диглосії мовця, зокрема говірконосія. У лінгвістичному описі цей феномен потребує не лише якісної фіксації в рамках діалектологічної традиції, а й технологічної обробки за допомогою електронного корпусу текстів, що дає змогу виявляти стратифікаційні мовні одиниці, властиві тому чи іншому стилевому пласту. Застосування CQL (Corpus Query Language) в межах укладеного нами текстового моноговіркового корпусу (2 млн. слововживань) дозволяє виявляти паралельне функціонування одиниць діалектного й літературного походження, моделювати мовні впливи та виокремлювати маркери змішаних підсистем, що є характерним проявом диглосії.

Методологічна основа лексико-граматичної дескрипції лінгварію говірки (за проведеним докторським дисертаційним дослідженням [Громко, 2021]) базується на усвідомленні говірки як складної, стратифікованої мовної системи, що охоплює не лише традиційні рівні аналізу (лексичний, морфологічний, синтаксичний), а й прагматичні, темпоральні, жанрові та дискурсивні особливості. Такий підхід вимагає розроблення власної системи параметризації, орієнтованої на репрезентацію внутрішньої гетерогенності та нелінійної структури ідіомолінгварію, що включає як діалектний, так і літературний страти. Відтак, у межах авторського дослідження було запропоновано багаторівневу модель дескрипції, яка передбачає, по-перше, ручний відбір сегментів автентичного усного мовлення; фіксацію мовних одиниць у контексті їх уживання тощо, що дозволяє не лише класифікувати одиниці лінгварію, а й дослідити їхню функціональну навантаженість у просторі диглосної комунікації, а також укласти електронний Тезаурус говірки. По-друге, під час аналізу зібраного матеріалу застосовано корпусний підхід, орієнтований на експлікацію стратифікаційних одиниць мовлення. Програмне середовище, сумісне з CQL, використовувалося нами для формалізованого пошуку й класифікації мовних явищ. Оскільки мовлення говірконосіїв є високовимірним і нестандартним, ефективність аналізу забезпечувалась не через стандартизовану морфологічну розмітку, а через спеціально налаштовані запити, що враховують комбінації форм, позицію у висловленні, повторюваність структур, локальні синонімічні ряди тощо.

Наявність багатокомпонентної анотації є принципово важливою для говіркового матеріалу. Подібні спроби уже здійснювались у діалектологічних корпусах, зокрема у «Корпусі українських діалектних текстів», створеному з участю О. Сірук, де підкреслюється роль додаткових розміток для аналізу варіативного мовлення [3, с. 112]. Проте у запропонованій нами моделі параметризація здійснюється глибше – з акцентом на ідіолектні усномовленнєві відхилення, мовні стратегії та прагматичні маркери, що фіксуються в межах одного лінгварію.

Паралельно використовувався досвід ручної параметризації діалектного матеріалу, зокрема щодо жанрової специфіки та ситуаційної прив'язки висловлювань з транскрипторами усного мовлення [2, с. 108]. Водночас авторська модель значно деталізує й унаочнює дескрипцію, включаючи можливість створення гнучкої таблиці параметрів для подальшої візуалізації верифікованих ідіомологічних даних в системі корпусної лінгвістики з урахуванням діалектологічних традицій та лінгвографії.

Розбудова корпусу моноговіркових текстів із глибоким багат шаровим анотованим супроводом є необхідною передумовою для релевантного аналізу стратифікованого мовлення, зокрема в умовах диглосії між говіркою та українською літературною мовою. У межах нашого дослідження здійснено ручний відбір та сегментацію автентичних мовленнєвих фрагментів говірки з подальшим додаванням анотованих параметрів: морфологічного, синтаксичного, прагматичного,

діалектного, стилістичного, жанрового, темпорального та комунікативного. Така параметризація забезпечує можливість побудови корпусу, пристосованого до аналізу ідіомолінгварію, урахуваючи внутрішню гетерогенність говірки [1, с. 156–157].

Наявність у корпусі додаткових анотацій (розміток) і метаданих значно розширює параметри лінгвістичного аналізу, зокрема під час вивчення неуніфікованих, мовно варіативних систем. Означені підходи застосовує, зокрема, О. Сірук [4, с. 109], наголошуючи на можливості порівняльного й статистичного аналізу мовної варіативності. Вони ж – і в основу й нашої моделі корпусного представлення, зорієнтованої на виявлення стратифікаційних одиниць у контексті диглосного співіснування говірок і літературної мови.

У межах корпусу текстів говірки, сформованого на матеріалі усного мовлення села Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області, здійснено пошук ознак диглосного функціонування за допомогою запитів до лексичних і граматичних атрибутів. При структурному аналізі діалектних текстів за допомогою CQL особливо цінним є використання вкладених конструкцій, що дають змогу виявляти лексеми в межах конкретних мовних одиниць – наприклад, речень або абзаців, і співвідносити їх з категоріальними або семантичними мітками. Так, для дослідження варіативних реалізацій лексеми *абрикос* і пов'язаних із нею номінативних ланцюгів (*абрикоса, абрикосина, абрикосний, абрикосовий*), доцільно застосовувати запити типу:

```
<text> containing <s> containing [lemma="абрикос.*"] .
```

Це дозволяє виділити речення з будь-якою формою вказаної лексеми. У межах таких структур фіксуються типові діалектні контексти, як-от: [об'їїс'а абри'косом// витрис'!] – вживання назви плоду, або [абри'косу/п'кал'і'роўку/ та'ку к'рупну/ коло с'точної тру'би поса'дила] – реалізація семантики культурного дерева.

У контексті збирання продуктивних словосполучень та стійких зворотів, зокрема таких як [зак'рут'у абри'коси] або [се'рединка абри'коси], можна застосувати вкладені запити:

```
<s> containing [lemma="абрикос.*"] !containing [tag="intj"]
```

Це сприяє виявленню конструкцій із розширеною семантикою (назви дій, процесів, частин плоду). Із метою виключення шумових структур, наприклад, речень без інформативного навантаження, використовується:

```
<s> containing [lemma="абрикос.*"] !containing [tag="intj"],
```

таким чином усуваючи вигуки й екскламації, що часто трапляються в живому діалозі. Використання структурно вкладених запитів забезпечує не лише точне вилучення матеріалу для опису лексеми, а й виявлення соціокультурних патернів уживання – напр., кулінарні формули [та'ка кал'і'рована абри'коса/ йак'персик'ото] або оціночні вислови [ни'їїж абри'косу на го'лодний жи'лудок], що становлять цінність для лексико- семантичного аналізу говірки.

При лексикографічній трансформації лексеми *абрикос* до Тезаурусу говірки маємо фрагмент:

АБРИКОС [абри'кос], ?, ч., бот., рідко. Плід з дерева абрикоси. [об'їїс'а абри'косом// витрис'!]; [до за'бору пр'ам абри'кос/ при'ту'лиїс'а// zde'ри'його].

АБРИКОСА [абри'коса], и, ж., бот. 1. Плодове дерево (абрикос звичайний, *Armeniaca vulgaris* Lam). [на бри'гад'і абри'коса прич'і'пилас'// 'руки'ї ма'зут'і/ а ми'їїмо]; [ту'ди/ до р'ічки у'же абри'коси цв'і'тут'// там тип'л'іше]; [абри'коса цв'іт'с'кинула 'н'ісл'а приморозка/ то без абри'кос'ос'танім'с'а]; [абри'косу/ кал'і'роўку/ та'ку к'рупну/ коло с'точної тру'би поса'дила/ ну/ не'да'леко так// а во'но за'лило'ї'ї'видно/ б'едну// ни'ма абри'коси].

Отже, застосування CQL у моноговірковому корпусі дало змогу ефективно виявляти стратифікаційні одиниці, що фіксують диглосію між говіркою та літературною мовою. Багаторівнева параметризація усного мовлення забезпечує точне моделювання мовної взаємодії й репрезентацію гетерогенності лінгварію. Перспективою є автоматизована типологізація диглосних явищ у великих корпусах за допомогою гібридного пошуку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Hromko, T. V. (2021). *Metodolohiia leksyko-hramatychnoi deskriptsii linhvariiu hovirky* [Doctoral thesis]. Odesa.
2. Hromko, T. V. (2021). *Metodolohiia ta dosvid deskriptsii hovirky: Monohrafiia*. Dnipro: Seredniak T.K.
3. Siruk, O. (2012). KorUDiT: Sproba korpusnoho predstavleniia ukrainskykh dialektnykh tekstiv. In *UCRAINICA V. Současná Ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník příspěvků* (pp. 111–114). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
4. Siruk, O. B. (2011). Opratsiuvannia dialektnykh danykh u "Korpusi ukrainskykh dialektnykh tekstiv". *Filolohichni studii. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu*, 6(2), 107–110.

КОРПУСИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

Вступ. Із давньогрецької літератури, за різними оцінками, збереглося від 5 до 15 відсотків оригінальних текстів. Проте навіть цей невеликий відсоток — це понад 12 000 творів приблизно 4 000 авторів, 125 000 000 слів. Оцифрування цієї спадщини відкрило принципово нові можливості для досліджень у класичній філології. Розглянемо існуючі варіанти корпусів і можливість та доцільність створення нових.

Основна частина. Оцифрування давньогрецького корпусу розпочалося ще в 1972 році. І завершилося задовго до появи сучасних універсальних інструментів для роботи з корпусами. Найпершим і досі найповнішим корпусом є *Thesaurus Linguae Graecae (TLG)*, створений Каліфорнійським університетом. TLG від початку був лише базою даних, а перші програми для роботи з ним не мали графічного інтерфейсу. З 1985 року база TLG почала поширюватися на компакт-дисках. Однією з перших програм для роботи з нею була *MUSAIOS*, востаннє оновлений ще в 2010 р., він досі залишається працездатним. Програма має досить гнучкий пошук, який, наприклад, дозволяє вводити запити без діакритичних знаків. Пошук можна здійснювати по всьому корпусу, хоча це займає значний час. Доступний повний список усіх словоформ з указанням кількості входжень і конкретних творів, де вони трапляються. На жаль, список можна сортувати лише за алфавітом. Паралельно існувала програма Lector, яка функціонально поступалася Musaios, але її перевагою була можливість експортувати цілий твір у формат RTF. Musaios дозволяв копіювати лише той обсяг тексту, що відображався на екрані. Наразі компакт-диск із базою TLG офіційно більше не поширюється. Повний корпус доступний лише онлайн за платною підпискою, хоча існує й скорочена безкоштовна версія (145 авторів). Утім, база даних від початку складалася з незакодованих текстових файлів, і була настільки поширена, що зараз вже ніхто не зміг би вилучити її з обігу.

Альтернативи TLG: 1) *Loeb Classical Library* — від початку книжкова серія грецьких і латинських авторів, яка нині налічує понад 500 томів. На сайті доступні всі випуски Loeb у цифровому вигляді. Ця серія є єдиним паралельним корпусом (з англійським перекладом). Проте електронна версія доступна лише за платною підпискою, а можливості пошуку не надто гнучкі; 2) *Проект Perseus* — повністю безкоштовний проєкт на відкритому коді. Корпус Perseus поки що не такий повний, як TLG, але його ключовим внеском є морфологічний апарат. Крім того, було оцифровано і інтегровано з корпусом Оксфордський давньогрецько-англійський словник (один із найповніших).

З 2002 року існує чудова програма *Diogenes*, яка стала стандартом для роботи з давньогрецьким корпусом. Вона поєднує переваги всіх розглянутих інструментів:

дозволяє використовувати як загальнодоступні частини TLG онлайн, так і повну базу даних (для тих, хто її має). Доступний пошук за лемами завдяки морфологічному апарату Perseus, а також інтегрований Оксфордський словник. Програма є повністю безкоштовною, кросплатформною (Windows, MacOS, Linux), а також має web-версію, адаптовану для мобільних пристроїв. Нарешті, існує неофіційний експорт усієї бази TLG у формат HTML із збереженням оригінального форматування та із джерелознавчою розміткою (лакуни, інтерполяції тощо). Такий варіант дозволяє працювати з корпусом за допомогою текстових редакторів із підтримкою потужних регулярних виразів. Незважаючи на всі переваги наявних корпусів, є куди прагнути. Наприклад, досі немає тегування частин мови, яке можливе на базі Sketch Engine, а атрибуція окремих словоформ до певної лєми іноді буває помилковою.

Проведемо *дослідження* за допомогою тестового корпусу Гомера на базі Sketch Engine. Відомо, що кожен гомеровський герой має набір регулярно вживаних епітетів. Зокрема, Одиссея часто

супроводжують епітети з префіксом πολυ- («багато»). З'ясуємо, які саме. Для цього використаємо SQL-запит:

```
[word="πολ[υύ].*"] [word=".*"]{0,2} [word="Ὀδυσσ.*"]
```

Знайдено 147 входжень, аналіз яких показує три епітети: πολύμητις («багатоумний»), πολυμήχανος («багатохитрий») і πολύτλας («багатостраждальний»). При цьому бачимо цікаву неочікувану деталь: πολύτλας у всіх випадках доповнюється епітетом δῖος («божественний»). Гомер ніби пом'якшує принизливий епітет піднесенням — Одисей багатостраждальний, але божественний.

Того ж результату можна досягти, завантаживши текст у редактор VIM і застосувавши наступний рядок пошуку:

```
/πολ[υύ].*\(\s\S*\s\)\{0,2}\`Ὀδυσσ.*
```

Висновки. Створення повного анотованого корпусу на базі Sketch Engine могло б значно вдосконалити можливості досліджень, адже наявні варіанти все ще не мають, наприклад, тегування частин мови. Однак таке завдання вимагає значної роботи, часу та, можливо, створення додаткових програмних інструментів. Створення часткового і неанотованого корпусу на базі Sketch Engine не видається доцільним, оскільки не принесло б переваг порівняно з наявними рішеннями.

Список використаних джерел

1. Loeb Classical Library. (b.d.). Loeb Classical Library Digital Collection. Harvard University Press. Отримано 23 липня 2025 року з <https://www.loebclassics.com/>
2. Perseus Digital Library. (b.d.). Perseus Digital Library. Tufts University. Отримано 23 липня 2025 року з <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/>
3. Thesaurus Linguae Graecae. (b.d.). Thesaurus Linguae Graecae Online. University of California, Irvine. Отримано 23 липня 2025 року з <http://stephanus.tlg.uci.edu/>
4. Vim. (b.d.). Vim documentation: Pattern. Отримано 23 липня 2025 року з <https://vimhelp.org/pattern.txt.html>
5. Diogenes. (b.d.). Diogenes: A tool for searching and browsing the databases of ancient texts. Отримано 23 липня 2025 року з <https://d.iogen.es/>
6. Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (1996). A Greek-English lexicon (9th ed.). Oxford: Clarendon Press.

ЗАКІНЧЕННЯ -ІВ / ІВ ТА ЧЕРГУВАННЯ - О / - І - У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО, ЖІНОЧОГО ТА СПІЛЬНОГО РОДІВ

Метою цього дослідження є вивчення можливостей використання лінгвістичного корпусу у викладанні української мови як іноземної, а також систематизація відмінкових винятків з метою подальшої розробки методичних матеріалів для їх ефективного опанування іноземними студентами.

Завдання дослідження. Здійснити пошук, аналіз і класифікацію особливостей словозміни іменників, передусім середнього роду та іменників жіночого та спільного родів у родовому відмінку множини.

Дослідження і публікації. У практиці викладання української мови як іноземної лінгвістичний корпус має широкий спектр застосування. Зокрема, на основі корпусу Грак був розроблений навчальний посібник “1000 й 1 слово” лексичний мінімум з української мови (А1) К.Бородін та О.Туркевич (2023) [2]. Також на основі корпусу було проведено дослідження К. Бородін про особливості чергувань - о / - е під час словозміни іменників [1]. Марія Шведова (2022) писала про можливість застосування корпусу в викладанні УМІ на прикладі аналізу «Українсько-англійський словник колокацій» Юрія Шевчука [4].

Методологія. Усі приклади слів було виокремлено на основі Sketch engine (<https://app.sketchengine.eu/>) та ГРАК 18 (<https://sketch.uacorpus.org/>) методами корпусної лінгвістики.

Ключові слова: українська мова як іноземна, корпус, родовий відмінок, частотність

Студенти рубіжного рівня вивчення української мови як іноземної вже знайомі із закономірними відмінковими формами родового відмінка і вміють його використовувати, тому на цьому рівні ми більш детально зосереджуємося на нюансах, наприклад, детально пропрацьовуємо правила закінчення -а/-я чи -у/-ю в родовому відмінку однини чоловічого роду, чергуванні типовому та нетиповому, випаданні звуків та на деяких інших особливих закінченнях та винятках.

Моїм фокусом було дослідити у корпусі, які іменники, окрім чоловічого роду мають закінчення -ів / - ів у множині родового відмінка та прослідкувати чергування - о на - і іменників жіночого та середнього родів.

Закінчення - ів / - ів у родовому відмінку множини іменників середнього, жіночого та спільного родів

Зробивши запит `[lemma="*.я|а"&word="*.ів|ів"]` я отримала такий результат:

Та список найчастотніших слів:

lemma	Frequenc	Freq. per million	% of concordance
1 method name: freqml			
2 corpus: preloaded/ukntenten22_rft2			
3 subcorpus: -			
4 concordance size: 797621			
5 query:			
6			
7 суддя	383760	40,1841	48,11308
8 почуття	136310	14,27323	17,08957
9 відчуття	81037	8,48551	10,15984
10 покриття	51168	5,35788	6,41508
11 життя	44490	4,65862	5,57784
12 відкриття	40531	4,24406	5,08149
13 укриття	13069	1,36847	1,6385
14 перекриття	11954	1,25172	1,49871
15 чуття	4688	0,49089	0,58775
16 злиття	3110	0,32565	0,38991
17 ніздря	3012	0,31539	0,37762
18 прибуття	1864	0,19518	0,23369
19 Суддя	1843	0,19298	0,23106
20 викриття	1502	0,15728	0,18831
21 передчуття	1037	0,10859	0,13001
22 подружжя	984	0,10304	0,12337
23 кегля	971	0,10167	0,12174
24 плаття	888	0,09298	0,11133
25 райця	799	0,08366	0,10017
26 міжвузля	732	0,07665	0,09177
28 побиття	684	0,07162	0,08576
29 сприйняття	509	0,0533	0,06381
30 відбиття	403	0,0422	0,05053
31 розриття	397	0,04157	0,04977
32 закриття	387	0,04052	0,04852
33 розкриття	369	0,03864	0,04626
34 стаття	343	0,03592	0,043
35 підняття	327	0,03424	0,041
36 співчуття	318	0,0333	0,03987
37 шмаркля	285	0,02984	0,03573
38 накриття	262	0,02743	0,03285
39 радця	246	0,02576	0,03084
40 хаття	226	0,02366	0,02833
41 туфля	219	0,02293	0,02746
42 весілля	207	0,02168	0,02595
43 Почуття	183	0,01916	0,02294
44 пережиття	170	0,0178	0,02131
45 спобличчя	166	0,01738	0,02081
46 онлайн-концерта	153	0,01602	0,01918
47 розбиття	137	0,01435	0,01718
48 здуття	126	0,01319	0,0158
49 тарля	125	0,01309	0,01567
50 Відкриття	123	0,01288	0,01542
51 дріжжя	120	0,01257	0,01504
52 надря	115	0,01204	0,01442
53 Життя	112	0,01173	0,01404
54 піддя	99	0,01037	0,01241

Це була моя відправна точка дослідження та дороговказ. На основі результатів я бачила, що хочу дослідити більш прицільно і спробувати знайти закономірності та впорядкувати слова.

У таблиці частотності слів ми бачимо, що іменник **суддя** є найбільш частотним. Також у списку є й інші слова жіночого роду: **ніздря**, яке присутнє у підручнику у темі “здоров’я” та **шмаркля**.

Проте слова **легеня** не було у цьому списку, хоч це слово підпадає під критерій пошуку. Якщо ми порівняємо дві форми цього слова у множині родового відмінка, то побачимо, що дві форми часто вживані, хоч форма “легень” трішки переважає у частоті вживання.

(2 items, 154,485 total frequency)

Word	Frequency	Relative %	% of conc. ?
1 <input type="checkbox"/> легень	81,948	8.58	53.05 %
2 <input type="checkbox"/> легенів	72,537	7.60	46.95 %

Потім я сфокусувалася на іменниках середнього роду і спробувала їх погрупувати та організувати опираючись на леми та частотність вживання. Всі слова перевірила у словнику української мови чи мають ці слова літературні форми множини.

Список слів у спадаючому порядку.

.*чуття	.*криття	.*життя	.*биття
почуття	відкриття	життя	побиття
відчуття	покриття		відбиття
співчуття	закриття		
чуття	розкриття		
передчуття	перекриття		
самовідчуття	укриття		
світовідчуття	прикриття		
	викриття		
	накриття		

А також слова: подружжя, плаття, весілля, які ми вживаємо у множині не так часто.

У цей список можна включити слова: сприйняття, прийняття, підняття, буття, прибуття, злиття тощо, які також мають закінчення -ів у родовому відмінку множини, хоч ми здебільшого вживаємо їх в однині.

Я звернула увагу, що у цьому пошуку не відображаються також слова з апострофом та кінцевим -я, тому здійснила пошук прицільно, щоб дослідити ці слова

[lemma=".*'я"&word=".*їв"&tag!=".*prop.*"]:

	Lemma	Frequency	Relative ?	% of conc. ?
1	<input type="checkbox"/> прислів'я	9,558	1.00	39.21 %
2	<input type="checkbox"/> сузір'я	4,027	0.42	16.52 %
3	<input type="checkbox"/> повір'я	2,739	0.29	11.24 %
4	<input type="checkbox"/> подвір'я	2,450	0.26	10.05 %
5	<input type="checkbox"/> верхів'я	1,982	0.21	8.13 %
6	<input type="checkbox"/> передгір'я	1,172	0.12	4.81 %
7	<input type="checkbox"/> плоскогір'я	388	0.04	1.59 %
8	<input type="checkbox"/> нагір'я	231	0.02	0.95 %
9	<input type="checkbox"/> високогір'я	211	0.02	0.87 %
10	<input type="checkbox"/> пір'я	198	0.02	0.81 %
11	<input type="checkbox"/> узгір'я	164	0.02	0.67 %
12	<input type="checkbox"/> руків'я	114	0.01	0.47 %
13	<input type="checkbox"/> перемир'я	109	0.01	0.45 %
14	<input type="checkbox"/> прислів'я	46	< 0.01	0.19 %
15	<input type="checkbox"/> межигір'я	45	< 0.01	0.18 %
16	<input type="checkbox"/> сім'я	38	< 0.01	0.16 %
17	<input type="checkbox"/> низов'я	36	< 0.01	0.15 %
18	<input type="checkbox"/> кочів'я	34	< 0.01	0.14 %

Отже, окрім слів: ім'я - імен, сім'я - сімей, плем'я - племен, слова з прикінцевим -'я здебільшого мають закінчення -їв, якщо мають форму множини.

	Lemma	Frequency	Relative ?	% of conc. ?
1	<input type="checkbox"/> ім'я	2,958,274	309.77	31.32 %
2	<input type="checkbox"/> здоров'я	2,711,529	283.93	28.71 %
3	<input type="checkbox"/> сім'я	2,146,529	224.77	22.72 %
4	<input type="checkbox"/> плем'я	197,951	20.73	2.10 %
5	<input type="checkbox"/> подвір'я	154,533	16.18	1.64 %
6	<input type="checkbox"/> попул'я	108,651	11.38	1.15 %
7	<input type="checkbox"/> прислів'я	65,688	6.88	0.70 %
8	<input type="checkbox"/> православ'я	64,953	6.80	0.69 %
9	<input type="checkbox"/> поголів'я	56,234	5.89	0.60 %
10	<input type="checkbox"/> Здоров'я	56,154	5.88	0.59 %
11	<input type="checkbox"/> перемир'я	47,063	4.93	0.50 %
12	<input type="checkbox"/> богослов'я	41,280	4.32	0.44 %
13	<input type="checkbox"/> пір'я	40,908	4.28	0.43 %
14	<input type="checkbox"/> сузір'я	39,724	4.16	0.42 %
15	<input type="checkbox"/> ім'я	33,775	3.54	0.36 %
16	<input type="checkbox"/> Придністров'я	32,435	3.40	0.34 %
17	<input type="checkbox"/> повір'я	28,687	3.00	0.30 %
18	<input type="checkbox"/> Причорномор'я	26,296	2.75	0.28 %
19	<input type="checkbox"/> сім'я	25,671	2.69	0.27 %

Слова із закінченням - е, які мають закінчення -їв у родовому відмінку множини: поле і море. Цікаво було дослідити їхню сполучуваність завдяки корпусу:

-ова - ово	-ова - ово
голова, корова, вдова, брова, дрова слово, дієслово	мова, розмова, умова, будова, основа, постанова, установа
-ога	-ога
дорога, нога	вимога, перемога, тривога, синагога, небога ...

- ода	- ода
порода, ягода, борода, вигода, слобода	угода, нагода, пригода, нагорода, винагорода, ода, мода, незгода, свобода, шкода, перешкода
- оза	- оза
коза, сльоза	загроза, погроза, доза, гроза, залоза, поза, метаморфоза
- ола / - оло	- ола
школа, бджола, коло, чоло	стодола
- она	- она
сторона	ікона, заборона, колона, крона, персона, перепона, корона, охорона, зона, заборона, жона
- ора	- ора
гора, пора, нора	пора (на лиці), опора, штора спора, контора, метафора, діаспора, потвора, шпора
- ота, - ото	- ота
робота, ворота, сирота, болото	кислота, спільнота, істота, частота, висота, турбота, квота, банкнота, чеснота, нота, субота, грамота
- оха	- оха
*блоха, панчоха	епоха
*корпус не видав це слово на запит	

Висновок. Отже, як бачимо, за допомогою корпусу української мови можна дослідити закономірності української граматики та виявити винятки із цих закономірностей, а також упорядкувати результат. Завдяки частотності лем, можна сфокусуватися на найбільш необхідній та часто вживаній лексиці та обрати достатню кількість прикладів для студентів іноземців. За допомогою Word Sketch можна також дослідити поєднуваність слів.

У фокусі мого дослідження були іменники, які мають закінчення - ів / - їв у родовому відмінку множини, але які не є чоловічим родом. Згідно зі «Стандартами державної мови «Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1 – С2» [3], студенти рубіжного рівня повинні опанувати всі чергування та особливі зміни відмінкових форм на цьому рівні. На основі мого дослідження вдалося відшукати слова спільного роду, як *суддя* та жіночого роду, як *ніздря, легеня та шмаркля*, які важливі для вивчення теми тіла людини та здоров'я.

Також вдалося знайти слова середнього роду із закінченням - ів, погрупувати їх за лемами, виділити найбільш частотні та виявити закономірності, за допомогою яких легше буде засвоїти і пропрацювати ці слова зі студентами іноземцями.

Проведено детальне дослідження чергування - о - / - і - у родовому відмінку множини, де зафіксовано слова, у яких відбувається чергування, так і слова, у яких не відбувається цього чергування. Слова подано з урахуванням частотності їх вживання у корпусі. На основі цього дослідження можна дослідити наявність та використання цих слів у підручниках української мови як іноземної. Також це дослідження буде помічним, щоб розробити практичні та методичні матеріали для засвоєння цих змін.

Загалом, результати мого дослідження свідчать про доцільність і ефективність залучення корпусних даних у створенні навчальних матеріалів, які спрямовані на організацію матеріалів та на подолання типових труднощів для студентів.

Систематизація винятків і спостережень на основі частотності дає змогу адаптувати навчальні матеріали відповідно до реального мовлення, що особливо важливо на рубіжному етапі опанування української мови як іноземної.

Дослідження проведено на основі:

1. Sketch Engine <https://app.sketchengine.eu/>
2. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) / М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, Т. Ніколаєнко, А. Лукашевський та ін. — Київ, Львів, Єна, 2017–2025. — uacorpus.org.

Список використаної літератури:

1. К. Бородін. Особливості функціонування чергувань Ø та -о-/-е- під час словозміни іменників в УМІ. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2025. Випуск 19. С. 46–62
2. [К. Бородін, О. Туркевич. 1000 й 1 слово. Лексичний мінімум з української мови \(A1\). Навчальний посібник, 2023](#)
3. Стандарт державної мови «Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1 – С2». Режим доступу :<https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/termini/standart-derzhavnoi-movy-ukrainska-mova-ia-inozemna-rivni-zahalnoho-volodinnia-a1-s2> (Дата звернення: 27.07.2025).
4. М. Шведова. Застосування корпусу у викладанні української мови як іноземної. 斯拉夫语言、文化、翻译与教学:现状与前景 [Слов'янські мови, культури, переклад і викладання: сучасний стан і перспективи]. 长春 [Чанчунь], 2022. 227-232.
5. [J. Kockova, H. Sytar. The most frequent lemmas in the Ukrainian and Czech corpus as a resource for foreign language learning and teaching. Збірник Матице српске за славистику. Vol. 2024, No. 105 \(2024\), p. 369–382.](#)

АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У ПЕРЕКЛАДАХ АКТИВ ПРАВА ЄС УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Вживання архаїзмів належить до особливостей юридичної мови, що найчастіше піддаються критиці з боку лінгвістів [Павлов, 2023]. В юридичній англійській мові міститься значна кількість архаїзмів, зокрема архаїчних прислівникових форм з прийменниками, наприклад *hereafter*, *herein*, *thereafter*, *whereas*. Переклад архаїзмів в актах права ЄС може становити виклик через необхідність збереження юридичної точності та врахування особливостей правових систем різних держав.

Архаїзм – мовна одиниця, що на даному етапі є застарілою або вийшла із загального вжитку [Бабій та ін., 2024], але має синоніми у сучасній мові. Слова чи словосполучення, до складу яких входять архаїзми, здебільшого мають стилістичні відмінності: вони відрізняються своїм функціональним, мовним та експресивним забарвленням [Олейнікова, 2021].

Перекладач повинен аналізувати лексико-стилістичні особливості мови оригіналу та мови перекладу, зокрема стилістично нейтральну (у тому числі терміни та номенклатурні слова) і стилістично забарвлену лексику (архаїчні форми юридичних термінів, жаргонізми, тощо) [Батіна та ін., 2024].

Матеріалом дослідження стали тексти актів права ЄС у галузі державних закупівель, а також їхні офіційні переклади українською мовою, а саме три директиви (Директива 2014/25/ЄС, Директива 2014/24/ЄС, Директива Ради 92/13/ЄЕС). У нашій розвідці ми ставимо за мету дослідити найчастотніші архаїзми в текстах актів права ЄС у галузі державних закупівель та окреслити їхні відповідники в українському перекладі. Для дослідження був створений паралельний корпус, що складається з 247 117 слів. Усього було виявлено та проаналізовано 234 приклади архаїзмів у текстах актів права ЄС та їхній переклад українською мовою.

У результаті проведеного дослідження було виявлено такі найчастотніші приклади архаїзмів в текстах актів права ЄС у сфері державних закупівель: *thereof* (81), *therefore* (76), *therein* (9), *thereafter* (8), *thereon* (7), *thereto* (6), *thereby* (4), *therewith* (4), *therefrom* (2), *whereas* (36), *whereby* (2), *forthwith* (3).

№	Архаїзм	Частотність використання архаїзму у корпусі (к-сть)
1	thereof	81
2	therefore	76
3	whereas	36
4	therein	9
5	thereafter	8
6	thereon	7
7	thereto	6
8	thereby	4
9	therewith	4
10	forthwith	3
11	whereby	2
12	therefrom	2

Розглянемо деякі приклади офіційного українського перекладу визначених архаїзмів: **therefore** (76) “*the contractor should therefore have been excluded from the procurement procedure*”; *макий підрядник повинен бути відсторонений від участі в процедурі закупівлі*. Практично ідентична структура у тексті Директиви 2014/25/ЄС: “*..the contractor should therefore have been excluded from the procurement procedure..*”; Проте текст офіційного українського перекладу дещо

відрізняється: *“такого підрядник повинен бути відсторонений від участі в процедурі закупівлі..”* Спостерігаємо неточність в українській версії, зокрема граматичну помилку у вживанні займенника *“такого”*: займенник вжито у формі, яка не узгоджується з іменником *“підрядник”* у називному відмінку. Натомість доцільно було б використати усталений, стандартизований варіант перекладу *“такий підрядник повинен бути відсторонений”*. Така помилка в офіційному українському перекладі актів права ЄС порушує логіку і структуру речення та впливає на чіткість і правильність розуміння тексту.

Для актів права ЄС характерна висока ступінь синтаксичної складності, що проявляється у використанні довгих багатокомпонентних речень із розгалуженою структурою. Макроструктура акту права ЄС схожа на шаблон – метафрейм, який розділяє правовий акт на частини. Акти права ЄС як правило складаються з преамбули, основної частини та додатків. Преамбули поділяються на посилання на правову основу акта права ЄС та декларативні частини, що пояснюють обґрунтування його ухвалення. Стандартні формули переходу розміщуються в стратегічних позиціях, щоб показати перехід до наступної частини. Перехід від посилань на правову основу до декларативної частини позначається словом *“Whereas”* англійською, *“Оскільки”* українською. [Biel, 2024]. *“Whereas claims for damages must always be possible”*; *“Оскільки завжди повинна існувати можливість висунути вимогу відшкодування шкоди”*. *“Whereas the existing arrangements at both national and Community level..”* у перекладі *“Оскільки існуючі механізми забезпечення їх застосування як на національному рівні, так і на рівні Співтовариства..”* Наприклад, в англійській версії Директиви Ради 92/13/ЄЕС *whereas* використовується у тексті 30 разів, в українському перекладі усі 30 разів вживається усталений відповідник *оскільки*.

Дотримання усталених правил дозволяє перекладачам зберегти юридичну точність та узгодженість у перекладі, що є важливим для належної гармонізації законодавства ЄС з українським законодавством. Оскільки англійська юридична мова має довгу традицію вживання архаїзмів, вони часто зустрічаються в правових текстах, зокрема актах права ЄС. Переважно архаїзми у текстах ЄС становлять додатковий виклик для перекладача, тому що українська юридична мова не настільки насичена архаїчними конструкціями, тому часто у тексті українського перекладу актів права ЄС архаїзм опускається. Натомість в українських мовних версіях актів права ЄС найчастіше вживаються усталені відповідники, що дозволяє зберегти точність та сприяє правильному тлумаченню значення актів читачами. Використання стандартизованих відповідників допомагає забезпечити зрозумілість перекладу, а також сприяє гармонізації українського та європейського законодавства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабій, І., Голянич, М., & Стефурак, Р. (2024). Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія. Прикарпат. нац. ун-т.
2. Батіна, І., Палійчук, Е., & Кабанова, С. (2024). Граматичні та стилістичні особливості перекладу актів права ЄС. Посібник з перекладу актів права ЄС українською мовою (pp. 181–215).
3. Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про публічні закупівлі та про скасування Директиви 2004/18/ЄС. (2014). <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/Директива%202014%2024%20ЄС.pdf>
4. Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 року про здійснення суб'єктами закупівель у водній, енергетичній, транспортній галузях та в галузі поштових послуг і про скасування Директиви 2004/17/ЄС. (2014). <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/Директива%202014%2025%20ЄС.pdf>
5. Директива Ради 92/13/ЄЕС від 25 лютого 1992 року про узгодження законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень стосовно застосування правил Співтовариства щодо

- процедурзакупівлісуб'єктів,щопрацюютьусекторах водопостачання, енергетики, транспорту та телекомунікацій. (1992). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/Затверджені%20переклади_20.03.2025/direktiva-radi-92-13-jees.pdf
6. Олейнікова, Г. (2021). Історичні аспекти розвитку архаїзмів у англійській мові. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 52, 153–161.
 7. Павлов, В. (2023). Особливості функціонування та перекладу юридичної термінології в англійській мові. Часопис Київського університету права, 3, 25–29.
 8. Biel, L. (2024). EU translation: Theoretical and practical foundations. Manual on EU Legal Translation. Part A, 59–80.
 9. Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors. (1992). <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/13/oj/eng>
 10. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC. (2014). <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj/eng>
 11. Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC. (2014). <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj/eng>
 12. Kabanova S., (2025). EU Public Procurement Parallel Corpus. Electronic resource: Kyiv.

ЛЕМКІВСЬКІ ДІАЛЕКТИЗМИ У СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Лемківські діалекти є історично та культурно важливою, проте малопоширеною гілкою українського автентичного мовлення. Їхні лексичні та фонетичні особливості зберігають елементи, що несуть велику роль у дослідженні одної з найсамобутніших говірок. Незважаючи на це, у сферах корпусної лінгвістики і гуманітарних цифрових досліджень, матеріал даного діалекту залишається поверхнево дослідженим. Відсутність вузькоспеціалізованих корпусів та оцифрованих текстових баз як обмежує можливості лінгвістичного системного аналізу, так і ставить під загрозу зникнення діалектної лексики. Лемківські діалектизми досліджені в описових словниках, атласах та традиційній діалектології, але наприклад в УНЛК (Українському національному лінгвістичному корпусі), Генеральному регіональному анотованому корпусі української мови та інших їх практично немає.

Праці І. Панькевича «Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей», П. Пиртея «Лемківські говірки», «Короткий словник лемківських говірок», М. Гнатюка «Лексикографічне опрацювання лемківського говору», «Лексичні особливості північно лемківських говірок», І. Зілинського «Карпатська діалектологія» детально описують лемківські говірки і містять описи фонетики, морфології та словникового складу. Не менш важливими є фольклорні збірки, такі як «Квіти Бескидів» В. Хомика, а також періодика «Дзвони Лемківщини» формують вагому інформативну базу. Дані матеріали переважно існують у друкованому вигляді та не є повністю інтегровані в цифрові лінгвістичні ресурси, що звужує можливості комп'ютерного аналізу.

Дослідження спрямоване на вивчення викладу лемківських діалектизмів у сучасних лінгвістичних системах та можливих шляхів їх подальшої інтеграції у корпусні моделі.

Вище наведена вибірка текстів літературних і лексикографічних джерел була сформована для якомога доступнішого аналізу. Проведено їхню тематичну класифікацію і виокремлено діалектизми, які можливо зіставити з стандартними українськими відповідниками. В результаті пошуку показуються збереження унікальних лексем, таких як: *тота / тот – та /той або он та / он той*, *куфер – скриня*, *трафити – трапити або потрапляти*, *ватра – багаття або вогнище*, *банувати – сумувати або тужити*. Ці лексеми відображають впливи суміжних польських та словацьких говорів та архаїчні риси. Важливо зазначити, що вибірка праць М. Гнатюка та П. Пиртея базується на дослідженні побутової та господарської лексики поширеної у південно-західних районах України, а також у Польщі, Словаччині та Угорщині. Тому деякі лексеми, наприклад такі як: *банувати*, *газда*, *ватра*, стали впізнаваними і поза межами класичної Лемківщини, через що можуть зустрічатися в літературі та розмовній мові Карпатського регіону.

Корпусна лінгвістика надає інструменти, що суттєво змінюють та спрощують можливості дослідження лемківського діалекту. Такі функції, як автоматична токенізація, тегування, частотний та статистичний аналізи дозволяють здійснити упорядкування діалектної лексики, виокремити семантичні групи і оцінити актуальність певних лексичних одиниць. Навіть за наявності вже доступної бази діалектизмів, створення підкорпусу сфокусованого на лемківських текстах стало б цінним ресурсом не тільки для науковців, а й для проєктів спрямованих на документування та збереження мовних традицій.

Також додаю посилання на корпус з збірною інформацією: <https://ske.li/87z>

ЛІТЕРАТУРА

1. Гнатюк, М. В. (2021). *Північнолемківські говірки переселенців: фонологічно-фонетичні особливості* [Неопубл. Дисертація]. Львівський національний університет імені Івана Франка.
2. *Гуцульські говірки: Короткий словник.* (1997). Інститут українознавства НАНУ.

3. Панькевич, І. А. (1938). *Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей*. Nákladem Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi V komisi nakladatelství "Orbis".
4. Пиртей, П. С. (2004). *Короткий словник лемківських говірок*. Сіверсія МВ.
5. Файфер, О. Д. (1985). *В молитовнім блюзнірстві*.
6. Хомик, В. Ф. (1998). *Квіти Бескидів*.
7. Хомик, В. Ф. (2003). *Наша Лемківщина: поезії та пісні*. Каменяр.
8. Черемшинська, Р. (2020, 14 серпня). Володимир Гнатюк - дослідник Лемківщини. *Культура і життя*, (15), 14.

Mynchynska S., a student of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 035 "Philology", specialization 035.041 "Germanic Languages and Literatures (including Translation), first - English", Educational and Scientific Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CORPUS ANALYSIS OF LINGUISTIC MEANS OF AUDIENCE INFLUENCE IN INSTAGRAM POSTS BY ENGLISH-LANGUAGE BOOK BLOGGERS (based on an author-compiled corpus created in SketchEngine)

Despite the growing role of book blogs in shaping reading preferences, the linguistic mechanisms of influence used by bloggers in digital environments - particularly on Instagram – remain underexplored. Traditional studies focus mainly on the content of reviews or on linguistic means of influence in popular science texts or media content, particularly in advertising [1; 2], while the linguistic structure of bloggers' discourse has yet to receive proper empirical description. In this context, the corpus-based approach enables such analysis and description [3]. Furthermore, the study is socially relevant, as book bloggers act as opinion leaders who influence readers' behavior, making it important to identify the tools they use to construct that influence.

The aim of the study is to identify and interpret the linguistic means by which post authors seek to engage, persuade, or emotionally affect their audience, based on a corpus-driven analysis of persuasive discourse strategies implemented in the Instagram discourse of English-speaking book bloggers.

The object of the study is the linguistic means of influence manifested in Instagram posts of English-speaking book bloggers, and its subject is the specifics of identifying these means through corpus analysis using Sketch Engine.

The research is based on a custom-designed corpus of Instagram posts by English-speaking book bloggers, compiled specifically for the purpose of analysis and structuring using Sketch Engine tools. The dataset comprises 55 posts (11 bloggers, 5 posts from each). Corpus description: coverage period – six months in 2025; data source – Instagram; account type – personal book blogs; language – English (English-language segment of Instagram) [4].

The corpus-based analysis of linguistic means of influence in Instagram posts by English-speaking book bloggers was conducted across four key areas: frequency analysis, collocation analysis, and two lexico-functional subcategories of evaluative language – emotives and intensifiers.

In the first stage, using CQL queries, a frequency analysis was performed on selected parts of speech, specifically adjectives, nouns, and verbs. The results revealed the predominance of lexemes with strong emotional connotations (amazing, heartbreaking, must-read), indicating the active use of evaluative language to build a positive image of a book.

The collocation analysis focused on typical word combinations centered around the nouns book, story, and novel. The most frequent collocates included the adjectives new, emotional and dark confirming the widespread use of evaluative constructions to shape reader perception.

The emotive subcategory comprised verbs and phrasal expressions conveying personal emotional reactions of the post author (e.g., loved, hated, couldn't stop reading). Most examples showed positive polarity, contributing to emotional engagement with the reader. Intensifiers (very, really, absolutely, so) functioned as amplifiers of emotional tone, typically modifying evaluative adjectives and reinforcing the blogger's personal stance and persuasive effect.

In summary, the study allowed for the identification of core linguistic tools of influence employed by English-speaking book bloggers in Instagram discourse. The corpus-based analysis revealed active use of evaluative vocabulary, particularly emotives and intensifiers, as well as emotionally charged high-frequency collocations. The results indicate a dominance of positively oriented evaluation and a consistent intention to establish emotional connection with the audience.

LITERATURE

1. Sotnykov, A., & Zahorodnii, M. (2024). Linguostylistic and functional- pragmatic features of English popular science texts and their Ukrainian translation (based on TED talks). *Advanced Linguistics*, 14,145-151. <https://doi.Org/10.20535/.2024.14.316535> .
2. Tiutiunnyk, L. (2024). Linguistic means of expressing emotiveness in textual media content. *Bulletin of the National Defense University of Ukraine*, 80(4), 159-168. <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2024-80-4-159-168> .
3. Holoshchuk, S. (2021). Corpus linguistics: Current state and research prospects. *Current Issues of Linguistics and Translation Studies*, 22, 33-36. <https://doi.org/10.31891/2415-7929-2021-22-7> .
4. Minchynska, S. D. (2025). Analysis of Bookstagram Posts [custom corpus]. Electronic resource: SketchEngine, Kyiv. Corpus compiled by the author.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ “CYBER-” В ІТАЛІЙСЬКИХ ТЕКСТАХ НА ОСНОВІ КОРПУСУ ITTENTEN20

Питання англiцизмiв активно досліджується філологами, які спеціалізуються на неології та вивчають сучасні мовні процеси. Кількість запозичень з англійської мови швидко зростає впродовж останнього століття. Основними причинами є глобалізація та особливий статус англійської як міжнародної (Куранда, 2023).

Ми поставили собі за мету порівняти частоту вживання адаптованих та неадаптованих англiцизмiв iз префіксом “cyber-” та їхніх італійських відповідників. Наше дослідження є безумовно **актуальним**, адже допомагає оцінити тенденції розвитку італійської мови, зокрема вживання іншомовних запозичень. Корпус, який було використано для дослідження, а саме itTenTen20 містить величезну кількість текстів з мережі інтернет на різноманітну тематику, він містить близько 12,4 млрд слів та понад 30 млн текстів, опублікованих у 2020 році. (Sketch Engine). Проаналізувавши корпус, ми виокремили найчастіше вживані лексеми з префіксом “cyber-” — “cybersecurity”, “cyberattack”, “cybercrime”, “cyberspace” та “cyberbullismo” й похідні від нього.

Запозичення можуть бути адаптовані, тобто такі, які зазнають певних змін під час використання в іншій мові, або неадаптовані, тобто ті що повністю зберігають свої правопис та вимову (Zorpetti, 2017). Серед досліджених запозичень ми можемо виокремити наступні адаптації:

- приєднання префіксу “cyber” до італійського слова, наприклад “cyber attacco” замість “cyber attack”
- приєднання італійських афіксів до англiомовних запозичень, наприклад, “cyberbullismo” (cyberbulling), “cyberbullizzare” (вчиняти кібербулінг), “cyberbullo” (той, хто вчиняє кібербулінг).
- заміна літери “y” на “i” у префіксі “cyber”, наприклад, “ciberspazio” замість “cyberspazio”.
- написання префікса “cyber-” разом, окремо або через дефіс, наприклад, ми знайшли 2098 токенів “cybercrime”, де слово записується так само, як і в англійській; та 863 токени, де це запозичення мало відмінне написання, з них 661 було записано окремо (“cyber crime”) та 202 через дефіс (“cyber- crime”).

Нижче у таблицях наведено результати дослідження, в якому ми порівнювали частоту вживання різних запозичень та їхніх італійських еквівалентів. Під час прописування пошукових запитів було враховано згадані вище можливі відмінності у написанні запозичених слів. Наводимо тут, як приклад, здійснений пошуковий запит мовою SQL для слова “cybersecurity” (італ.sicurezzainformatica):

```
([word="sicurezza"][word="informatica"])([word="c(i)yber"][word="(sicurezza|security)"])([word="c(y|i)be(r-s|rs)ecurity"])
```

Таблиця 1.

Частота вживання слів sicurezza informatica, cybersecurity і cyber sicurezza.

Лексема	Частота	Лексема	Частота
sicurezza informatica	24 064		
cybersecurity	11 441	cybersecurity	6926
		cyber security	3 957
		cyber-security	558
cibersecurity	43	cibersecurity	6926

		ciber security	3 957
		ciber-security	558
cyber sicurezza	525		
ciber sicurezza	3		

Таблиця 2.

Частота вживання слів attacco informatico, cyber attack і cyber attacco.

Лексема	Частота	Лексема	Частота
attacco informatico	3 184		
cyber attack	287	cyber attack	173
		cyberattack	73
		cyber-attack	41
cyber attacco	928	cyberattacco	364
		cyber attacco	315
		cyber-attacco	249
ciber attacco	27	cyberattacco	18
		cyber-attacco	8
		cyber attacco	1

Таблиця 3.

Частота вживання слів criminalità informatica, cybercrime і cybercriminalità.

Лексема	Частота	Лексема	Частота
criminalità informatica	3		
cybercrime	2961	cybercrime	2098
		cyber crime	661
		cyber-crime	202
cybercriminalità	329	cybercriminalità	205
		cyber criminalità	70
		cyber-criminalità	54
cibercriminalità	77		
cibercrime	6		

Таблиця 4.

Частота вживання слів cyberspazio і cyberspace.

Лексема	Частота	Лексема	Частота
cyberspazio	7618	cyberspazio	5602
		cyber spazio	249
		cyber-spazio	258
cyberspace	646	cyberspace	585

		cyber space	40
		cyber-space	21
ciberspazio	16		

Таблиця 5.

Частота вживання слів cyberbullismo, cyberbulling, cyberbullo, cyberbullizzare.

Лексема	Частота	Лексема	Частота
cyberbullismo	17 709	cyberbullismo	15 192
		cyber bullismo	1 619
		cyber-bullismo	898
cyberbulling	59		
ciberbullismo	104		
cyberbullo	525		
cyberbullizzare	13		

Підсумовуючи, можемо сказати, що італійська мова зазнає впливів англійської мови. Англіцизми активно вживаються в медійних текстах та вносять зміни у лексичний склад мови. За допомогою корпусної лінгвістики ми маємо змогу відстежувати основні тенденції та зміни, зокрема відстежувати особливості поширення іншомовних запозичень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Куранда В. В. (2023) Іншомовні лексичні запозичення в італійській мові *Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»*. № 13, 95-100. doi: <https://doi.org/10.32447/2663-340X-2023-13.14>
2. Sketch Engine. *itTenTen: Corpus of the Italian Web*. Retrieved from <https://www.sketchengine.eu/ittenten-italian-corpus/#toggle-id-2>
3. Zoppetti, A. (2017). *Diciamolo in italiano: gli abusi dell'inglese nel lessico dell'Italia e incolla*. Milano: Hoepli.

КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА «ГЕНІЙ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ЗА ДАНИМИ SKETCH ENGINE)

Актуальність дослідження. Корпусна лінгвістика є одним із найперспективніших напрямів сучасної мовознавчої науки, оскільки дає змогу аналізувати реальне функціонування мовних одиниць у великому масиві текстів. Вивчення лексеми «геній» в українській мові та її німецького відповідника „Genie“ дозволяє виявити спільні й відмінні граматичні та семантичні характеристики, що важливо як для перекладознавства, так і для контрастивної граматики та лексикографії.

Огляд наукової літератури. У дослідженні використано український веб-корпус ukTenTen22 та німецький deTenTen23 через платформу Sketch Engine (Kilgarriff et al., 2014) для аналізу частотності та типових колокацій. Для перевірки українських даних застосовано корпус GRAC (Shvedova et al., 2017–2024), а для зіставлення перекладних відповідників – паралельний корпус Pararook||DE-UK (Shvedova & Lukashevskiy, 2024). **Мета дослідження.** Зіставити граматичні, лексичні та семантико-прагматичні особливості вживання слова «геній» та його німецького відповідника „Genie“ за

допомогою платформи Sketch Engine. Дослідження спрямоване на виявлення:

- граматичних характеристик (відмінкові форми, синтаксичні ролі),
- лексичних особливостей (типів колокацій та контексти),
- семантико-прагматичних функцій (оцінно-експресивне чи нейтрально- описове вживання в різних жанрах і дискурсах).
- статистичних показників частотності вживання досліджуваних лексем в українських та німецьких корпусах.

Виклад основного матеріалу. У дослідженні використано український корпус ukTenTen22 та німецький deTenTen23. Аналіз проводився шляхом побудови CQL-запитів:

- [lemma="геній"] для української мови; CQL [lemma="геній"] ● 85,580
- [lemma="Genie"] для німецької; CQL [lemma="Genie"] ● 65,330

1. Граматичний аспект.

Отримані дані засвідчили, що обидві лексеми найчастіше вживаються в називному та родовому відмінках (Nominativ, Genitiv).

В українській мові виявлено більшу різноманітність відмінкових форм: **генія** (родовий), **генію/генієві** (давальний), **генієм** (орудний), тоді як у німецькій граматична роль здебільшого маркується артиклями: **das Genie** (Nom./Akk.), **des Genies** (Gen.), **dem Genie** (Dat.).

2. Лексичний аспект.

Типові колокації та аналіз значення Українська (ukTenTen22):

- *Геній слова* – підкреслює мовну майстерність (геній слова Тарас Шевченко);
- *український геній* – національно-маркована оцінка (український геній Іван Франко);
- *геній нації* – підкреслює роль у формуванні національної ідентичності;
- *геній людства, справжній геній* – узагальнена висока оцінка;
- *геній і безумство* – алюзія на традиційний образ «генія-одинака».

Слово *геній* майже завжди має **позитивну конотацію**, переважає **оцінно-експресивна функція**, часто з **патріотичним компонентом**.

Німецька (deTenTen23):

- *ein Genie sein* – нейтральна характеристика здібної людини;
- *das Genie Goethes / Mozarts / Einsteins* – оцінка творчих і наукових досягнень;
- *Genie und Wahnsinn* – стійкий фразеологізм («геній і безумство»);
- *technisches Genie / mathematisches Genie* – вказівка на галузь діяльності;

- *wahres Genie* (справжній геній), *verkanntes Genie* (невизнаний геній).

У німецькій мові слово „*Genie*“ частіше використовується у **нейтральному або науково-описовому контексті**; **експресивність** вища у публіцистиці.

Порівняльні спостереження:

Аспект	Українська	Німецька
Емоційність	Дуже висока, піднесена	Частіше нейтральна або стримана
Національний компонент	Часто (<i>український геній</i>) Тарас Шевченко – український геній, гордість нації. Іван Франко – геній нації, який формував	Майже відсутній Goethe gilt als das deutsche Genie der Klassik. Schiller war ein Genie der deutschen

Тематика	Література, культура, нація	Наука, техніка, мистецтво, філософія
Фразеологізми	Публіцистичні образи (<i>Геній свободи</i>)	Стійкі (<i>Genie und Wahnsinn</i>)

3. Семантико-прагматичний аспект.

- Український дискурс тяжіє до емоційно-піднесеного забарвлення (*український геній, геній нації*), часто з патріотичним компонентом.
- *Геній і безумство* створює алюзію на романтизований образ митця-одинака.
- У німецькій мові переважає раціонально-описовий характер (*technisches Genie*), за винятком стійких фразеологізмів (*Genie und Wahnsinn, verkanntes Genie*).
- Це свідчить про **різні культурно-прагматичні традиції**: українська – більш експресивна, німецька – стримана.

4. Статистичний та паралельний корпусний аналіз

Паралельний корпус **Pararook (Parallel Concordance)** засвідчив суттєву різницю у частотності вживання досліджуваних лексем:

- Українська: „*геній*“ – 140 входжень, 12.16 випадків на мільйон токенів (0.0012 %).
- Німецька: „*Genie*“ – 21 входження, 1.67 випадків на мільйон токенів (0.00017 %).

Ці дані свідчать, що український публіцистичний та художній дискурс частіше вдається до цієї лексеми, тоді як у німецькій мові вона використовується значно рідше, переважно в нейтрально-описових контекстах.

Висновки. Порівняльний корпусний та паралельний аналіз підтверджує, що, попри спільність семантики (*людина видатних здібностей*), **українська мова** демонструє вищу **емоційність і національно-патріотичний компонент**, тоді як **німецька** – більш **аналітична, нейтральна** в оцінках та **стримана** у вживанні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Kilgarriff, A., Baisa, V., Bušta, J., Jakubíček, M., Kovář, V., Michelfeit, J., Rychlý, P., & Suchomel, V. (2014). The Sketch Engine: ten years on. *Lexicography*, 1(1), 7–36. <https://doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9>
2. Shvedova, M., & Lukashevskiy, A. (2024). Creating parallel corpora for Ukrainian: A German-Ukrainian parallel corpus (ParaRook|DE-UK). In *Proceedings of the Third Ukrainian Natural Language Processing Workshop (UNLP) @ LREC-COLING 2024* (pp. 14–22). Torino, Italia: ELRA and ICCL.

3. Shvedova, M., von Waldenfels, R., Yarygin, S., Rysin, A., Starko, V., Nikolajenko, T., et al. (2017–2024). *GRAC: General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian*. Kyiv, Lviv, Jena.
4. Sketch Engine. (2024). *deTenTen23: German Web Corpus*. Retrieved from <https://www.sketchengine.eu>
5. Sketch Engine. (2024). *ukTenTen22: Ukrainian Web Corpus*. Retrieved from <https://www.sketchengine.eu>

ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ХАСИДСЬКОГО ІДИШУ ТА ЙОГО РІЗНОВИДІВ

Дослідження хасидського їдишу (Hasidic Yiddish) в Північній Америці та його діалектів є актуальним завданням сучасних мовознавців з декількох причин.

По-перше, мова їдиш посідає центральне місце в збереженні релігійної та етнічної ідентичності ультраортодоксальних громад США і продовжує активно розвиватися, в той час як в Європі їдиш має статус виразно загроженої мови за шкалою Атласу мов світу, що перебувають під загрозою зникнення ЮНЕСКО [8, р. 24]. По-друге, хасидський їдиш є значно не дослідженим. Так, перші праці з дослідження цієї теми в США почали виникати лише у другій половині двадцятого століття одночасно з розквітом та розростанням ультраортодоксальних громад (переважно в Нью-Йорку) після завершення Другої світової війни [9, р. 119]. По-третє, мовна ситуація громади має певні особливості. З одного боку, їдиш є мовою внутрішньогрупового спілкування. З іншого боку, члени громади часто є білінгвами і спілкуються англійською з зовнішнім світом. Також треба враховувати історію формування громади, а саме: течію хасидизму (Любавичівський, Чорнобильський, Сатмарський, Бобовський і т.д.), географічне походження більшості хасидів-іммігрантів, з метою виділення діалекту їдишу в основі нового мовного варіанта; релігійну традицію читання вголос сакральних текстів, авторитет ребе.

Ця стаття присвячена мові хасидів, релігійної течії серед ультраортодоксальних євреїв (харедім). За даними 2022 року, кількість харедім у США складає 700 000 осіб, що дозволяє назвати цю країну другою в світі за величиною релігійної громади після Ізраїлю [12, р. 6]. Приводом для дослідження стала низка присвячених американському хасидському їдишу (American Hasidic Yiddish) праць Даліт Ассулін, провідної дослідниці в цій сфері. Проблема полягає в тому, що з однієї сторони можна виділити декілька сучасних варіантів хасидського їдишу за регіональним принципом (американський, ізраїльський, антверпенський, стемфордхілльський), який продовжує розвиватися у хасидських громадах та виробляти спільні для макрорегіону риси. З іншої сторони, як зазначає сама дослідниця, «змішаний характер нових громад не призвів до поступового нівелювання діалектів» [2, р. 2]. Це означає, що члени різних течій хасидизму зберегли особливості свого рідного діалекту їдишу, що ставить під сумнів гомогенність американського хасидського їдишу. Так, у мові послідовників руху ХаБад Любавич визначне місце посідає північно-східний (литвацький) діалект їдишу, тоді як для сатмарських євреїв типовим є центральний (угорський) діалект [7, р. 483]. Прихильники сквірського хасидизму з центром в Нью-Сквер у Нью-Йорку демонструють особливості південного-східного діалекту (українського) їдишу у вимові [1, р. 143], а Бобовський їдиш має лексику угорського діалекту, але не притаманні йому фонетичні особливості, зумовлені його історичним зв'язком з Польщею [11].

Метою цього дослідження є корпусний аналіз американського хасидського їдишу і його різновиду, сатмарського їдишу, та виявлення орфографічних, лексичних, граматичних особливостей; аналіз впливу американської англійської на хасидський їдиш; опис тенденції до граматичного спрощення. Для аналізу було створено два корпуси: перший «American Hasidic Yiddish» (28 102 слів) - на основі онлайн-газети Yiddish 24, а другий «Satmar Yiddish» (27 783) – на основі газети Der Yid.

Хасидські діалекти відрізняються вимовою і правописом, не дотримуючись затвердженого 1935 року орфографічного стандарту YIVO (ייִדישן אײסלייג), проте мають свій вирізняльний «некодифікований стандарт» [14].

- Особливістю хасидської орфографії є використання «німої» літери ן (штумер гей) у словах німецького походження, що містять h. Це було властиво правопису 18-19 ст., який зазнав значного впливу німецької мови [5, р. 27]. Щоб виявити такі форми в створеному корпусі, було здійснено

пошук за символом “ה”. У корпусі «Satmar Yiddish» виявлено такі форми: (2), (16) שוהל, (5) פארהאן ציהל. У корпусі «American Hasidic English»: (6) שוהל, (12) פארהאן, (2) זוהן, і американізована форма (2) וואהт, яка вживається у функції відносного займенника для введення підрядних речень (стандартна їдиш форма – וואס). У корпусі «Satmar Yiddish» таку форму не виявлено.

У корпусі зустрічається дві форми זוהן «син» і זון «сонце». У літературному їдиші вони є абсолютними омонімами, в хасидському їдиші різницю в написанні цих слів можна пояснити етимологія. Так німецькою слово «сонце» пишеться «Sonne», а «син» - «Sohn», тому хасидська орфографія наслідує німецьку літеру h за допомогою німого ה.

- Другою особливістю хасидського їдишу є вживання закінчень -יג та -יך, на відміну від форм -יק та -יך за стандартом YIVO [13, p. 18]. У корпусі «Satmar Yiddish» було виявлено 362 слова з закінченням -יג. До них належать дієприслівники (פירנדיג, געבענדיג, זאגנדיג), числівники (פארציג, ניינציג, אכציג), іменники (גענדליג – десятка), прикметники (געוואלדיг, ריכטיג, יעריג), дієприкметники, які виконують роль прикметників (טויט-שרעקעדיג מערקווירדיג). Особливу групу становлять слова (4), змінне закінчення яких відділено від гебрейського кореня герешем: ישראל'דיג, ישר'דיג, יסודות'דיג, טענה'נדיג. Це є особливістю сучасного хасидського їдишу (разом з використанням герешу для відділення флексій), яка була перейнята з правопису 19 ст. [5, p. 38]. У корпусі «American Hasidic Yiddish» слів з таким закінченням – 329. Нормативна форма присутня лише у корпусі «Satmar Yiddish» у чотирьох словах – (3) ריזיק та (1) טאגיק.

Хасидський їдиш зазвичай не використовує діактричні знаки такі як патех і комец (א «а» і א «о»), рофе і догеш (פ «ф» і פ «п»), тому контекст допомагає зрозуміти значення слова. В обох корпусах, обраних для дослідження, діактричні знаки зустрічаються рідко і несистематично. Так, у «Satmar Yiddish»: 15,012 - א, 190 – א, 121 – א; у корпусі «American Hasidic Yiddish»: - א, 1,482 – א, 1,424 – א, 15,145. Більш частотне вживання нормативного написання у газеті Yiddish24 можна спробувати пояснити її більшою аудиторією на відміну від закритої сатмарської громади, більш офіційним стилем. Вживання голосних без діактричних знаків мають характерні відмінності від стандартного написання (це особливо видно у власних назвах). Для цього було створено запит виявити усі слова в обох корпусах, в яких міститься «אא». Можна побачити, що з голосними на письмі часто сполучається додатковий алеф, утворюючи один звук (סאאוד – стандарт סאוד, מיכאאיל – стандарт מיכאיל). У корпусі «American Hasidic Yiddish» наявні незвичні форми для їдишу – транслітерація біблійних власних (איזראאעליש та איסמאאיל באקיי – такий правопис імені іранського лідера показує його неприналежність єврейській культурі).

- Характерною рисою хасидського їдишу є вживання подвоєних приголосних у дайчмеризмах або транслітерації іноземних слів [5, p. 38]. Щоб знайти усі нестандартні форми, було зроблено почергові (в алфавітному порядку) запити виявити слова з подвоєними приголосними. Ось декілька прикладів з обох корпусів: כזבאללא – стандарт מיטללענדיש – стандарт מיטלענדיש «Середземне [море]»; קערר קאונטי – стандарт קער «Kerr County»; סעדדל ריוועр – стандарт סעדל «Saddle River». Подвоєння ל часто зустрічається в словах, запозичених з англійської мови טאלл «toll», מאלл «mall». Також виявлена аномальна форма קאארрדינירט, адже в англійській та латині (co- + ordinate) подвоєння немає.

Бачимо, що відбувається історична трансформація цієї традиції написання. Якщо раніше це була (здебільшого) імітація німецької орфографії, тепер значний вплив на їдиш має англійська мова.

Хасидський їдиш контактує з англійською мовою і активно запозичує лексику і вимову англійських слів. Щоб виявити хоча б частину таких слів у корпусі, було здійснено пошук за окремими суфіксами, типовими для англійської мови (германського або латинського походження):

- -tion => -שאן- /ן: Цей суфікс характерний для їдиш-прикметників та деяких іменників, тому їх було відфільтровано і виявлено такі англіцизми (американізми): קאמפעטישן «competition», עדיוקעישאן «education», פרעווענשאן «prevention».

- -able => -עבל: Слова з таким закінченням наявні лише в корпусі «American Hasidic Yiddish»: עוועילעבל «available», עפארדעבל «affordable».

- -ment => -מענט: У корпусі «American Hasidic Yiddish» виявлено 53 слова з таким суфіксом: עקוויפמענט «equipment», סטעימענט «statement», מענעדזשמענט «management», מיסמענדזשמענט «mismanagement», דיפארטמענט «department», אינפארסמענט «enforcement», בעיסמענט «basement», אינדארסמענט «endorsement». У корпусі «Satmar Yiddish» - 52 слова. В цілому, семантичне різноманіття менше: найчастіше зустрічаються слова-найменування політичних органів США, проте присутні відмінні від першого корпусу слова: אינוועסטמענט «investment», אפוינטמענט «appointment».

- -ful => -פול: Вживання цього суфіксу в хасидському їдиші особливе: він замінює старі суфікси в уже наявних словах в їдиш-лексиконі. Наприклад, געפארלעך (замість מאכטפול), (מעכטיק). Але трапляються й запозичення з англійської, частково модифіковані за допомогою їдиш-афіксів: סוקסעספול «successful», אומסוקסעספול «unsuccessful». Більше слів з таким суфіксом виявлено в корпусі «American Hasidic Yiddish». У «Satmar Yiddish» - всього два.

Хасидський їдиш продовжує розвиватися і має тенденцію до спрощення у порівнянні з літературним їдишем. Так, стемфордхілльський їдиш втратив категорію роду та відмінку і має лише один артикль /də/ замість трьох. Дослідники стверджують, що такі зміни відбуваються і в інших громадах світу [4]. У 2012 році було опубліковано дослідження Стеффена Крога, в якому він описав схожу тенденцію в сатмарському їдиші і зазначив різне вживання займенників з істотами та неістотами (רע та זי лише для осіб чоловічої та жіночої статі, סאד/סע для неістот; у множині זיי для істот та סאד/סע для неістот) [7, р. 497-502]. Корпусне дослідження на основі матеріалів 2025 року зможе показати, чи завершився процес спрощення граматики чи ще триває.

Спочатку було відібрано 1045 прикладів вживання означеного артикля די (іменникові словосполучення) у корпусі «Satmar Yiddish». У нашому корпусі усі форми множини як в називному, так і в непрямих відмінках ідентичні, так само як і в літературному їдиші [13, р.43]. Далі було відібрано форми однини в називному відмінку, які перед собою мають атрибут (іменник або прикметник). Проаналізувавши їх, можемо зробити висновок, що здебільшого іменники чоловічого, жіночого та середнього роду не розрізняються в сатмарському їдиші: вони отримують однаковий артикль די, а прикметник-атрибут – закінчення ן. Ось декілька прикладів: די לאקאלע (ж.), די סאמע בעסטע זיסווארג (с.), די ריכטיגע וועג (ч.). У непрямих відмінках для всіх трьох «умовних» родів, артикль залишається незмінним, закінчення ן зберігається. Наприклад, העלפן די (допомогти + дав. в. розірваній війною країні (с.)), דעקן די יערליכע בודזשעט (покрити + знах.в. річний бюджет (ч.)). Проте, зробивши відповідний запит CQL, було виявлено 42 іменникові словосполучення з артиклем דער та типовим закінченням ן в називному відмінку, 32 відмінювані форми іменників жіночого роду в давальному відмінку (די=דער, закінчення ן), 31 відмінювані форми чоловічого і середнього роду у непрямих відмінках (דעם <= דאס/דער, закінчення ן). З неозначеним артиклем ситуація не однозначна. Для аналізу було обрано 140 іменних словосполучень (неозначений артикль + прикметник + іменник). В називному (19) та знахідному (11) відмінку прикметники жіночого роду завжди отримують закінчення -ן. У давальному відмінку наявні дві форми – ідентична з називним відмінком (13) та відмінювана форма, що має закінчення (5) ן. По-перше, відмінювана форма менш частотна. По-друге, можна припустити, що мовці не досконало знають правила літературного їдишу, або асоціюють іменники з іншим родом. Наприклад, в корпусі виявлені форми דעמאלטדיגן זארג та דעמאלטדיגן זארג «печера» та זארג «турбота» - жіночого роду, а прикметники мають форму чоловічого роду. Іменники чоловічого роду демонструють два можливі варіанти відмінювання і мають більш яскраво виражену категорію роду та відмінка. Так, частина іменників має в називному відмінку характерне закінчення (17) ן, а інші – (10) ן. У давальному відмінку 16 іменників приймають флексію ן, а 16 – не змінюються; в знахідному 13 іменників отримують флексію ן, а 9 залишаються незмінними. Іменники середнього роду мають відмінності в називному відмінку: приймають

КОРПУСНІ ДАНІ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ВІДБІР ДІЄСЛІВ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗА РІВНЯМИ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю використання корпусних даних для вдосконалення методики навчання української мови як іноземної (УМІ), зокрема для науково обґрунтованого відбору лексики за рівнями володіння мовою (A1–C2). Корпуси надають об'єктивні дані про частотність і контексти вживання лексичних одиниць, що дозволяє формувати лексичні мінімуми, і водночас відбір лексики за тематичними чи лексико-семантичними групами потребує перевірки її частотності в корпусних ресурсах.

У методиці навчання УМІ досі бракує чіткої методології відбору лексики за рівнями володіння мовою. Прикладом використання корпусних даних є навчальний посібник для рівня A1 [1], однак для наступних рівнів (A2–C2) кількість лексики зростає, і виникає потреба в системному підході, що враховує частотність, тематичну належність та структурно-граматичні особливості слів.

Метою дослідження є обґрунтування підходу до відбору лексики для навчання УМІ за рівнями на основі корпусних даних, а також формування частотного списку дієслів зорового сприйняття з визначенням їх належності до відповідних рівнів володіння УМІ.

Зараз відбір навчального матеріалу здебільшого спирається на Стандарт державної мови «Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння A1–C2» [3] та лексичну платформу «Пульс» [2], де лексику добирають за рівнями відповідно до Загальноєвропейських стандартів з мовної освіти. Проблема полягає в тому, що платформа «Пульс» перебуває на етапі наповнення, і через неповноту матеріалів викладачі та методисти самі звертаються до корпусних ресурсів, зокрема для визначення лексичних мінімумів. Стандарт УМІ не визначає обсягів лексичних мінімумів для кожного рівня. Тому для формування словникового запасу викладачі спираються на стандартизовані вимоги до рівнів володіння УМІ, що були орієнтиром ще до появи Стандарту [3] і визначали кількість опанованої лексики: A1 – близько 800–1000 слів, A2 – 2000 слів, B1 – 3000–4000 слів, B2 – 5000–6000 слів, C1 – 7000–8000 слів, C2 – 9000–10 000 слів. Звернення до корпусних даних дозволяє співвіднести частотність лексем з цими рівнями.

Для дослідження було використано Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК 18) [4], який надає дані про абсолютну та відносну частотність слів. Визначення меж кожного рівня (A1–C2) здійснювалося шляхом аналізу 1000-го, 2000-го, 4000-го, 6000-го, 8000-го та 10 000-го слів за частотністю. Результати наведені в таблиці 1.

Позиція частотному списку	рівень володіння УМІ	лексема	абсолютна частота	відносна частота
1000	A1	необхідно	205 914	113,16
2000	A2	речовина	103 632	56,95
4000	B1	провина	44 760	24,6
6000	B2	сприйматися	25 981	14,28
8000	C1	зовнішність	17 476	9,6
10 000	C2	малолітній	12 618	6,93

Таблиця 1.

На основі корпусу було сформовано частотний список дієслів зорового сприйняття та визначено рівень володіння УМІ для кожної лексеми відповідно до її абсолютної та відносної частоти. Узагальнені дані наведено в таблиці 2.

дієслово	абсолютна частота	відносна частота	рівень УМІ
бачити	829 423	455,81	A1
побачити	453 492	249,21	A1
дивитися	415 120	228,12481	A1
розглядати	199 313	109,53	A2
подивитися	192 230	105,63796	A2
виглядати	149 439	82,12	A2
розглянути	148 614	81,67	A2
глянути	99 005	54,41	B1
спостерігати	91 742	50,42	B1
стежити	66 052	36,30	B1
переглянути	50 738	27,88	B1
поглянути	49 187	27,03	B1
оглянути	34 571	19,00	B2
озирнутися	21 634	11,89	C1
доглядати	19 417	10,67	C1
оглядати	19 291	10,60	C1
переглядати	17 304	9,51	C2
зазирнути	16 892	9,28	C2
заглянути	13 238	7,27	C2
роздивитися	12 831	7,05114	C2

Таблиця 2.

Отримані дані частково збігаються зі списками лексики на платформі «Пульс» (наприклад, для дієслів *дивитися*, *бачити* – A1, *подивитися* – A2). Корпусний аналіз підтверджує необхідність їхнього включення на відповідних рівнях УМІ. Водночас тематичний принцип навчання зумовлює вивчення менш частотних дієслів на нижчих рівнях: так, видова пара *оглядати/оглянути* пропонується в темі «Тіло і здоров'я» на рівні B1 [2] (іноземні студенти- медики можуть вивчати ці дієслова ще раніше, на початковому рівні). Так само, дієслова *переглядати* і *переглянути* пропонується вивчати на рівні B1 у темі «Захоплення і дозвілля». З іншого боку, більш частотні за корпусними даними дієслова лексична платформа «Пульс» відносить до вищих рівнів: частотність дієслів *поглянути* і *стежити* зумовлюють їх вивчення на рівні B1, натомість «Пульс» відносить їх до рівня B2; *розглянути* за даними ГРАК мало б вивчатися на рівні A2, а за рекомендаціями «Пульсу» – на рівні B2 [там само].

Структурно-граматичний підхід дозволяє включати в навчальні матеріали частотні префіксальні дієслова раніше за рівні C1–C2, особливо якщо їхнє значення прозоре для іноземців. Це ж міркування зумовлює розгляд дієслів, що мають частотність менше від 10 000-го слова в частотному списку ГРАК, як навчального матеріалу для студентів-філологів. Водночас необхідно враховувати багатозначність дієслів. Наприклад, *розглядатися* (84 512 слововживань у ГРАК 18) [4], як доводить аналіз контекстів, здебільшого має переносні значення (пасивні конструкції до *розглядати* у значеннях 'аналізувати', 'обговорювати'), тому його не варто включати до групи дієслів зорового сприйняття. Подібні розбіжності зафіксовано й для дієслів *доглядати*, *наглядати*, *простежити*, *глядіти*. Натомість *переглядати* та *переглянути* переважно вживаються у значенні, пов'язаному із зоровим сприйняттям.

Отже, корпусні дані можуть бути основою відбору лексичних мінімумів для навчання УМІ за рівнями, але методологічно виважений підхід до відбору матеріалу вимагає врахування й інших параметрів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бородін, Ксенія & Туркевич, Оксана (2023) 1000 й 1 слово. Лексичний мінімум з української мови (A1). DOI: <https://doi.org/10.18452/28236>
2. ПУЛЬС. Профіль української лексики (2025) URL: <https://puls.peremova.org/> Дата доступу: 24.07.2025
3. Стандарт державної мови. Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1–С2(2024).URL: https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/standarty/06.09.2024%20%D0%92%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A3%D0%9C%D0%86_new.pdf
4. Шведова, М., фон Вальденфельс Р., Яригін, С., Рисін, А., Старко, В., Ніколаєнко, Т., Лукашевський, А. та ін. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) (2017–2025). Київ, Львів, Єна. URL: <https://uacorpus.org/> Дата доступу: 24.07.2025

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМИ «DEVLET» У СУЧАСНОМУ ТУРЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІА ДИСКУРСІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

У зв'язку зі стрімким зростання великих обсягів інформації, яка розповсюджується через різноманітні ЗМІ виникає нагальна потреба автоматизованого опрацювання інформації для детального аналізу лінгвістичних аспектів. Інтеграція комп'ютерних технологій у лінгвістичні дослідження відкриває нові можливості для обробки, зберігання та аналізу мовного матеріалу. Саме завдяки розвитку комп'ютерних технологій і прогресам ми маємо технічні можливості опрацювати, зберігати та аналізувати мовний матеріал. Це все сприяло утворенню і розвитку нової галузі в мовознавстві – корпусної лінгвістики.

Корпусна лінгвістика (тур. "bütüncü dilbilimi" або "derlem dilbilimi") є одним із найбільш перспективних напрямків сучасного теоретичного і прикладного мовознавства. Ця відносно нова лінгвістична галузь розпочала своє активне становлення у 60-х роках ХХ століття у зв'язку із інтенсивним розвитком комп'ютерних технологій. Корпусна лінгвістика, спираючись на обробку великих масивів емпіричних даних із застосуванням комп'ютерних технологій, забезпечує об'єктивний аналіз функціонування мовних одиниць. Лінгвістичні корпуси стали незамінним ресурсом для досліджень, дозволяючи отримувати якісно нові висновки про мову та виявляти перспективні напрями лінгвістичних досліджень, які раніше залишалися поза увагою науковців.

Актуальність дослідження різних аспектів корпусної лінгвістики зумовлена тим, що завдяки орієнтації на автентичний мовний матеріал, а не на суб'єктивну мовну інтуїцію чи інтроспекцію, корпусні дослідження сприяють зниженню суб'єктивності та наближенню до об'єктивного вивчення мовних явищ. Головна мета корпусної

лінгвістики – це аналіз мовної системи великих та репрезентативних отриманих даних у різних жанрах медіа дискурсу та інших мовних дискурсах. Корпусні дані й корпусні процеси (комп'ютерні процедури маніпулювання даними в різні способи) відкривають нові можливості детального вивчення мови в синхронії чи діахронії (дискурсу), а саме репрезентують лінгвістичні патерни, які дають можливість зрозуміти нам, які мовні аспекти було використано в створенні дискурсу для більш точного відображення реальності (1). У наш час дані корпусної лінгвістики використовуються в лексикографії, літературознавстві, стилістиці, соціолінгвістиці та інших лінгвістичних розділах, перекладознавстві, методиці навчання і вивчення іноземних мов.

Наявна значна кількість науковців, праці яких присвячені вивченню різних аспектів корпусної лінгвістики – це І. Кульчицький, В. Жуковська, М. Шведова, О. Демська, Г. Довгопол, Т. Бобкова, Дж. Сінклер, П. Бейкер та інші, зокрема серед вітчизняних тюркологів – В. Підвойний, К. Передерій та турецькі мовознавці – О. Шімшек, Т. Тахіроглу, Н. Чалишкан, Й. Аксан.

Метою нашого дослідження було комплексно дослідити функціональні параметри вживання лексеми «Devlet» у сучасних турецьких медіа дискурсах за допомогою інструментарію платформи Sketch Engine. Аналіз репрезентував частотність, колокаційний профіль, контекстне оточення та асоціативні ряди, які формуються у суспільстві навколо зазначеної лексики. Корпус містив матеріали текстів онлайн-медіа, сторінки соціальної мережі, політичні блоги. Було виявлено частотні колокації, наприклад: дієслова типу «kurmak», «yönetmek», «korumak», що часто вживаються поряд із «devlet», а також частотні словосполучення типу «devlet politikası», «devlet yöneticileri», «devlet görevleri», «devlet uyarımları» та інші. Concordance надав нам функціонування слова в реченнях турецької мови та продемонстрував характерне вживання у різних контекстах (наприклад у політичних, соціальних).

Отже, завдяки електронним корпусам ми можемо побачити інформацію, яка репрезентує саме, як змінюється лексичний пласт мови протягом певного періоду часу, які словоформи використовуються та частотність їх вживання, особливості функціонування лексичних,

граматичних та синтаксичних одиниць у різних дискурсах тощо. Перспективи наших подальших розвідок вбачаємо у вивченні особливостей інструментарію Sketch Engine, створенні турецькомовних корпусів, що відкриває нові можливості як в лінгвістиці, літературознавстві, так і перекладознавстві.

ЛІТЕРАТУРА

1. Baker P. (2006) Using Corpora in Discourse Analysis. London : Continuum. Режим доступу: URL: <https://www.lancaster.ac.uk/staff/bakerjp/usingcorpora.htm> (дата звернення: 23.07.2025).

Підвойний В.М., канд. філол. н. наук, доц. кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА КОРПУСОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (<http://www.mova.info/corpus.aspx>)

Мета дослідження – укласти текстову стилістично диференційовану базу даних вживань слова МАЙДАН та спільнокореневих слів з метою дослідження контекстуальної неосемантизації.

Список спільнокореневих слів: *майдан, майданець, майданний, майданник, майдановий, майданчик, майданчиковий, спортмайданчик, танцмайданчик, майданарбайтер, майданниця, майданізація, змайдановіти, заМАЙДАНитись, післямайданний, постмайданний, майданівський, Майданс, післямайдання, майданутий;*

Завдання: відповідно до лексикографічних дефініцій слова Майдан (за словником «Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики» / Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк; Відп. ред. Є.А. Карпіловська. — К.: ТОВ "КММ", 2013. — 416 с.):

- 1) Велике незабудоване місце в селі або місті; площа; // Базарна площа;
 - 2) Невелике рівне місце на землі, призначене для чого-небудь;
 - 3) Акція протесту, виступ проти влади, режиму (від назви *Майдан Незалежності* в Києві як символу подій Помаранчевої революції в листопаді 2004 р., пов'язаних з нею ідеалів демократії, громадянських свобод, прогресивних суспільних перетворень;
- про класифікувати речення за визначеними тлумаченнями та за новими семантичними дефініціями.

ХІД РОБОТИ

Для формування дослідницького текстового матеріалу використовуємо Корпус української мови mova.info, оскільки цей застосунок дозволяє підбирати текстові вживання слова за обраною дослідником вибіркою автором чи конкретним текстовим джерелом відповідно до стилістичної диференціації корпусу. Гілка кожного стилю може бути розгорнута на менші текстові вибірки, за якими дослідник хоче зробити пошук, наприклад, розгортання стилю ПУБЛІЦИСТИКА → ГАЗЕТА ДЕНЬ.

Для початку пошуку потрібного слова (леми) чи словоформи із зазначенням граматичної характеристики дослідник обирає той фрагмент текстового каталогу пошуку, який він хоче дослідити, і актуалізує мишею опцію – ВИБРАТИ.

На сьогодні у Корпусі української мови представлено стилістичні вибірки такого обсягу слововживань:

	ЗАКОНОДАВЧІ ТЕКСТИ(2 737 841)
	НАУКОВІ ТЕКСТИ(8 792 400)
	ПОЕТИЧНА МОВА(1 010 618)
	ПУБЛІЦИСТИКА(47 291 754)
	ФОЛЬКЛОРНІ ТЕКСТИ(1 377 872)
	ХУДОЖНЯ ПРОЗА(40 748 676)
	Яма(0)

ВАРІАНТ 1 - майданчик. Використовуючи пошукову сторінку Корпусу, після вибору зони пошуку, дослідник задає потрібні йому параметри пошуку. Наприклад, параметри пошуку на текстовій вибірці ЗАКОНОДАВЧІ ТЕКСТИ обсягом 2 737 841 слововживань для слова майданчик:

Статистика текстів

- ЗАКОНОДАВЧІ ТЕКСТИ(2 737 841)
- НАУКОВІ ТЕКСТИ(8 792 400)
- ПОЕТИЧНА МОВА(1 010 618)
- ПУБЛІЦИСТИКА(47 291 754)
 - 'УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ'(757 701)
 - 'ВИСОКИЙ ЗАМОК'(170 350)
 - 'ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ'(10 882)
 - 'ВИЩА ШКОЛА'(2 416)
 - 'ДЕНЬ'(180 488)
 - 'Правильна» історія на експорт'(1 958)
 - «Бідні родичі». Студії українських ток-шоу дедалі менше нагадують дискусійні майданчики(1 673)
 - «Держприймка» для тракторів(656)
 - «Диво на Віслі»: історія, передумови, наслідки До 90-річчя провалу планів «радянiзації» Польщі та Європи(1 617)
 - «Жива вода» Мамолата. До 100-річчя від дня народження лицаря української фтизіатрії(2 160)
 - «Ліки» від летаргічного сну(3 086)
 - «Макар Діброва» без плакатності й кон'юнктури(2 064)
 - «Поетичний текст - факт боротьби з вічністю» . Десять запитань Василеві Махну(1 479)
 - «Робота над помилками»(3 090)
 - «Циганська голка» міграції(1 463)

Виберіть зону пошуку: ЗАКОНОДАВЧІ ТЕКСТИ Вибрати Додаткові параметри

Морфологічні ознаки

Додатково

Глибина контексту [?]

Стать автора

Виведення результату

Олексема • Словоформа [?]

майданчик

Додати ще одне слово [?]

Фрагмент результату пошукового запиту:

ЗАКОНОДАВЧІ ТЕКСТИ

інформація про авторизований електронний **майданчик**, через який переможцем аукціону придбано майно;

[КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА /](#)

Скасування аукціону здійснюється шляхом внесення інформації про це в електронну торгову систему через авторизований електронний **майданчик**, через який було подано оголошення про проведення аукціону.

[КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА /](#)

Авторизований електронний **майданчик** повинен забезпечувати:

[КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА /](#)

З метою оподаткування термін " постійне представництво " включає будівельний **майданчик**, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним)

[ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування /](#)

Україна, а саме Чорнобильський **майданчик**, залишається [Угода про фінансування /](#)

Майданчик включає також всі об'єкти, спільно розміщені [Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним Агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї /](#)

Майданчик означає територію, межі якої визначені Україною [Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним Агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї /](#)

ВАРІАНТ 2 - післямайданний. Використовуючи пошукову сторінку Корпусу, задаємо параметри пошуку на текстовій вибірці ПУБЛІЦИСТИКА обсягом 47 291 754 слововживань. Фрагмент результату пошукового запиту:

ПУБЛІЦИСТИКА

У **післямайданний** період суспільство відчуло, що воно може щось змінити і допомогти країні якомога швидше впровадити прозорість і відкритість у всі сфери урядування.

[ТОП-5 електронних ініціатив, які змінять Україну / Віктор Таран](#)

Тут слід згадати, як упродовж трьох останніх років **післямайданний** Мінфін робить титанічні зусилля, щоб не видавати ліцензій діючим операторам.

[Для службового користування / Рита Резнік](#)

ВАРІАНТ 3 - майданівський. Використовуючи пошукову сторінку Корпусу, задаємо параметри пошуку на текстовій вибірці ПУБЛІЦИСТИКА обсягом 47 291 754 слововживань. Фрагмент результату пошукового запиту:

ПУБЛІЦИСТИКА

Дуже багато високопоставлених чиновників із «**майданівського** призову » щиро вірили в те, що говорили з трибуни головного майдану країни. [Contra spem spero / Сергій Рахманін](#)

Досвід і можливості тих помаранчевих, які не розгубили залишки **майданівської** совісті, повинні знадобитися.

[Contra spem spero / Сергій Рахманін](#)

ВАРІАНТ 3 - майдан. Використовуючи пошукову сторінку Корпусу, задаємо параметри пошуку на текстових вибірках всіх стилів . Фрагменти результатів пошукового запиту:

ЗАКОНОДАВЧІ ТЕКСТИ

До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: а) землі загального користування населених пунктів (**майдани** , вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо); б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту; в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом; г) землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визначених цим Кодексом; г) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом; д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

Глава 14. Право власності на землю /

Провести паспортизацію вулиць, **майданів** , парків,

Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки /

Географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, **майданів** , набережних, мостів та інших об'єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної /

Акти приниження людської гідності, які відбувалися сім років тому в самому серці України - на **Майдані** Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій країні, не мають повторитися.

ЗАЯВА Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності /

НАУКОВІ ТЕКСТИ

З: Серцем **майдану** залишається сцена).

Аналіз синтаксичної структури українського речення: корпусний підхід / Наталя Чейлитко

Згодом під впливом громадськості святкові концерти переносяться у великі зали міст і сіл, а то й на відкриті **майдани** " [1011, 219].

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ / Л. Задорожна / Г. Семенюк / С. Росовецький / Я. Вільна / С. Задорожна / В. Гнатенко

У цьому протистоянні активну участь приймали й широкі народні маси (відомі події в Києві на **Майдані** - площі Незалежності восени 2004 р. під час виборів президента країни), і масмедіа, і політичні сили за межами країни.

РОЗДІЛ 4. Маніпулятивний мовленнєвий вплив в масмедійному дискурсі / О. Снітко / Г. Семенюк

Високі рейтинги названих телепрограм, широка участь у них у тій або іншій формі телеглядачів, обговорення політичних подій у пресі, на різних інтернет-форумах дозволяють стверджувати, що медіатизація життєвого простору українського соціуму « після **Майдану** » (подій 2004 року) досягла критичної маси [308].

ПОЕТИЧНА МОВА

Ли шив **майдан** Богдана,

"Така хруска, така гучна..." / Василь Стус

Тож він з ворогами і з лихом жартує І вірші мов легкії стрілки гартує, І кидає пісню в широкий простор; Скрізь чуто її, на **майдані** і в долі, Юрба переймає тую пісню, мов хор.

Поет підчас облоги. / Леся Українка

Іду **майданом**, розгортаю листя і слухаю вечірній спів соборів.

"Затихла мжичка..." / Ірина Жиленко

Засипав захід розжарілим приском **майдан** , де лунко гухкають м'ячі, селянка в хустці продає редиску, і лотерейне колесо звучить.

І. СУТІНКИ / Ірина Жиленко

Од **майдану**, де такий зелений цирк, на трамвайчику, що довго-довго суне.

[3. ЕЛЬДОРАДО / Грина Жиленко](#)

Та цей **майдан** цей - владним рухом зупинив Богдан посеред серця.

[ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП ДЛЯ БІОГРАФА / Світлана Йовенко](#)

Не смій іти до міста занудливих майданів , вулиць, площ.

["Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча..." / Василь Стус](#)

ПУБЛІЦИСТИКА

А як повторив до **Майдану** Леонід Кучма: «Україна - не Росія ».

[Вибір між ротором і статором / Юлія Мостова](#)

Але ось грянув **Майдан** , і з легкої руки нової влади ми вирішили взагалі відмовитися навіть від номінальних спроб побудувати з Росією нормальні відносини - на тій підставі, що « Росія поважає тільки силу ».

[Про американську мрію, європейську ідею та російське «авось» / Олександр Никитенко](#)

Майдан яскраво показав, що зовні міцний і начебто стабільний режим насправді гнилий зсередини.

[Від «Кучма - геть!» до «Кучмі - слава!»... / Наталія Балюк](#)

Мав на увазі, що і журналісти, і політики, і прості люди - учасники подій п'ятирічної давності - будуть в один голос " співати " заупокійну **Майдану** , мовляв, " а ми так вірили, а вони нас зрадили".

[«Депозиту» довіри нам ніхто не поверне... / Наталія Балюк](#)

Під час " холодної війни " між Ющенком і Тимошенко велика однаковість, яка народилася на **Майдані** , почала руйнуватися.

[«Депозиту» довіри нам ніхто не поверне... / Наталія Балюк](#)

Знищуючи одне одного, політики цілеспрямовано нищили віру людей, дух **Майдану** .

[«Депозиту» довіри нам ніхто не поверне... / Наталія Балюк](#)

ФОЛЬКЛОРНІ ТЕКСТИ

Дід служив на **майдані** майданником, а баба сиділа дома, мички пряла.

[СОЛОМ'ЯНИЙ БИЧОК /](#)

Давали кожному в лісі норму робити, десь за 40 чи 50 кілометрів, де Зубриця, **Майдан** , Ясениця.

[Як писали в колгосп /](#)

Струнку ялинку зрубали і повезли на **майдан** великого міста.

[Про сніжинку /](#)

То соловейком щебече, то гордим соколом людей на **майдани** ззиває.

[Про Тараса Шевченка /](#)

ХУДОЖНЯ ПРОЗА

На **майдані** було поставлено стіл, накритий червоною скатеркою, на ньому - каламар, ручка, папери.

[РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ / Василь Шкляр](#)

Майдан оточили червоноармійці.

[РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ / Василь Шкляр](#)

Першими на **майдані** з'явилися вершники на чолі з Деркачем, Семеном Чучупакою і Панченком.

[РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ / Василь Шкляр](#)

Тим часом на **майдан** потяглася вервечка піших.

[РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ / Василь Шкляр](#)

Він учинив акцію, яка вразила Чорного Ворона дужче, ніж те, що відбулося на **майдані** .

[РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ / Василь Шкляр](#)

На **Майдані** мітинги.

[Записки українського самашедшого / Ліна Костенко](#)

Сьогодні чув на **Майдані** дивний звук - наче забивали віко труни.

[Записки українського самашедшого / Ліна Костенко](#)

Яма (ІНТЕРНЕТ-БЛОГИ)

Підтримував Януковича під час і після **Майдану** , радикально виступав проти української мови, працював у одному з проєктів на каналі Медведчука, тісно співпрацював з агентом РФ Портновим та ОПЗЖ.

[ssternenko channel all posts 05-2023 /](#)

Чи хотіли б ви у Києві на **Майдані** поставити бюст Жукова?

[ssternenko channel all posts 05-2023 /](#)

9 років тому на **Майдані** пси Януковича розстрілювали учасників Революції Гідності.

[ssternenko channel all posts 02-2023 /](#)

- 56-річного ветерана афганської війни, який отримав поранення на **Майдані**, пройшов АТО, ООС та повномасштабну.

[lachentyt channel all posts 05-2023 /](#)

Дата є найтрагічнішою в історії Революції Гідності, цього дня на **Майдані** загинуло найбільше активістів.

[lachentyt channel all posts 02-2023 /](#)

Підтримував Януковича під час і після **Майдану** , радикально виступав проти української мови, працював у одному з проєктів на каналі Медведчука, тісно співпрацював з агентом РФ Портновим та ОПЗЖ.

[2023-05-29 20-44-57_Sogodni_Rada_skasuvala_s /](#)

Загартовані **Майданом** і сепаратистськими війнами на Донбасі українські військові торували шлях власної непереможності.

[2022-10-03 11-05-26_Vid_Povaisku_do_Limanu /](#)

Висновок.

Послідовне використання пошуку у Корпусі української мови дозволить за кожною стильовою вибіркою систематизувати текстову реалізацію тюркізма майдан та спільнокореневих слів. Наступним кроком дослідження буде семантичний аналіз визначених слів в українських контекстах. Крім того, подальше дослідження може бути розширене в аспектах вивчення сполучуваності тюркізмів та спільнокореневих слів з використанням синтаксичного та семантичного аналізу (семантичні таксони) Корпусу української мови.

Румянцева О. А., к. філол. н., доцент кафедри англійської філології та перекладу, Національний університет «Одеська політехніка», <https://orcid.org/0000-0003-1133-7867>

ГЕНЕРАЦІЯ SQL-ЗАПИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CHATGPT ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ФРЕЙМІВ У КОРПУСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (на прикладі фрейму «Трамп», субфрейм «Фінансова активність»)

1. Вступ

Сучасна лінгвістична семантика дедалі частіше вимагає поєднання теорії та технологій. Фреймова семантика (Fillmore, 1982) пропонує потужний підхід до розуміння значення, відповідно до якого слова викликають структуровані концептуальні уявлення – фрейми, які мають культурну та когнітивну основу. Водночас ручне виявлення фреймів у великих текстах є трудомістким і суб'єктивним. Представлене дослідження розглядає, як цифрові інструменти, зокрема Sketch Engine (інструмент корпусного аналізу) та ChatGPT (велика мовна модель), можуть підтримати автоматизовану або напівавтоматизовану побудову фреймів, наприклад фрейм «Трамп», який у свою чергу входить до ширших фреймів, таких як: Державне управління, Політичне лідерство, Демократичні процеси, які можуть взаємопов'язуватися залежно від контексту.

Згідно з фреймовою семантикою, розуміння слова означає активізацію ментальної структури, яка відображає типовий сценарій. Кожен фрейм містить елементи фрейму – концептуальні ролі чи учасників цього сценарію (Fillmore, Johnson & Petruck, 2003).

Будування фреймів базується на ключових принципах: по-перше, слова мають значення в контексті, а не ізольовано (реляційне значення); по-друге, фрейми формуються суспільним досвідом (культурна обумовленість); слова викликають передбачувані ролі (лексична активація фрейму). Таким чином, Sketch Engine є одним із найефективніших інструментів для аналізу текстових масивів у сучасній лінгвістиці. Його можливості дозволяють дослідникам працювати з великими корпусами текстів, що особливо актуально для вивчення лексичних і семантичних зв'язків, характерних для фреймової семантики. Завдяки цьому можна досліджувати типові мовні моделі, колокації, граматичні ролі, а також контексти вживання слів, які формують фреймову структуру. У контексті побудови фреймів Sketch Engine дає змогу: виявляти регулярні сполучення лексем, що відображають концептуальні ролі; емпірично реконструювати елементи фрейму на основі типових уживань певного слова

або поняття (через функцію *Word Sketch*); розрізняти варіанти фреймової реалізації у різних жанрах, стилях і регістрах.

Тим не менш, мова запитів та їх створення у Sketch Engine є досить складним процесом, що потребує ретельної практики.

Метою представленої статті є дослідження взаємодії спеціалізованої онлайн-платформи для корпусного аналізу мови – Sketch Engine та мовної моделі ШІ – ChatGPT з метою отримання ефективних запитів у дослідженнях з фреймової семантики.

2. Хід дослідження

На першому етапі дослідження фрейму 'Trump' за допомогою Sketch Engine були побудовані різноманітні пов'язані субфрейми:

Субфрейм «Political Leadership»: *President, policy, election, administration*. Субфрейм «Financial Activity»: *money, branding, real estate, financial dealings, deals*.

Субфрейм «War»: *Iran, Ukraine, Israel, China, Russia*.

Субфрейм «Media Persona»: *Tweets, rallies, public discourse*.

Субфрейм «Law proceeding & conflict»: *Impeachment, lawsuits, legal defense*.

На наступному етапі дослідження нами було прийняте рішення конкретизувати субфрейм «Financial Activity», з цією метою був використаний ChatGPT для генерування запитів у SQL. В

Таблиці 1 наведені запити до ChatGPT, що були сформульовані англійською мовою для виявлення залежності між двома лемами

«Трамп» і «гроші» (1), відповіді згенеровані ChatGPT (2), пояснення надане ChatGPT стосовно структури CQL-запиту (3) та покрокова інструкція як застосовувати згенерований запит на практиці (4).

Таблиця 1 Генерація CQL-запиту за допомогою ChatGPT

	Запит до ChatGPT	Відповідь ChatGPT (згенерований запит для пошуку в Sketch Engine)	Пояснення ChatGPT щодо структури CQL-запиту	Інструкція від ChatGPT щодо застосування CQL-запиту
	1	2	3	4
1	Formulate the query for Sketch Engine in the Concordance section to find the links between two words: Trump and money.	<code>([lemma="Trump"] [0,5] [lemma="money"])([lemma="Trump"])</code>	<code>[lemma="Trump"]</code> – captures all forms of "Trump" (e.g., Donald Trump, Trump's). <code>[lemma="money"]</code> – captures all forms of "money" (e.g., money, monies). <code>[0,5]</code> – allows 0 to 5 words between the two terms. <code> </code> – OR operator to match either order: "Trump ... money" or "money ... Trump".	1. Select an English corpus (e.g., NOW, enTenTen, News 2023). 2. Go to the Concordance tab. 3. Enable CQL search mode. 4. Paste the query above. 5. Run the search to explore co-occurrences.
2	Create the filters to extract the expressions of such type "any verb plus the word 'money'"	<code>[pos="VB.*"]</code> <code>[lemma="money"]</code> <code>[word="money"]</code> <code>[tag="VB.*"]</code>	<code>[pos="VB.*"]</code> – matches any verb form: VB (base form: spend), VBD (past: spent), VBG (gerund: spending), VBN (past participle: earned), VBP (present: earn), VBZ (3rd person singular present: earns). <code>[lemma="money"]</code> – matches the word money in any context.	1. Open your corpus (e.g., enTenTen, NOW, News 2024). 2. Go to the Concordance section. 3. Choose CQL mode. 4. Paste the query: <code>[pos="VB.*"]</code> <code>[lemma="money"]</code> 5. Run the search.

3. Результати та обговорення.

Перший етап пошуку дозволив виокремити вибірку з 321 речення, що містять приклади співживань "Trump" і "money" в межах 5 слів у будь-якому порядку після застосування запиту згенерованого ChatGPT для пошуку в Sketch Engine. Нижче представлені деякі з прикладів, які

допомогли розширити субфрейм «Financial Activity» фрейму «Трамп» та створити нові слоти і кореляції між ними:

123 kunr.org

number.</s><s>DREISBACH: And that's Jennifer Blouin, an accounting professor at the Wharton Business School.</s><s>She says if **Trump paid that money** for his everyday look, that is most likely illegal.</s><s>But she says there may be an exception.</s><s>

124 kcsr.org

finance the accouterments of wealth, Donald Trump, master self-promoter, spun them into a seductive narrative.</s><s> **Trump's money** , for example, helped build **Trump Tower**, the talisman of privilege that established **his son as a major player in New York**

125 ktep.org

market facilitation alone, it was all right.</s><s>MORRIS: **Market facilitation payments** - that's the official name for the **money the Trump** administration gave **farmers** to compensate for **trade losses**.</s><s>About \$16 billion in trade aid kept many farmers from

128 fair.org

elite" provides an awkward reality where the **moneyed elite are not "elitists."**</s><s>As the Post's Farhi pointed out:</s><s>Donald **Trump has money** , but few think "elitist" when thinking of **Trump**.</s><s>Elitism is instead an attitude, a demeanor, a vocabulary, a

129 wnpj.org

about NACCHO, please visit www.naccho.org.</s><s>Celebrate the holidays with your Voces family and help us raise **money to resist Trump** and fight for **immigrant and worker rights**.</s><s>We'll have live music, tamales, champurrado, Mexican sweet bread and a

130 kunr.org

to include those four things - a path to citizenship for DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals program, **money for border security including President Trump's** wall money for the **border wall along the U.S.-Mexico border**.</s><s>And conservatives want some tougher policies on legal

135 krwg.org

fiscal year, though the president did earlier sign a stopgap measure that extends government funding until Monday.</s><s> **Trump blasted money** appropriated for **foreign aid, environmental programs and cultural institutions**, calling them "wasteful."</s><s>

Другий етап пошуку був спрямований на опрацювання вже отриманого матеріалу, щоб дослідити граматичну та колокаційну поведінку (наприклад, дієслово + money, а також інші запити Trump + дієслово, прикметник + Trump), що допомагає визначити ролі у фреймі. Нижче наведені приклади структур *verb + money* або *money + verb*:

money comes from (e.g., Money for the project comes from donors...) **money goes to** (e.g., Most of the money goes to campaign expenses...) **money comes in** (e.g., Money just keeps pouring in...)

money buys (e.g., Money can buy influence...)

get the money back (e.g., Trump's claim: "I'm trying to get the money back" in reference to U.S. aid to Ukraine)

wasted money (e.g., "money ... was being wasted" on Ukraine aid)

Таким чином, субфрейм "Financial Activity" фрейму "Trump" є складною когнітивною структурою, яка поєднує економічні, юридичні та політичні ролі, часто активується в контекстах суперечливих подій і конфліктів, передвиборчих кампаній та публічного обговорення легітимності дій.

4. Висновки

Таким чином, Sketch Engine є одним із найефективніших інструментів для аналізу текстових масивів у сучасній лінгвістиці. Його функціональні можливості дозволяють дослідникам працювати з великими корпусами текстів, що особливо актуально для вивчення лексичних і семантичних зв'язків, властивих фреймовій семантиці.

Серед ключових функцій платформи підтримка розширеного пошуку за допомогою CQL, що забезпечує точне вилучення фрагментів мовлення відповідно до заданих граматичних і лексичних шаблонів. Завдяки цьому

можна досліджувати типові мовні патерни, колокації, граматичні ролі, а також контексти вживання лексем, які формують фреймову структуру.

У контексті побудови фреймів Sketch Engine дає змогу виявляти регулярні сполучення лексем, що відображають концептуальні ролі; емпірично реконструювати елементи фрейму на основі типових уживань певного слова або поняття (через функцію Word Sketch); розрізняти варіанти фреймової реалізації у різних жанрах, стилях і регістрах; зіставляти вживання фреймових структур у кількох мовах (наприклад, англійська – українська; українська – німецька), що є цінним у перекладознавстві та контрастивній лінгвістиці.

Окремо варто зазначити, що інтеграція ChatGPT у дослідницький процес значно спрощує побудову запитів до корпусу. Завдяки здатності моделі генерувати CQL-запити, формулювати гіпотези й інтерпретувати результати, дослідники можуть швидше переходити від постановки питання до емпіричної перевірки. Такий синтез генеративного ШІ та корпусного аналізу відкриває нові перспективи для формування фреймів та глибшого розуміння лінгвістичних структур у різних дискурсах.

Отже, поєднання Sketch Engine і мовної моделі ChatGPT забезпечує інноваційний і ефективний підхід до аналізу мовних явищ та утворює потужний аналітичний комплекс для дослідників, викладачів та здобувачів магістерського рівня вищої освіти в галузі В «Філологія».

Подальшої уваги дослідників потребує мова запитів та уточнюючих інструкцій до ChatGPT з метою його навчання для спільної роботи із Sketch Engine.

ЛІТЕРАТУРА

1. Fillmore, Ch. (1982). Frame Semantics. In *Linguistics in the Morning Calm: Selected Papers from SICOL-1981* (p.111). Seoul: Hanshin Pub. Co. https://brenocon.com/Fillmore%201982_2up.pdf
2. Fillmore, C. J., Johnson, C. R., & Petruck, M. R. L. (2003). Background to FrameNet. *International Journal of Lexicography*, 16(3), 235–250. <https://doi.org/10.1093/ijl/16.3.235>